

TESIS DOCTORAL

FACTORES PERCEPTIVOS EN ESCALADA DEPORTIVA

universidad
SANJORGE
GRUPO SANVALERO

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA
SALUD**

Autor

NOEL MARCÉN CINCA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

VILLANUEVA DE GÁLLEGO. 2020

TESIS DOCTORAL

FACTORES PERCEPTIVOS EN ESCALADA DEPORTIVA

universidad
SANJORGE
GRUPO SANVALERO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Autor

NOEL MARCÉN CINCA

Directora:

Ana Vanessa Bataller Cervero, PhD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

VILLANUEVA DE GÁLLEGO. 2020

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a la Universidad San Jorge y al Grupo de Investigación Valora por facilitarme el tiempo y los medios para desarrollarme profesionalmente. Y por permitirme conocer a mis compañeros, de Universidad y de Grupo de Investigación, que me han hecho crecer personalmente y son una constante motivación profesional. Especialmente a mi directora, Vanessa Bataller, por su disposición, generosidad al transmitir su conocimiento y por su motivación cuando más la necesitaba para continuar este largo camino.

A los escaladores voluntarios, que generosamente acudieron a las tomas de datos y nos regalaron parte de su tiempo para que pudiéramos llegar hasta aquí.

A mi familia, a mis padres que hicisteis todo lo que estuvo en vuestras manos para que tuviéramos la mejor educación y el mejor entorno en el que desarrollarnos. Todo lo que consigo es gracias a vosotros. A mis hermanos, las experiencias vividas con vosotros me han hecho mejor persona. Juan, estás presente y te siento cerca en todos los momentos importantes.

A Cris, mi compañera para todo. Sin ti esta Tesis no hubiera sido escrita nunca. Y a Lorién, por darme el último empujón para acabar este proyecto y poder dedicarte más tiempo.

ÍNDICE GENERAL

ACRÓNIMOS	1
RESUMEN	3
ABSTRACT	5
PREFACIO	7
INTRODUCCIÓN	9
1. MARCO TEÓRICO	11
1.1 Escalada deportiva	11
1.1.1 La dificultad en escalada deportiva	12
1.2 Los factores perceptivos	14
1.2.1 Percepción, cognición y los sentidos	14
1.2.2 Áreas sensitivas primarias y de asociación	14
1.2.3 Relación entre equilibrio y visión	15
1.3 Los factores perceptivos en la locomoción	17
1.3.1 El equilibrio en la locomoción	18
1.3.2 Sistema visual en la locomoción	19
1.3.3 Integración cognitiva de la información perceptiva para el control postural ..	22
1.4 Los factores perceptivos en el deporte y Teoría de las <i>Affordances</i>	24
1.4.1 Sistema visual y sistema motor en la asimilación del gesto técnico deportivo	25
1.5 Los factores perceptivos en la escalada	25
1.5.1 La precisión como factor determinante en la escalada	26
1.5.2 Precisión de los sistemas perceptivos y <i>las affordances</i> en la escalada	27
1.5.3 Consecuencias de los errores en la percepción de un escalador	28

1.5.4 Factores que condicionan el aprovechamiento de las <i>affordances</i> : la percepción y la acción en la escalada.....	28
1.5.5 Precisión en la percepción de las <i>affordances</i> en la escalada a vista	29
1.5.6 Escalada en estructuras artificiales en comparación con entornos naturales .	29
1.5.7 Estrategias visuales en la escalada: la inspección visual previa al ascenso ...	30
2. JUSTIFICACIÓN.....	33
3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	35
3.1 Hipótesis	35
3.2 Objetivo general.....	35
3.3 Objetivos específicos	35
4. METODOLOGÍA.....	37
5. RESULTADOS	39
5.1 CAPÍTULO 1 DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN VISUAL EN ESCALADA DEPORTIVA.....	39
5.1.1 Introducción	39
5.1.2 Material y métodos.....	43
5.1.3 Resultados	48
5.1.4 Discusión.....	52
5.2 CAPÍTULO 2 DE RESULTADOS: EQUILIBRIO EN ESCALADA DEPORTIVA.....	57
5.2.1 Introducción	57
5.2.2 Material y métodos.....	66
5.2.3 Resultados	71
5.2.4 Discusión.....	94
6. DISCUSIÓN GENERAL	103
7. CONCLUSIONES.....	105
8. FUTUROS ESTUDIOS.....	107
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	111

10. ANEXOS 127

10.1 ANEXO 1. Hoja de información y consentimiento informado del primer estudio: Percepción visual en escalada deportiva.

10.2 ANEXO 2. Aprobación del comité ético de Aragón del primer estudio.

10.3 ANEXO 3. Artículo sobre el primer estudio, en proceso de revisión en la revista Visual Cognition.

10.4 ANEXO 4. Hoja de información y consentimiento informado del segundo estudio: Equilibrio en escalada deportiva.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Integración multisensorial del equilibrio	16
Figura 2: Principales requerimientos de la locomoción.	18
Figura 3: Control visual de la locomoción adaptado a la escalada.....	19
Figura 4: Anatomía del ojo.....	39
Figura 5: Estructura de la retina.	40
Figura 6: Campos visuales.....	42
Figura 7: Áreas analizadas en los campos visuales	42
Figura 8: Test CSV 1000E	46
Figura 9: Perimetría de duplicación de frecuencia (FDT). Resultados de Campos Visuales entre SORG y LORG.....	50
Figura 10: Heidelberg Edge Perimeter (HEP) Resultados de Campos Visuales entre SORG y LORG.....	50
Figura 11: Perimetría de duplicación de frecuencia (FDT). Resultados de Campos Visuales entre ACG y ECG.....	51
Figura 12: Heidelberg Edge Perimeter (HEP). Resultados de Campos Visuales entre ACG y ECG.....	51
Figura 13: Anatomía del oído.....	57
Figura 14: Componentes del oído interno.	58
Figura 15: Localización y detalle de los receptores en la mácula. El movimiento de los estereocilios inicia los potenciales receptores despolarizantes.....	59
Figura 16: Detalle de la cúpula de los canales semicirculares.	60
Figura 17: Propioceptores.....	61
Figura 18: Corte transversal del cerebelo.....	63
Figura 19: Esquema de las vías del equilibrio.....	64
Figura 20: Esquema del test March in Place.	69
Figura 21: Test de equilibrio dinámico March In Place en escaladores hombres y mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados.....	72
Figura 22: Test de equilibrio dinámico March in Place en escaladores hombres y mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados para el grupo avanzado y grupo élite.....	72

Figura 23: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladoras mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados.	73
Figura 24: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladores hombres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados.	73
Figura 25: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladoras mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados. Para el grupo avanzado y grupo élite de las mujeres escaladoras.....	74
Figura 26: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladoras mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados. Para el grupo avanzado y grupo élite de los hombres escaladores.	75
Figura 27: Resultados de todos los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados).....	76
Figura 28: Resultados de todos los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.	77
Figura 29: Resultados de los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Comparativa entre grupo élite y grupo avanzado.	78
Figura 31: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos con signo.....	80
Figura 32: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.	81
Figura 33: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos con signo.....	82
Figura 34: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.	83
Figura 35: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite.	84

Figura 36: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite. Datos absolutos.....	85
Figura 37: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite.	86
Figura 38: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite. Datos absolutos.....	87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Escalas de dificultad en escalada.....	13
Tabla 2: Metodología utilizada en los estudios realizados.....	37
Tabla 3: Características demográficas y antropométricas. Media (SD), p-valor y Tamaño del Efecto (TE).	49
Tabla 4: Características oftalmológicas. Media (SD), p-valor y Tamaño del Efecto (TE).	52
Tabla 5: Descriptivos y ANOVA del test March in Place en escaladoras mujeres.....	88
Tabla 6: Descriptivos y ANOVA del test March in Place en escaladores hombres.....	89
Tabla 7: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladoras mujeres. Análisis de índices Romberg.	90
Tabla 8: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladores hombres. Análisis de índices Romberg.	91
Tabla 9: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladoras mujeres. Media X; Media Y; Sup; Long; Vel.	92
Tabla 10: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladores hombres. Media X; Media Y; Sup; Long; Vel.	93

ACRÓNIMOS

ACG	Grupo de escaladores avanzados
ANOVA	Análisis de la varianza
AV	Agudeza Visual
AV100	Agudeza visual de alto contraste 100%
AV2.5	Agudeza visual de bajo contraste 2.5%
AV1.25	Agudeza visual de bajo contraste 1.25%
BOA	Bipodal, ojos abiertos
BOC	Bipodal, ojos cerrados
CoM	Centro de masas
CoP	Centro de presiones
CV	Campo visual
CVInf	Campo visual inferior
CVSup	Campo visual superior
dB	Decibelios
DOA	Pie derecho, ojos abiertos
DOC	Pie derecho, ojos cerrados
ECG	Grupo de escaladores élite
FOA	Test March in Place en condición de fatiga y con ojos abiertos
FOC	Test March in Place en condición de fatiga y con ojos cerrados
HEP	Heidelberg Edge Perimeter
IOA	Pie izquierdo, ojos abiertos
IOC	Pie izquierdo, ojos cerrados
FDT	Frequency-Doubling Perimeter
F-RSD	French Rating Scale of Difficulty
IRCRA	International Rock Climbing Research Association

logMAR	logaritmo de Mínimo Ángulo de Resolución
LORG	Escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era superior a 2 niveles en la F-RSD
MIP	Test de equilibrio dinámico: March in Place
NI	Nasal-inferior
NS	Nasal-superior
ROA	Test March in Place en condición de reposo y con ojos abiertos
ROC	Test March in Place en condición de reposo y con ojos cerrados
SC	Sensibilidad al contraste
SC3	Sensibilidad al contraste 3 ciclos/grado
SC6	Sensibilidad al contraste 6 ciclos/grado
SC18	Sensibilidad al contraste 18 ciclos/grado
SD	Desviación típica
SORG	Escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era inferior a 2 niveles en la F-RSD
TE	Tamaño del efecto
TI	Temporal-inferior
TS	Temporal-superior
YDS	Yosemite Decimal System

RESUMEN

Los factores perceptivos son determinantes en las actividades del ser humano y en el rendimiento deportivo. El estudio de los factores perceptivos en el deporte se ha centrado principalmente en la percepción visual y en el equilibrio, siendo los sentidos especiales que más influyen en cualquier movimiento de traslación humana. Mediante la percepción con ambos sentidos, los escaladores extraen la información relevante del entorno que necesitan para progresar durante la escalada. Estos sentidos están estrechamente relacionados, ya que la visión no es solo una capacidad exteroceptiva. Además de permitir reconocer e interpretar el entorno, la visión tiene una importante función en la propiocepción, permitiendo obtener información sobre posiciones y movimientos relativos del cuerpo. En la escalada deportiva estos factores perceptivos han sido escasamente estudiados. Por ello el objetivo general de esta Tesis Doctoral es analizar estos dos sentidos especiales y caracterizar una muestra de escaladores de alto nivel.

Se llevaron a cabo dos estudios: 1) La percepción visual en la escalada deportiva, realizado con 28 escaladores masculinos de nivel avanzado y élite. En condición de reposo se ejecutó una batería de test ópticos con los que se valoró la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y se analizó la percepción en los campos visuales. 2) El equilibrio en la escalada deportiva, realizado con 35 escaladores, masculinos y femeninas, de nivel avanzado y élite. Se valoró a los escaladores el equilibrio estático, mediante un análisis estabilométrico, y el equilibrio dinámico, mediante un test de marcha en el sitio. Ambos test se realizaron en condición de reposo y en condición de fatiga, inmediatamente después de realizar un esfuerzo máximo de escalada.

Los principales resultados que sugieren estos estudios fueron que: en los test que valoraron la percepción en los campos visuales, los escaladores élite y con mayor experiencia en escalada, obtuvieron mejores resultados en relación al grupo de menor nivel. Estas diferencias se observaron principalmente en el campo visual superior. Los escaladores presentaron mejores valores de equilibrio estático y dinámico que los obtenidos en otros estudios que establecieron valores normativos de población sana no deportista en los mismos rangos de edad. Los escaladores élite rindieron mejor en las pruebas de equilibrio que los de nivel avanzado. El esfuerzo máximo de escalada afectó negativamente al equilibrio estático y dinámico.

Los escaladores necesitan percibir correctamente las oportunidades para la acción que ofrece la pared de escalada, las proyecciones de la pared en las que poder agarrarse, así como anticipar el control postural necesario para equilibrarse en la transición de un agarre a otro. Son capaces de hacerlo mediante la visión y el equilibrio.

Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral actualizan el conocimiento sobre los factores perceptivos en el deporte y especialmente en la escalada deportiva. Los escaladores de más alto nivel rinden mejor en las pruebas que valoran la percepción visual y el equilibrio. Debido al diseño transversal de los estudios es necesario ser cauto en la interpretación de los resultados, y no se pueden establecer relaciones causales. Futuros estudios con diseños experimentales podrían valorar la posibilidad de que sean los exigentes estímulos perceptivos recibidos durante la escalada de alto nivel los que provoquen una adaptación en los escaladores.

ABSTRACT

Perception is crucial in most activities of the human being, and particularly in sport performance. The study of the perception in sport has focused in visual perception and balance. Both are the special senses that most affect the human movement. Through vision and balance, climbers can extract the relevant information they need in order to advance when climbing. These senses are closely linked, as vision is not just an exteroceptive capacity. Besides to allowing the recognition and interpretation of the environment, it has an important function in proprioception as it allows to acquire information about corporal position and relative movements. Vision and balance in sport climbing have been scarcely studied, thus, the main objective of this PhD Thesis is to analyse and to characterise expert climbers.

Two studies were performed: 1) Visual perception in sport climbing, completed with 28 advanced and elite male climbers. Climbers were assessed through a battery of optic test to analyse the visual acuity, contrast sensitivity and visual fields perception. 2) Balance in sport climbing, performed with 35 advanced and elite climbers (8 women). Static balance was assessed with a stabilometric analysis and dynamic balance was assessed with a march in place test. Both, static and dynamic test were performed in rest condition and after a maximal climbing effort.

Main results suggest: higher level climbers, those with more experience in climbing, performed better in test that assessed the visual field perception. Differences were observed mainly in the upper visual field. Climbers in this study had better results than other studies that stablished normative data with general population in the balance tests, static or dynamic. Elite climbers had better results than advanced climbers in both, static and dynamic balance test. The maximal climbing effort affected negatively the results in the balance tests.

Climbers need to perceive correctly the opportunities for action that the climbing wall offers. That is, the rock protrusions to hold, and anticipate the postural control to keep balance during the transition from a hold to the next. Climbers can do it by means of vision and balance.

Results of this PhD Thesis update knowledge about perception in sport and specially in sport climbing. Elite climbers performed better in tests assessing visual perception and

balance. Due to cross sectional design, it is necessary to be cautious in the interpretation of results, and causality relations cannot be established. Future experimental studies, with intervention design, may assess the possibility that the demanding perceptual stimuli during high level climbing may induce an adaptation.

PREFACIO

La presente Tesis Doctoral se ha organizado en 11 capítulos:

En el capítulo 1. MARCO TEÓRICO, se realiza una profunda revisión de los factores perceptivos que pueden afectar a la escalada. En el capítulo 2. JUSTIFICACIÓN, se presentan los motivos por los que se decidió realizar los análisis sobre la percepción visual y el equilibrio. En el capítulo 3. METODOLOGÍA, se realiza un breve resumen de las distintas metodologías utilizadas. En el capítulo 4. HIPÓTESIS y OBJETIVOS, se exponen los objetivos generales y específicos, así como las hipótesis de cada estudio. El capítulo 5. PERCEPCIÓN VISUAL EN ESCALADA DEPORTIVA, representa el primer estudio, referente a la percepción visual en escaladores de alto nivel. En el capítulo 6. EQUILIBRIO EN ESCALADA DEPORTIVA, se muestra el segundo estudio, relativo al análisis del equilibrio de escaladores de alto nivel. En el capítulo 7. DISCUSIÓN GENERAL, se discute de forma crítica los resultados obtenidos en los estudios anteriores y se analizan las limitaciones. En el capítulo 8. CONCLUSIONES, se plasman las principales conclusiones de la Tesis. En el capítulo 9. FUTUROS ESTUDIOS, se presentan futuras líneas de trabajo. En el capítulo 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, aparecen todas las referencias consultadas. Para finalizar, en el capítulo 11. ANEXOS, se muestran documentos referentes a los estudios.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral profundiza en los factores perceptivos en la escalada deportiva, principalmente en dos de los sentidos especiales: la percepción visual y el equilibrio. El documento se compone de una revisión de la percepción en la locomoción, en el deporte y en la escalada; y de dos estudios descriptivos, sobre la percepción visual y sobre el equilibrio en escaladores de alto nivel.

Esquema del contenido de esta Tesis Doctoral.

El estudio sobre la percepción visual en escalada deportiva fue realizado en la Unidad Universitaria de Función Visual (UFV) del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, y fue llevado a cabo por investigadores de la UFV y de la Universidad San Jorge de Zaragoza. El objetivo del estudio fue analizar la percepción visual de escaladores de alto nivel e identificar patrones que caractericen a los escaladores en relación con su nivel. Actualmente está en proceso de revisión en la revista *Visual Cognition* (Factor de Impacto 1.102 y Q4 en la categoría *Psychology, Experimental* del Journal Citation Reports) (ANEXO 3).

El estudio sobre el equilibrio en escalada deportiva fue realizado en el rocódromo Dock 39 de Zaragoza por investigadores y con equipos de la Universidad San Jorge de Zaragoza. El objetivo fue analizar el equilibrio estático y dinámico de escaladores de alto nivel, tanto en condición de reposo como en fatiga después de un esfuerzo máximo de escalada. Con los resultados de este trabajo están en proceso de preparación dos artículos. Uno sobre la caracterización del equilibrio estático y dinámico según el nivel de rendimiento de los escaladores que será enviado a la revista *Journal of Human Kinetics* (Factor de Impacto 1.664 y Q3 en la categoría *Sport Sciences* del *Journal Citation Reports*). Y otro artículo sobre la evaluación de la fatiga que supone un esfuerzo máximo en el equilibrio estático y dinámico, que será enviado a la revista *Journal of Strength and Conditioning Research* (Factor de Impacto 2.973 y Q1 en la categoría *Sport Sciences* del *Journal Citation Reports*).

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Escalada deportiva

La escalada deportiva es un deporte en auge. El número de practicantes está en constante incremento, calculándose 44.5 millones de practicantes a nivel mundial en el 2019 (1). Las primeras competiciones en estructuras artificiales tuvieron lugar en 1985, la primera Copa del Mundo en 1989 (2) y será una disciplina olímpica en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2021 y de París 2024.

Escalar consiste en recorrer una pared de roca o de una estructura artificial. El recorrido se denomina vía de escalada, que en el caso de la escalada deportiva está delimitado por los puntos de seguro anclados en la pared y las prominencias en la roca, denominadas presas para manos y apoyos para pies. En las estructuras artificiales, la pared suele ser de panel de madera sobre la que destacan en cuanto a color y textura las presas y apoyos, fabricadas normalmente con resinas de poliéster.

Según el conocimiento previo de la vía a escalar, se distinguen tres modalidades de escalada: escalada a vista, escalada a *flash* y escalada ensayada (3). La escalada a vista consiste en escalar una vía sin ningún tipo de información previa, ni en primera persona, ni de terceros, ni visual ni verbal. En la escalada a *flash* no se tiene información sobre el recorrido en primera persona, pero el escalador sí tiene algún tipo de información previa, visual o verbal, proveniente de terceros. Las vías de mayor dificultad se logran en estilo ensayado, es decir, repitiendo varias veces la misma vía y practicando los movimientos más duros y difíciles hasta lograr superarlos. La falta de conocimiento previo de la vía y de sus características ha sido descrita como un impedimento del rendimiento deportivo en esta disciplina (4).

Por las particularidades descritas, parte de esta tesis se ha centrado en la escalada a vista. La escalada a vista ha sido definida como un laberinto, en el que cualquier error en el procesamiento de la información puede requerir el rehacer un movimiento y buscar una solución diferente con el consecuente gasto de tiempo y energía (5).

1.1.1 La dificultad en escalada deportiva

La dificultad de una vía en escalada viene determinada por las características de la pared, características de las presas y apoyos (tamaño, profundidad, forma y adherencia), distribución y separación de las presas y apoyos, inclinación de la pared (neutra, positiva o negativa) y otros factores de la pared (e.g. tipo de roca, posibilidad de reposos en formaciones complejas). Cada escalador tiene sus propios límites físico-técnicos, perceptivos y psicológicos, haciendo que la percepción de la dificultad sea relativa a cada sujeto. El grado de dificultad de una vía se establece de forma subjetiva, por consenso de varios escaladores y a veces es motivo de polémica. Se utilizan escalas de dificultad que varían según países. En la tabla 1 aparecen las escalas más utilizadas, en España se utiliza la escala Francesa (French Rating Scale of Difficulty: F-RSD), también se indica la escalada americana (Yosemite Decimal System: YDS) y la nueva escala IRCRA, recientemente propuesta por la International Rock Climbing Research Association (IRCRA) con el objetivo de unificar y facilitar el tratamiento de datos (6). A partir del sexto grado, la escala F-RSD consta de un número y una letra entre “a” y “c”, además de un signo “+” como nivel intermedio entre el cambio de letra.

Es importante destacar que se considera que se ha alcanzado el grado de una vía de escalada cuando el escalador recorre la vía desde el principio hasta el final por sus propios medios, sin ayudas y sin paradas asistidas, utilizando cuerda y dispositivos mecánicos (mosquetones, cintas exprés) únicamente por motivos de seguridad, nunca para facilitar la progresión. A este proceso se le denomina encadenar la vía. No todos los escaladores que consiguen encadenar una vía tienen que seguir el mismo sistema o secuencia de movimientos, sino que pueden utilizar distintas soluciones para resolver los problemas o crux (i.e. bloques o secciones más duras de la vía). No existe un modelo de coordinación motora ideal a la que todos los escaladores aspiran (7), sino que cada uno utiliza la combinación de movimientos que mejor se ajustan a sus condiciones físicas, fisiológicas, psicológicas y perceptivas.

Tabla 1: Escalas de dificultad en escalada.

Grupo de nivel		F-RSD	YDS	IRCRA Reporting Scale
		1	5.1	1
		2	5.2	2
		2+	5.3	3
Grado inferior (nivel 1) masculino y femenino		3-	5.4	4
		3	5.5	5
		3+	5.6	6
		4	5.7	7
		4+	5.8	8
		5	5.9	9
		5+	5.10a	10
Intermedio (nivel 2) masculino	Intermedio (nivel 2) femenino	6a	5.10b	11
		6a+	5.10c	12
		6b	5.10d	13
		6b+	5.11a	14
		6c	5.11b	15
		6c+	5.11c	16
Avanzado (nivel 3) masculino	Avanzado (nivel 3) femenino	7a	5.11d	17
		7a+	5.12a	18
		7b	5.12b	19
		7b+	5.12c	20
		7c	5.12d	21
		7c+	5.13a	22
Elite (nivel 4) masculino	Elite (nivel 4) femenino	8a	5.13b	23
		8a+	5.13c	24
		8b	5.13d	25
		8b+	5.14a	26
		8c	5.14b	27
		8c+	5.14c	28
Elite superior (nivel 5) masculino	Elite superior (nivel 5) femenino	9a	5.14d	29
		9a+	5.15a	30
		9b	5.15b	31
		9b+	5.15c	32
		9c	5.15d	33

F-RSD: French Rating Scale of Difficulty; YDS: Yosemite Decimal System; IRCRA: International Rock Climbing Research Association.

Fuente: adaptada de Draper et al. (2016). (6)

Es un deporte complejo en el que el rendimiento depende de diversos factores. En los últimos años, los estudios científicos en escalada deportiva se han centrado en aspectos antropométricos (8), fisiológicos (9) o biomecánicos (10,11). En cambio, los estudios sobre otros factores determinantes han sido más escasos, como los psicológicos (12) y los perceptivos (13).

1.2 Los factores perceptivos

1.2.1 Percepción, cognición y los sentidos

En la escalada y en otros muchos deportes, los factores perceptivos son determinantes para el rendimiento. La percepción es el conocimiento consciente de una sensación. La interpretación de las sensaciones es, fundamentalmente, una función de la corteza cerebral (14). Se denomina cognición a los procesos mentales que permiten la adquisición y procesamiento de la información adquirida gracias a la percepción sensitiva. Una parte importante del cerebro está relacionada con los sentidos: la corteza de la ínsula y los lóbulos parietal, occipital y temporal. A la hora de estudiar y analizar los sentidos que nos permiten extraer información de nuestro entorno se distinguen los sentidos generales y los sentidos especiales. Los sentidos generales o somatosensitivos incluyen el dolor, el tacto, la presión, el estiramiento, el movimiento, el frío y el calor. Estos sentidos se distribuyen por todo el cuerpo. Los sentidos especiales utilizan órganos de percepción muy especializados y complejos, localizados en la cabeza. Se incluyen la vista, el equilibrio, la audición, el gusto y el olfato (15).

1.2.2 Áreas sensitivas primarias y de asociación

En la corteza cerebral se distinguen las áreas sensitivas primarias (en la circunvolución postcentral), en las que se recoge la información sensitiva desde los receptores y las áreas sensitivas de asociación, que se encuentran contiguas a éstas y que reciben e integran la información proveniente de las primeras, también reciben información de otras partes del encéfalo. El área somatosensitiva primaria recibe entre otros la información proveniente de receptores de presión, tacto, propiocepción. El área visual primaria recibe la información visual y se relaciona con la percepción visual. Las áreas de asociación están relacionadas entre ellas a través de tractos. El área de asociación somatosensitiva recibe información del área somatosensitiva primaria, del tálamo y de otras regiones de encéfalo, es el área responsable de la postura corporal. El área de asociación visual recibe la información desde el tálamo y desde el área visual primaria. Es la responsable del procesamiento y la integración visual. El área de integración común recibe información somatosensitiva, visual y auditiva, así como de otras regiones. Esto le permite realizar una integración más avanzada (14,15).

1.2.3 Relación entre equilibrio y visión

La visión es la capacidad de reconocer e interpretar el entorno, engloba varios procesos físicos y fisiológicos (16). Dorneles (2013) afirmó que el equilibrio es básico e imprescindible para cualquier tipo de movimiento y que está influenciado por los estímulos visuales, somatosensitivos y vestibulares (17). Apoyándose en Horak y Mcpherson (1995) (18), Dorneles (2013) definió el equilibrio estático como el mantenimiento de una postura específica con el mínimo de oscilación y el equilibrio dinámico como el mantenimiento de la postura durante la realización de una habilidad motriz que tiende a perturbar la orientación corporal (17). La oscilación o balanceo postural, *sway*, se define como el movimiento del centro de masas (CoM) de un sujeto en posición erguida (18).

Fue Gibson (1966) (19) el pionero en enfatizar la función propioceptiva de la visión. Apoyándose en su trabajo, Lee (1975) analizó el papel de la visión en la propiocepción para mantener la marcha (20). La visión no es sólo una capacidad exteroceptiva, que permite obtener información sobre el entorno y objetos externos, sino que también es una capacidad propioceptiva, y permite obtener información sobre posiciones y movimientos relativos del cuerpo de forma absoluta y de forma relativa al entorno que le rodea. Lee (1975) consideró tres tipos de información propioceptiva (Figura 1): la información propioceptiva vestibular, mediante los receptores en los canales vestibulares; la información propioceptiva del pie/tobillo, a través de los mecanorreceptores en piel, músculos y articulaciones; y la información propioceptiva visual, que es independiente de la posición y rotación del ojo en su órbita, sino que esa información recae sobre el *campo de flujo óptico*. La teoría del campo de flujo óptico también fue concebida por Gibson (1966) (19). Según este autor, citado por Patla (1991), el flujo óptico se define como la estructura de la luz ambiental disponible para el ojo conforme la persona se mueve en su entorno (21), es decir, el movimiento aparente de la persona respecto del entorno que le rodea. Ese patrón de flujo ofrece información del movimiento propio, de la dirección de ese movimiento, del tiempo de contacto a un objeto o superficie así como la identificación de objetos, distancia al mismo y sus características (21). Laurent (1991) añade que la teoría del flujo óptico permitió comprender mejor la percepción de la profundidad (22).

Figura 1: Integración multisensorial del equilibrio

La información propioceptiva de la visión es importante en cualquier forma de traslación humana. Lee (1975) afirmó que la visión es la fuente independiente de información propioceptiva más potente. En su estudio, este autor, combinó 4 tipos de apoyo (bipedestación normal, en rampa descendente de 25°, sobre almohadillas y “de puntillas”) con 3 variantes visuales (ojos cerrados, abiertos y con referencias visuales en movimiento). Sus principales conclusiones fueron que: 1) la visión, de forma involuntaria, realiza una función propioceptiva en el control del equilibrio; 2) la visión puede proporcionar una información propioceptiva más sensible que el sistema vestibular y articular en todas las situaciones de apoyo, incluida la bipedestación normal. El denominado equilibrio fino (pequeñas oscilaciones) está controlado por el sistema visual y el rendimiento en test que lo valoraban era superior cuando mejoraba la información propioceptiva visual. El autor afirmó que, al percibir mejor un objeto cercano, más acusado será el flujo óptico en el ojo al moverse, con lo que más sensible será la información visual propioceptiva. Al disminuir la información propioceptiva pie/tobillo al dificultar el apoyo, más efectiva era la información proveniente del sistema visual para controlar el equilibrio; en las condiciones de apoyo desfavorable casi no variaba el *sway* si el sujeto tenía buena información visual. De hecho, sugirió que, si la información proveniente del sistema pie/tobillo estaba suficientemente alterada (apoyando en un listón de madera estrecho), el control del equilibrio pasaba a ser dependiente de la información del sistema visual. En esas mismas condiciones de perturbación del apoyo, si los sujetos eran sometidos a una alteración de la percepción visual, el control del equilibrio

empeoraba. El principal problema de la información propioceptiva pie/tobillo es que su eficiencia disminuye considerablemente si se altera el apoyo de los pies, si la superficie de apoyo es estrecha o inestable. Lee (1975) afirmaba que cuando un sujeto se enfrenta a una nueva postura, es el sistema visual o vestibular el que afina el sistema pie/tobillo, y sugiere que es la visión, al ser el sistema más sensible, el que lidera ese proceso. En la misma línea, Peterka (2002) sugirió que en condiciones de apoyo en superficie estable durante la bipedestación, el equilibrio de un sujeto viene determinado en un 70% por el sistema propioceptivo, en un 20% por el sistema vestibular y un 10% por el sistema visual, pero al alterar la superficie de apoyo, incrementa la influencia del sistema vestibular y visual mientras disminuye la influencia del sistema propioceptivo (23).

Muchos otros estudios sobre la marcha y postura coinciden con Lee (1975) en la importancia de los tres sistemas, propioceptivo, vestibular y visual. Así, Karim (2018) aportó que las señales visuales actúan aportando información externa, con puntos de referencia al entorno, permitiendo calcular la posición y movimiento de la cabeza respecto a ese entorno. Las señales vestibulares aportan información interna, con referencia a la posición de la cabeza. Por último, las señales propioceptivas, según Karim (2018), enlazan la orientación de los segmentos corporales entre ellos, con la posición de la cabeza y la superficie de apoyo. Todas estas señales tienen que integrarse para permitir el mantenimiento del equilibrio durante el movimiento (24). Se ha descrito la visión periférica como más específica a la hora de obtener más información del flujo óptico y el control de la postura (25).

1.3 Los factores perceptivos en la locomoción

Existe una amplia base bibliográfica sobre la influencia de los factores perceptivos en la locomoción humana. A continuación, se presenta un análisis de cómo se estudiaron estos factores en el patrón de marcha del ser humano y el paralelismo que se puede establecer con otro tipo de locomoción, como es una locomoción cuadrúpeda en terreno vertical: la escalada.

1.3.1 El equilibrio en la locomoción

Figura 2: Principales requerimientos de la locomoción.

Fuente: Adaptado de Patla et al. (1991) (26)

Es posible adaptar esta figura de Patla (1991) (26) sobre los requerimientos de la locomoción bípeda a la escalada:

En la escalada es necesario producir un *ritmo de desplazamiento* sobre la pared, que luche con la gravedad y nos propulse hacia el recorrido de la vía que queremos seguir. Serán claves para ello los requerimientos físicos y técnicos. También será necesario controlar *el equilibrio*, tanto estático como dinámico según las posiciones corporales que requiera cada movimiento de la vía. Y será absolutamente necesario *adaptar los movimientos* a los requerimientos de la vía (26), siendo el equilibrio un criterio imprescindible para adaptarse al medio (21), ya que no puede existir adaptabilidad sin estabilidad. La influencia de los factores físicos, técnicos y el equilibrio no será la misma en todas las vías de escalada, sino que dependerá de la modalidad, del tipo de roca, de la inclinación de la pared y del nivel de la vía. Por ejemplo, los sistemas del equilibrio tendrán requerimientos muy diferentes en vías de adherencia (i.e. vías con inclinación positiva y caracterizadas por presas poco o nada protuberantes) o en vías desplomadas (i.e. vías con inclinación negativa y presas protuberantes).

1.3.2 Sistema visual en la locomoción

Según Patla (1991) en su análisis de la marcha, es el sistema visual el que permite hacer los primeros ajustes necesarios para mantener el patrón de movimiento: “La visión provee una información predictiva para un control prospectivo del patrón de movimiento”. Para poder comprender la función de la visión para guiar y regular el patrón de movimiento es necesario analizar la información que nos llega por este sistema desde el entorno, cómo se procesa esa información y la relación entre la percepción visual y la acción locomotora (21).

Figura 3: Control visual de la locomoción adaptado a la escalada.

Fuente: Adaptado de Patla et al. (1991) (21)

A continuación, se desarrollan algunos aspectos importantes del control visual de la locomoción:

1.3.2.1 Características espacio-temporales en la percepción visual

Todos los sistemas sensoriales aportan información, pero es el sistema visual el principal mediador con el entorno. En la información visual necesaria para la escalada destacan dos

aspectos; la representación de las características espaciales y de las temporales. Las características espaciales hacen referencia a la situación relativa entre presas y apoyos, así como las características de la pared que marcan el recorrido de la vía. Las temporales no son menos importantes ya que, como se ha comentado anteriormente, hay que tener en cuenta que, durante la escalada, hay un continuo cambio de la perspectiva conforme se asciende, de forma que las presas y los apoyos se perciben de una forma muy diferente conforme se progresa y cambia la posición de la cabeza. Con lo que continuamente el sistema visual debe estar percibiendo y procesando información, aspecto que puede condicionar directamente el ritmo de avance e indirectamente el resultado deportivo (13,27,28).

1.3.2.2 Naturaleza de la información en la percepción visual

El otro aspecto a considerar es que, tal como describe Patla (1991) para el patrón de marcha (21), la información visual durante la escalada es objetivo-dependiente, es decir, no toda la información visual de un tramo de pared va a ser igual de importante para el progreso del escalador, sino que, sólo algunas características de la misma le ayudarán en el progreso ascendente: las proyecciones de la roca que puedan ser presas para las manos o apoyos para los pies, u otras partes del cuerpo. Patla (1991) sugiere que se puede afinar intencionadamente el sistema visual para obtener esa información útil. Quizá es más plausible que esa habilidad pueda ser entrenada y ajustada. De hecho existen estudios en los que se sugiere que los escaladores con más experiencia son capaces de aprovechar mejor la inspección visual de las vías de escalada en competición para tener mejor resultado deportivo que los escaladores con menos experiencia (28).

Los estímulos percibidos deben ser correctamente procesados para extraer la información importante. Gibson (1979) propuso que la información relevante está directamente disponible en el flujo óptico y que los sujetos pueden ser capaces de seleccionar esa información (19,29). Conceptos estudiados en base a la marcha bípeda, pero aplicables a otros tipos de locomoción, incluida la escalada. Esta teoría presenta algunas limitaciones, por ejemplo, Patla (1991) señaló que, si bien el flujo óptico puede permitir discernir obstáculos en nuestro itinerario, no permite obtener parte de la información necesaria que tiene que ser inferida, como la conformidad o la rugosidad o índice de fricción de una superficie; aspectos necesarios tanto para la marcha, como aún más para la escalada, ya que la viabilidad para agarrar una presa puede diferir según la profundidad, rugosidad o adherencia de ésta (30). La base de conocimiento generado durante pasadas experiencias

puede ayudar a completar esa información, en algunas circunstancias un escalador con experiencia puede intuir la rugosidad o textura de un apoyo o una presa antes de tocarlos, por el aspecto que presentan.

1.3.2.3 Relación entre la percepción visual y la modulación de los patrones de la marcha: estrategias de evitación y de acomodación

Como muestra la Figura 3, los patrones de locomoción se pueden modular siguiendo dos estrategias adaptativas: las estrategias de evitación, y las estrategias de acomodación. Las *estrategias de evitación* incluyen todos aquellos cambios en el patrón locomotor dirigidos a evitar posibles obstáculos o características del terreno que dificulten el avance. Aplicado a la escalada, puede ser un paso largo entre secciones más lisas sin resaltes en la roca para presas o si los resaltes son demasiado pequeños como para que, por su nivel o técnica, el escalador pueda agarrarse. *Las estrategias de acomodación* corresponderán a aquellos cambios necesarios para acomodar el patrón locomotor cuando los obstáculos o secciones más complejas no puedan evitarse. En este caso, el objetivo según lo aplicaba Patla (1991) a la marcha, y también aplicable a la escalada será el de proveer la suficiente propulsión para avanzar y a la vez mantener el equilibrio. Patla sugirió que las estrategias de acomodación expresan los cambios necesarios para, principalmente afirmar la seguridad del sujeto, con prioridad ante asegurar la propulsión. Llevado este aspecto a la escalada, puede ser distinto según la modalidad, será válido en escalada clásica, en terreno de aventura o hielo, pero seguro que entraría en conflicto en escalada deportiva, ya que, sin asumir un riesgo controlado de caída, no sería posible encadenar las vías de nivel máximo o cercano al máximo del escalador. También será diferente según el estilo: escalando en estilo ensayado el escalador tendrá oportunidad de probar y practicar los movimientos y elegir presas antes del intento para encadenar la vía, pero escalando a vista estas estrategias perceptivas serán un aspecto decisivo. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, la decisión sobre qué estrategia seguir, evitación o acomodación, se debe tomar durante el movimiento. Dependiendo de la posición del escalador y de los agarres, éste tendrá tiempo para tomar decisiones desde una posición estática o deberá hacerlo durante el movimiento. Si se debe tomar estas decisiones durante el movimiento, el escalador que más efectivo sea percibiendo las posibilidades de la roca y que mejores decisiones tome, tendrá que realizar menos movimientos para examinar las distintas opciones para avanzar (13). De todas formas, siempre se deberá optar por una de las dos opciones: estrategia de

evitación, por ejemplo, realizar un movimiento más largo hasta llegar a una presa lejana; o estrategia de acomodación, adaptándose a la forma de agarrarse a una presa exigente. De igual forma, una vez seleccionada la estrategia, habrá que decidir cómo ejecutarla. Si se opta por evitar una sección en la que no se perciben presas claras se puede decidir hacer un movimiento largo, para llegar a la siguiente presa más arriba. En cada situación y según las características de cada escalador puede convenir una estrategia u otra. Si la elección ha sido de acomodación, se deberá elegir posición exacta, tipo de agarre, colocación de los dedos, vectores de fuerza, si utilizar la presa para equilibrar o para impulsar, cómo colocar el cuerpo después del agarre para equilibrarse, etc. En ocasiones esa decisión puede ser sencilla. En otras, muy compleja. Si un escalador, escalando a vista, tiene un porcentaje alto de buenas elecciones, es evidente que realizará menos movimientos para explorar opciones y por consiguiente tendrá mejor resultado (13,28,31). La capacidad perceptiva y las características antropométricas, técnicas, físicas, psicológicas, así como la experiencia previa serán fundamentales en esa toma de decisión. Es necesario conocer qué tipo de información visual se necesita, cómo se procesa esa información y los inputs supraespinales que genera (21).

La percepción visual tiene un rol anticipativo. El escalador debe estar preparado de antemano para realizar el movimiento apropiado basándose en las señales visuales que le ofrece el entorno (22). Será importante conocer qué señales visuales son utilizadas por los escaladores para afrontar una dificultad. También será importante conocer la relación entre los inputs visuales y el patrón de movimiento que se produce.

1.3.3 Integración cognitiva de la información perceptiva para el control postural

“La habilidad para encontrar el itinerario en un entorno complejo representa una de las funciones cognitivas más fundamentales” (32). Así comienza la revisión de Wolbers (2010) sobre habilidades relativas a la navegación espacial durante la locomoción bípeda. Si en lugar de referirnos a la marcha, cambiamos el objeto de estudio a la escalada, podríamos sin duda afirmar que el entorno vertical es, para un humano, mucho más complejo todavía, y que la habilidad para navegar por la vía de escalada representa una función cognitiva avanzada. También Horak (2006), citando otros estudios (33), sugirió que cuanto más difícil es la postura que debe ser mantenida, más recursos cognitivos para su integración se requieren (34). Wolbers (2010) afirmó que la navegación espacial es un complejo proceso multisensorial en el que la información tiene que integrarse con el

tiempo y el espacio (32). En su revisión, diferenció tres dominios independientes que están relacionados con las habilidades relativas a la navegación: factores cognitivos y perceptivos, procesamiento neural de la información y variabilidad en la microestructura del cerebro. La navegación espacial se puede basar en una representación externalizada y en una representación internalizada, derivada de experiencias sensoriales.

El mantenimiento del control postural requiere una activación del sistema de control sensoriomotor (35). Steindl (2006) afirma que es necesario integrar y evaluar la información aferente tanto del sistema visual, propioceptivo y vestibular como del sistema cognitivo para generar respuestas motoras que mantengan el equilibrio corporal (35). Los sistemas sensoriales actúan de forma específica al entorno. En el mismo estudio, y apoyándose en Lee (1975) (20), Steindl afirmó que los inputs del sistema visual son determinantes para el control postural, especialmente cuando la superficie es inestable.

Horak (2006) afirmó que el sistema de equilibrio depende de una interacción compleja de varios mecanismos fisiológicos. El control postural se considera una habilidad motora compleja, derivada de una interacción de múltiples procesos sensoriales. Así, Horak sugirió dos objetivos funcionales del control postural, que son la orientación y el equilibrio posturales. *La orientación postural* englobaría lo relacionado con el control activo del tono y de alineación de los segmentos corporales respecto a la gravedad, características del entorno, entorno visual y referencias internas. La orientación espacial en el control postural se basaría en la interpretación e integración de la información recibida desde los sistemas visual, somatosensitivo y vestibular. *El equilibrio postural* según Horak, englobaría la coordinación de las estrategias sensoriomotrices para estabilizar el centro de masas (CoM) en tareas que perturben la estabilidad postural, sean voluntarias o externamente desencadenadas (34). En otra definición que hace Horak del equilibrio, sugiere que se puede entender, no cómo una posición particular, sino como un espacio determinado por la base de soporte y las limitaciones del rango articular, fuerza muscular e información sensorial disponible para detectar los límites de ese espacio. Esta definición es interesante para la escalada ya que se puede aplicar a muchas posiciones. Indudablemente el equilibrio será más importante en algunas modalidades de escalada, dependiendo del tipo de roca y de la inclinación de la pared. Por ejemplo, será más influyente escalando una vía de adherencia en una pared con inclinación positiva que escalando una en una pared con inclinación negativa, pero incluso en esta última, el equilibrio postural será fundamental (36). Horak sugiere que un componente “crítico” del

control postural sería la habilidad para orientar los segmentos corporales respecto a la gravedad, la superficie de contacto, el entorno visual y las referencias internas. Así, un escalador deberá integrar las características de la pared, su inclinación, las características de presas y apoyos, las referencias visuales de los mismos, la trayectoria a seguir y las referencias sensoriales internas (34).

Woollacott (2007) en un estudio sobre el control del equilibrio durante la marcha propuso que el entrenamiento del equilibrio dinámico debería incluir componentes sensoriales, motores y cognitivos para mejorar la integración del sistema sensorial y la efectividad del sistema motor (37). Concretamente, sugirió entrenar el sistema visual. Así mismo afirmó la importancia de la interacción del sistema vestibular con el sistema visual durante la marcha para estabilizar la mirada (37). Se ha sugerido que la visión parece dominar la determinación subjetiva de la orientación corporal y que puede ser uno de los principales componentes en la escala sensorial para definir el esquema corporal (38).

1.4 Los factores perceptivos en el deporte y Teoría de las *Affordances*

El estudio de la percepción en el deporte se ha centrado principalmente en la percepción visual. Tal como afirmó Hadlow et al. (2018), el rendimiento deportivo requiere una combinación de habilidades visuales generales, como agudeza visual, sensibilidad al contraste y percepción de profundidad (39). También se ha estudiado la influencia del equilibrio en el deporte (40,41), comprobándose su influjo en algunos deportes aunque no en otros (40). Además de la percepción visual y el equilibrio, se ha estudiado en menor medida el procesamiento perceptivo-cognitivo (39,42), aspecto clave que afecta a cómo los deportistas son capaces de procesar y utilizar la información visual específica que han obtenido (39). La habilidad perceptivo-cognitiva se refiere a la capacidad de un individuo de localizar, identificar y procesar información del entorno e integrarla con el conocimiento previo y las capacidades motoras actuales del sujeto con el objetivo de seleccionar y ejecutar las acciones motoras más apropiadas (43). Broadbent et al. (2014) destacaron, entre otras habilidades perceptivo-cognitivas, la manera más efectiva y eficiente del uso de la visión para extraer información relevante del entorno (43).

Gibson (1966) acuñó la teoría de las “*affordances*”, sentando una base sobre la cual se ha desarrollado gran parte de la investigación sobre la percepción en seres humanos. El término *affordances* puede definirse como las oportunidades de acción que ofrece el

entorno o un objeto concreto. O la relación recíproca entre el organismo y el entorno, necesaria para realizar una acción (19,29). Gibson propuso que el ser humano percibe su entorno a través de la detección de información que especifica las posibilidades que tiene para realizar una acción. Las *affordances* están especificadas por variables informacionales: patrones estructurados a los que los sujetos son sensibles. Es un concepto con mucha aplicabilidad a la escalada deportiva, y que varios investigadores de este deporte han analizado(44–46).

1.4.1 Sistema visual y sistema motor en la asimilación del gesto técnico deportivo

Laurent (1991) después de analizar la percepción visual en varios deportes (saltos en equitación, deportes de motor, salto de longitud, salto de esquí) establece un paralelismo entre la asimilación de un gesto técnico mediante el sistema motor, y la capacidad perceptiva. De forma que la repetición de un mismo gesto en un mismo entorno puede favorecer una “nueva” percepción de ese entorno y nuevas apreciaciones. Laurent opina que un “gesto perfecto probablemente utiliza el modo de percepción más directo y económico, tal como hace el sistema motor” cuando aprende una tarea compleja (22). De tal manera, el aumento de las habilidades en cualquier gesto ocurriría cuando los dos sistemas, perceptivo y motor, estuvieran bien sintonizados y desarrollados. Si se aplicara a la escalada, representaría que un escalador sería capaz de percibir con mayor nivel de detalle la información necesaria para progresar (i.e. identificar presas, el alcance, su adherencia, percibir si están a su nivel, la mejor forma de colocar los dedos, la mejor posición para ejercer fuerza y equilibrarse) cuanta mayor experiencia deportiva tenga.

1.5 Los factores perceptivos en la escalada

Un concepto estrechamente relacionado con el estudio de los factores perceptivos en la escalada es el análisis de la fluidez.

Cordier et al. (1994) fue pionero en relacionar la fluidez con la entropía geométrica en la trayectoria en escalada (47). La entropía geométrica puede definirse como la complejidad de la trayectoria del movimiento de un escalador. En este estudio observaron agrupamientos de movimientos menos fluidos que fueron interpretados como momentos de búsqueda de las mejores opciones para seguir progresando (48). Sibella et al. (2007) sugirió que una entropía baja durante la ascensión de una vía de escalada representaba un alto nivel de fluidez en el movimiento y mayor economía de esfuerzo, definiendo fluidez

como facilidad de movimiento (49). Seifert et al. (2014) estudió la fluidez de movimiento de los escaladores utilizando acelerómetros. Analizaron lo que llamaron “coeficiente de impulsos” (*jerk coefficient*) en la trayectoria de la cadera de los escaladores. Un coeficiente de impulsos alto representaría una escala menos fluida (50). En este estudio observaron que el coeficiente disminuía conforme los escaladores repetían la misma vía, aprendiendo los movimientos. En la línea del estudio de Cordier et al. (2014), Watts et al (2013) observaron una disminución en la entropía geométrica conforme los escaladores iban repitiendo la misma vía, desde el primer intento a vista y los 9 intentos subsiguientes. Además, asociaron esta disminución en la entropía con una disminución en el gasto energético (48,51). Seifert et al. (2017) concluyeron que la fluidez en la escalada puede entenderse como una medida indirecta de la eficiencia y de la economía de esfuerzo, con una gran importancia en aspectos complejos de la escalada, como es la escalada a vista tan demandante de un alto grado de adaptabilidad (52).

1.5.1 La precisión como factor determinante en la escalada

En un trabajo sobre las habilidades perceptivas en escaladores expertos Seifert et al. (2017), apoyándose en un estudio de Johnson (1961) (53), analizaron el concepto de *destreza*, definido como la combinación de la *velocidad*, *precisión*, *forma* (relacionado con la economía de esfuerzo y eficiencia mecánica) y la *adaptabilidad* (52). De entre estos componentes de la destreza, es la precisión el factor más relacionado con la percepción. Seifert et al. (2017) relacionaron la precisión con la capacidad de reducir errores en la escalada, clasificando estos errores en: la capacidad de soporte, la capacidad de alcance de una presa, la capacidad de agarre de la presa y la capacidad de uso de esa presa. Según Seifert et al. (2017) los escaladores expertos “tienden a confiar en un rango de variables perceptivas que les permite alcanzar, agarrar y utilizar las presas con precisión”. De esta forma la elección de un patrón de movimientos que les permite progresar por la vía revela una correcta “sintonización perceptiva” con las variables informacionales (52). Morenas (2014) sugiere que los mejores escaladores son capaces de elegir las mejores presas durante la inspección visual previa al ascenso (54). Dicho de otra forma, los escaladores expertos son capaces de percibir y procesar mejor la información perceptiva que los no expertos, tal como sugería Laurent (1991) que sucedía en otros deportes (22).

1.5.2 Precisión de los sistemas perceptivos y *las affordances* en la escalada

Seifert et al. (2017) relacionaron el concepto de precisión con la teoría de las *affordances* de Gibson (1979) (29). Las *affordances* se pueden definir como oportunidades para la acción en un entorno de rendimiento deportivo con referencia al sujeto. Y asumieron que esa precisión puede valorarse con la habilidad del sujeto para percibir las *affordances* (i.e. las capacidades para la acción). Sugirieron que mediante un análisis de la relación entre los movimientos exploratorios (i.e. tocar y probar presas) y los movimientos de rendimiento (i.e. utilización de las presas para avanzar) (44) que realiza un escalador podría explicarse la capacidad de percepción que ese escalador tiene de la *escalabilidad* de una vía (27,52,55). Antes de aplicar fuerza a una presa, el escalador puede hacer pequeños ajustes, según cómo perciba la presa (externo) y sus capacidades (interno). Este comportamiento exploratorio puede ser importante para mejorar la cantidad de fricción que puede ejercer en la presa (56,57).

En un estudio de Pijpers (2006), se analizó como escaladores no expertos realizaban más movimientos exploratorios que movimientos de rendimiento (44,58). Tanto Pijpers et al. (2006) como Sibella et al. (2007) estudiaron la relación entre los movimientos exploratorios y de rendimiento que realizaban los escaladores y sugirieron que el ratio entre estos tipos de movimientos puede dar información sobre la precisión de los sistemas perceptivos de los escaladores (44,49). Sibella (2007) incluso estableció que los mejores escaladores exploran menos de tres presas antes de utilizar una (49). En la misma línea están las conclusiones obtenidas por Boulanger et al. (2016), que observaron que los escaladores expertos utilizaban menos movimientos exploratorios y permanecían menos tiempo estáticos (59). Se ha analizado este mecanismo en otros tipos de escalada, como la escalada en hielo (60), en un estudio en el que se analizó cómo los escaladores en hielo expertos presentaron un mejor rendimiento perceptual respecto a la información acústica (i.e. el sonido del hielo al clavar el piolet), háptica (i.e. densidad del hielo, vibración del piolet) y visual (i.e. forma del hielo, grosor, color y densidad aire-hielo).

Boschker (2002) hizo patente que puede existir variabilidad en las *affordances* entre distintos escaladores, no sólo en los recursos técnicos para resolver los movimientos de escalada, sino incluso en la percepción de la información importante en una vía de escalada (27). Boschker (2002) sugirió que los escaladores expertos son capaces de extraer la información más funcional o más útil que los escaladores no expertos. Así pues,

una misma vía de escalada presentará más o mejores *affordances* para un escalador experto que otro no experto.

1.5.3 Consecuencias de los errores en la percepción de un escalador

Orth et al. (2017) analizaron los posibles errores en la percepción de un escalador: Si un escalador llega a un punto de la vía en el que no percibe ningún patrón de movimiento posible, se bloqueará en una posición estática, lo que aumentará la fatiga muscular (56,61). Puede realizar movimientos poco eficientes (62), o puede no percibir posibilidades de reposo (63). Todo ello, como se ha comentado, aumentará la fatiga muscular (56). Como planteó Orth et al. (2015), el mejorar las habilidades perceptivas de un escalador no experto mejorará su aprendizaje y su rendimiento (64), así, en esta revisión propusieron el trabajo de las habilidades en detectar y utilizar la información relevante para la escalada.

1.5.4 Factores que condicionan el aprovechamiento de las *affordances*: la percepción y la acción en la escalada

El acoplamiento entre la percepción y la acción viene determinado por la relación del movimiento de un sujeto y la información que ha percibido dentro de un entorno concreto. De esta forma, el sistema sensorial de un sujeto le permite percibir de forma directa la información tanto interna como externa y así proporcionar *affordances* para la acción (56). Orth et al. (2017) formalizaron una sugerencia muy interesante: “Una gran diferencia entre individuos con distintos niveles de experiencia es la información a la que prestan atención y por consiguiente, las *affordances* disponibles” (56).

Tal como analiza Orth et al. (2017), el entorno (i.e. una vía de escalada) puede ofrecer varias *affordances* (e.g. en ocasiones, un relieve en la roca puede utilizarse como presa de muy distintas formas), que dependiendo de varios factores, el sujeto aprovechará de una forma u otra (56). Dentro de esos factores encontramos de índole fisiológico (e.g. fuerza, fatiga muscular), psicológico (e.g. ansiedad, miedo, motivación) o perceptivo (e.g. capacidad de percibir la mejor forma de utilizar una presa). Se ha analizado cómo dependiendo de la profundidad de la presa, puede cambiar la técnica de agarre (30) e incluso el “nivel de movilidad” requerido para utilizarla con éxito (57,65).

Ser capaz de determinar la información relativa a las *affordances* en escalada requiere experiencia previa en escalada (27,45,66). En una serie de estudios (13,66) se sugirió que los escaladores tienen capacidad de aprender a explorar las *affordances*.

1.5.5 Precisión en la percepción de las *affordances* en la escalada a vista

Llevando estos conceptos a la escalada a vista en terreno natural, Orth et al. (2017) consideraron que este tipo de escalada puede entenderse como un “problema de transferencia de habilidades” en el que los escaladores tienen que adaptarse continuamente a propiedades del entorno (i.e. superficies y formas de las presas) no conocidas, posiblemente con las que no se está familiarizado, y en un entorno dinámico como puede ser las paredes naturales. Los autores asumen que los escaladores con una alta habilidad de percepción de las *affordances* pueden desarrollar una transferencia de habilidad positiva. Esta alta habilidad de percepción les ayudaría a explorar y a aprender cómo encontrar información (56).

1.5.6 Escalada en estructuras artificiales en comparación con entornos naturales

La gran mayoría de los estudios analizados anteriormente, sobre adquisición de técnica, habilidades de los sujetos o percepción han sido realizados en escalada de estructuras artificiales. En estas estructuras artificiales las presas son normalmente de otro color que la pared, tienen diferente textura, y tienen menos variabilidad que las presas naturales. Uno de los principales motivos por los que la investigación en escalada se realiza en estructuras artificiales es que de esta forma se puede controlar mejor el proceso, ya que el entorno natural puede presentar mucha más variabilidad intrínseca. Sólo en Seifert et al. (2017) se presenta un estudio piloto en el que compararon el rendimiento de escaladores en una vía en roca natural con una vía en rocódromo artificial diseñada imitando las características de las presas y apoyos de la vía natural. Los investigadores observaron cómo en la vía natural los escaladores experimentados realizaban numerosas acciones exploratorias comparando con la vía artificial, en la que “escasamente observaron” estos movimientos exploratorios (67).

Los escaladores, especialmente escalando en entornos naturales, necesitan percibir información de su entorno que será clave para poder progresar por la vía (e.g. tamaño, forma, textura, inclinación de las presas). Además, deberán hacerlo en condiciones

ambientales cambiantes, determinadas por la meteorología y el cambio en cómo incide la luz en la pared. Esto puede afectar a la percepción del contraste y del relieve (68). Y es necesario recordar que la percepción que tiene el escalador de su entorno va cambiando según cambia la perspectiva al ascender por la vía, generando un flujo óptico en el que la información visual va modificándose (68). Existen estudios que sugieren que atletas de alto nivel son más eficientes visualmente y tienen mejores estrategias visuales (16).

1.5.7 Estrategias visuales en la escalada: la inspección visual previa al ascenso

En un interesante trabajo, Button et al. (2017) describió la habilidad visuomotora como la capacidad de detectar información óptica relevante desde el entorno y coordinar los movimientos para resolver un problema de escalada (68). Presentaron los comportamientos visuomotores como un “aspecto muy importante” para el rendimiento y un campo de estudio emergente con gran repercusión para el entrenamiento y el rendimiento. La investigación existente sobre las habilidades visuomotoras durante la escalada es escasa (68), pero existen algunos estudios que analizan estrategias visuales utilizadas en los momentos previos al inicio de la escalada y que relacionan las mejores estrategias con mejores rendimientos en competición y/o en escalada en estructuras artificiales (27,28,31,69). Una de estas estrategias es lo que se denomina “inspección visual previa al ascenso” (*route previewing*) y ha sido definida como la habilidad para visualizar y recordar la configuración de las presas y las secuencias de movimientos (28). Incluso en competición está muy regulado el tiempo permitido para esta visualización (70). Un escalador necesita información sensorial de varios tipos: visual, propioceptiva, táctil e incluso auditiva en algunas modalidades (e.g. escalada en hielo) (68). Esta información, unido a la experiencia previa, es la que permitirá al escalador percibir el entorno que le rodea y ayudará a decidir qué acciones tomar.

Como se ha comentado, existen varios trabajos que han analizado la inspección visual pre-ascenso, y parece ser unánime la importancia que una buena estrategia mejora el rendimiento y/o la fluidez (27,28,65,68). Los pioneros en estudiar la visión en la escalada fueron Dupuy et al. (1989), en un estudio en el que con aparato de seguimiento ocular (*eyetracking*) estudiaron la fijación de la mirada de cinco escaladores en tres condiciones: a vista, ensayada y en velocidad. Dividieron el espacio en tres áreas: visión prospectiva, fijaciones en las características de las presas y apoyos; área local, que denominaron guiado visuo-motor, fijaciones dentro de su alcance a presas y apoyos mientras los

utilizaban; exploración visual descentrada, fijación de la mirada fuera del punto grabable y que asociaron a las fijaciones no locales (5). Durante la escalada a vista los escaladores se fijaban principalmente en secciones de la vía fuera de su alcance, el número y duración de las fijaciones disminuyó en la escalada ensayada y de velocidad. Gruskho et al. (2014) también analizaron la inspección visual pre-ascenso con tecnología de seguimiento ocular. Principalmente analizaron las diferentes estrategias utilizadas por los escaladores y que dividieron en: estrategia ascensional, previsualizar la vía desde el inicio hasta el final; estrategia fragmentada, fijar la mirada en solo una sección de la vía; estrategia en zigzag, fijar la mirada de lado a lado de la vía; y estrategia de secuencias, donde el escalador fijaba la mirada en los bloques más duros o crux. La última estrategia era la que utilizaron los escaladores de más nivel (71). Y más recientemente, Button et al. (2018) en un trabajo en la misma línea, añadieron un dato interesante, la ratio de búsqueda (número de fijaciones ÷ tiempo de escalada). Analizaron cómo un grupo de escaladores se enfrentaba a una vía con presas irregulares (18 tipos de presas) y a otra vía con presas regulares (2 tipos de presas). Los resultados sugieren que los escaladores dedicaron más tiempo a la previsualización y a la escalada durante la vía regular con respecto a la irregular, también a pesar de estar cotadas con la misma dificultad encontraron más dura la vía regular que la irregular y lo explican debido a que la vía con presas irregulares ofrecía más *affordances* que la que tiene presas regulares y esto lo hacía más compleja técnicamente (65,67). Además, encontraron que el número y duración de las fijaciones disminuía con los ensayos, lo que denominaron un patrón visual más económico (65).

2. JUSTIFICACIÓN

Como se ha comentado en la introducción de esta Tesis, la capacidad perceptiva será fundamental en el proceso de toma de decisiones al que se enfrenta un escalador. Los componentes perceptivos más influyentes en el rendimiento deportivo de muchas disciplinas deportivas son la percepción visual y el equilibrio. Ambos muy relacionados entre ellos.

Es necesario conocer qué tipo de información visual influye en el rendimiento de la escalada (21). Se ha sugerido que la combinación del análisis de los campos visuales (CV), la sensibilidad al contraste (SC) y la agudeza visual (AV) proporciona una idea general de cómo funciona el sistema visual (72). Hasta el momento, ninguno de estos componentes de la percepción visual ha sido estudiado en escaladores. En el primer estudio de esta Tesis se analizan esos tres componentes de la visión en escaladores de nivel avanzado y élite.

De la misma forma, no se ha analizado en profundidad el equilibrio estático ni dinámico con escaladores de alto nivel. En el segundo estudio de esta Tesis se presenta un análisis de un test de equilibrio dinámico y otro test de equilibrio estático. Ambos en condición de reposo y en condición de fatiga, inmediatamente después de realizar un esfuerzo máximo de escalada.

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

3.1 Hipótesis

En relación con la visión, la hipótesis fue que los escaladores con nivel a vista más alto presentarían una mejor percepción visual que aquellos con nivel más bajo.

Las hipótesis en relación con el equilibrio fueron que:

- los escaladores, debido a su entrenamiento, tienen un sistema vestibular y propioceptivo más entrenado que sujetos sanos no escaladores;
- los escaladores de élite tendrán mejores resultados en test que valoren el equilibrio que los escaladores avanzados;
- el equilibrio puede sufrir alteraciones temporales provocadas por la fatiga después de un esfuerzo máximo en escalada deportiva.

3.2 Objetivo general

Profundizar en dos de los sentidos especiales que más pueden afectar a la percepción en la escalada deportiva y que están estrechamente relacionados entre ellos: la visión y el equilibrio.

3.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de esta Tesis son los siguientes:

- Analizar la percepción visual de escaladores de nivel élite y avanzado;
- Identificar patrones en la percepción visual que caractericen a los escaladores en relación con su grado a vista y su grado ensayado;
- Examinar el equilibrio estático de escaladores de nivel élite y avanzado;
- Examinar el equilibrio dinámico de escaladores de nivel élite y avanzado;
- Estudiar el efecto de un esfuerzo máximo de escalada en el equilibrio.

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en esta Tesis Doctoral es diferente en cada estudio realizado, y está ampliamente descrita en los subapartados correspondientes de cada uno de los estudios.

A continuación, se presenta una tabla resumen:

Tabla 2: Metodología utilizada en los estudios realizados.

Estudio	Diseño del estudio	Participantes	Protocolo	Variables medidas
Percepción visual en escalada deportiva	Estudio transversal	n = 28 (hombres). Nivel de escalada entre 7a+ y 9a	Batería de test oftalmológicos.	Agudeza visual (AV), Sensibilidad al contraste (SC), Campos visuales (CV)
Equilibrio en escalada deportiva	Estudio transversal	n = 35 (8 mujeres). Nivel de escalada entre 7a y 9a	Análisis del equilibrio estático y del equilibrio dinámico. Ambos en condición de reposo y en fatiga, después de un esfuerzo máximo de escalada. Se realizó en condición de ojos abiertos y ojos cerrados.	Equilibrio estático (Sway): desplazamiento lateral, desplazamiento longitudinal, superficie, longitud y velocidad. Equilibrio dinámico: desplazamiento lateral, desplazamiento longitudinal, recorrido, viraje.

5. RESULTADOS

5.1 CAPÍTULO 1 DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN VISUAL EN ESCALADA DEPORTIVA

5.1.1 Introducción

Del total de los receptores sensitivos del organismo, más de la mitad se encuentran en el ojo y una parte muy importante de la corteza cerebral está implicada en el procesamiento de la información visual (14). Para comprender la visión es necesario conocer la anatomofisiología visual.

Los ojos son los órganos encargados de la fotorrecepción. Éstos poseen una capa de células fotorreceptoras, la retina, que se aloja en un aparato óptico (Figura 4). La pared del globo ocular presenta tres capas: la fibrosa, la vascular y la retina. La capa fibrosa es la más superficial del ojo y la forman la córnea y la esclerótica. La córnea cubre el iris y la pupila, mientras que la esclerótica recubre el resto de globo ocular, dándole forma y protección. Ambas están compuestas por fibras de colágeno y fibroblastos.

Figura 4: Anatomía del ojo.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

La capa vascular es la estructura media del globo ocular. La forman la coroides, el iris y los cuerpos ciliares. La coroides es la capa más vascularizada, irriga la cara posterior de

la retina. También evita la dispersión y reflexión de la luz. El músculo ciliar modifica la forma del cristalino, que permite enfocar la imagen a modo de una lente. El iris es la zona coloreada del ojo, regula la cantidad de luz que penetra por la pupila, que es el orificio en el iris.

Figura 5: Estructura de la retina.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

La retina (Figura 5) es la capa sensorial del globo ocular, es la capa más interna del ojo. Está formada por una capa pigmentada y por una capa neural. La capa pigmentada son células epiteliales que intervienen en la absorción de luz para evitar que se disperse dentro del globo. La capa neural procesa la información visual mediante los fotorreceptores, existen dos tipos, los conos y los bastones. Los bastones no detectan colores, pero son capaces de percibir una imagen en tonos grises en condiciones de poca luz, presentes principalmente en la retina periférica. Los conos son capaces de percibir una imagen con colores, éstos se concentran en la parte central de la retina, lo que favorece una elevada agudeza visual (14,73). Los fotorreceptores están divididos en un segmento interno, que contiene los orgánulos necesarios para las funciones celulares y un segmento externo, muy especializado para la foto-transducción. Son las estructuras del segmento externo las que captan los fotones que les llegan. En estas estructuras de los segmentos externos, llamadas discos, están presentes los pigmentos visuales. Al impactar la luz en ellos,

pierden su color, para regenerarlo poco después. Esto es lo que genera la señal que se transmite mediante impulsos nerviosos. La foto-transducción es diferente a otros tipos de transducciones ya que el estímulo de los fotones en los fotorreceptores provoca una hiperpolarización, en lugar de despolarización, que es lo más común en las transducciones de otros sistemas (14,73,74).

Los elementos ópticos del ojo permiten formar una imagen nítida, que se crea en la retina de forma invertida de arriba abajo y de izquierda a derecha. La retina se puede dividir en la hemirretina nasal y la temporal. Durante el inicio del desarrollo, el cerebro aprende a coordinar las imágenes procesadas con la orientación real de los objetos. El cristalino y la córnea participan en la refracción de la luz que los atraviesa, permitiendo el enfoque. El cristalino puede modificar su curvatura para ver mejor los objetos cercanos, proceso llamado acomodación.

Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, este nervio lleva la información visual al cerebro. Esos axones atraviesan el quiasma óptico, estructura en la que se cruzan los nervios ópticos y donde algunos axones cruzan al lado contrario, mientras otros permanecen. Desde el quiasma los tractos ópticos entran en el cerebro, hacia las áreas visuales en los lóbulos occipitales de la corteza cerebral. En ese punto se inicia la percepción visual. Se cree que la información visual se procesa en el cerebro mediante tres sistemas, uno relacionado con la forma de los objetos, otro con información del color de los mismos y un tercero con la información del movimiento, la localización y organización en el espacio (14).

Toda el área que puede percibir un ojo se llama campo visual (CV). En los humanos estos campos visuales se superponen permitiendo la visión binocular. El CV se refiere al área total en la que es posible detectar y reaccionar ante un estímulo en la visión periférica mientras la mirada se fija en un punto central. El CV normal cubre un área de 60° arriba, 75° debajo y 100° en cada lado (16). En este estudio, el CV fue dividido en 54 puntos agrupados en cuatro áreas: temporal-superior (TS), nasal-superior (NS), temporal-inferior (TI) y nasal-inferior (NI). Para simplificar el análisis, se distinguieron dos grandes áreas: el CV superior (CVSup), incluyendo TS y NS, con un total de 27 puntos, y el CV inferior (CVInf), incluyendo TI y NI, con otros 27 puntos (Figuras 6 y 7).

Figura 6: Campos visuales.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

Figura 7: Áreas analizadas en los campos visuales

En la investigación en visión se distingue entre percepción visual (también llamado hardware) y la estrategia visual (software). Como se ha comentado anteriormente, en la introducción general de esta Tesis, el software ha sido estudiado en escalada deportiva, pero el estudio del hardware es escaso en deportistas, e inexistente hasta la fecha en escalada deportiva. En este trabajo se analizó el hardware de una muestra de escaladores.

Algunos escaladores presentan grados máximos en escalada a vista cercanos a sus grados máximos en escalada ensayada. Esto puede ser debido a muchos factores: psicológicos (e.g. miedo, motivación), físicos, técnicos, o simplemente por preferencias personales. Por la implicación de los sistemas perceptivos durante la escalada a vista descrita en la introducción general de esta Tesis, el presente estudio tiene por objetivo obtener un mayor conocimiento y comprensión de la percepción visual durante la escalada a vista en escaladores expertos. Un objetivo específico fue el identificar patrones en la percepción visual que caractericen a los escaladores según su nivel. Se hipotetizó que los mejores escaladores en escalada a vista podrían presentar una mejor percepción visual.

5.1.2 Material y métodos

Este es un estudio observacional de corte transversal. Se siguieron todos los procedimientos de la declaración de Helsinki. Los sujetos fueron informados de la naturaleza del estudio, del carácter voluntario de su participación y de los objetivos del proyecto. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y tuvieron la oportunidad de abandonar el estudio en cualquier momento. El protocolo fue aprobado el 31 de julio de 2013 por el Comité de Ética del Gobierno Autónomo [C.I. PI3/0100] (ANEXO 1).

5.1.2.1 Participantes

Veintiocho escaladores voluntarios con un nivel de escalada a vista en roca de entre 7a+ y 9a en la F-RSD fueron reclutados entre los clubes pertenecientes la federación deportiva autonómica. Es importante destacar el uso de la F-RSD, ya que es la escala de dificultad que suelen utilizar estos escaladores. Para un correcto procesamiento de los datos, y por recomendación de la comunidad científica de escalada deportiva, se convirtieron los grados a la escala IRCRA (6), quedando los grados anteriormente mencionados entre 18-27 IRCRA, y de esta forma los escaladores pertenecían al grupo de escaladores avanzados

y escaladores élite en escalada a vista, según la agrupación IRCRA. Se utilizaron los grados auto-informados, tal como aconseja Draper et al. (2011) (3).

Los criterios de inclusión fueron: (a) escalador masculino mayor de 18 años con un nivel mínimo de 7a+ F-RSD (18 IRCRA) en escalada a vista en roca durante el mes anterior a las pruebas; (b) visión simultánea y fusión sensorial (test de Worth normal); (c) poseer visión estereoscópica (percepción 3D). Los criterios de exclusión fueron: (a) Presencia de medios ópticos no transparente; (b) presentar patologías o alteraciones en la integridad anatomo-estructural de la retina (los pacientes fueron evaluados con Optical Coherence Tomography; Spectralis®, Heidelberg Engineering Inc. Carlsbad, CA, USA). Las características demográficas de la muestra de sujetos, así como los niveles de escalada y la experiencia de los escaladores se muestran en la Tabla 2. Es destacable el nivel general de los escaladores de la muestra.

5.1.2.2 Procedimientos

Los participantes completaron una batería de test ópticos psico-físicos. El protocolo exploratorio fue ejecutado por un experto en investigación en óptica y oftalmología. Las condiciones de luz de las instalaciones estuvieron controladas para simular condiciones naturales. Se solicitó a los participantes completar los test en las mismas condiciones de compensación óptica con las que practicasen la escalada de forma habitual (e.g. gafas, lentes de contacto) (75). Los test fueron realizados tanto monocularmente (ojo valorado abierto, ojo contralateral cerrado) como binocularmente (los dos ojos abiertos).

5.2.3 Mediciones

Campo Visual

El objetivo de la valoración del CV es calificar los umbrales de sensibilidad de los receptores de la retina, medidos en decibelios (dB). El umbral indica la mínima intensidad de luz que el receptor es capaz de detectar.

Dos test de CV fueron llevados a cabo con la muestra de escaladores; la sensibilidad al contraste y la sensibilidad a la luz. La sensibilidad al contraste fue medida con la perimetría de duplicación de frecuencia (FDT; Matrix Frequency-Doubling Perimeter, Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). El campímetro FDT utiliza como estímulos

rejillas de doble frecuencia sinusoides que varían el estímulo de dos formas (temporal y espacial). El primer estímulo se caracteriza por una baja frecuencia temporal que incrementa progresivamente hasta que se vuelve no-visible, es decir, alcanza el umbral temporal para una frecuencia espacial y un contraste determinado. En ese momento, la frecuencia espacial se incrementa hasta que se alcanza el siguiente umbral. El proceso continua hasta que se establece un umbral para las combinaciones de frecuencia espacial-temporal para cada grupo de fotorreceptores (76). En la retina todos los fotorreceptores responden a estímulos de luz, pero pocos son receptores específicos para estos estímulos más complejos. La sensibilidad a la luz fue medida con la perimetría automatizada convencional blanco-blanco con la estrategia sita-standard 30-2 fue medida utilizando el Heidelberg Edge Perimeter (HEP; Heidelberg Engineering, Germany). El HEP valora el umbral de sensibilidad a la luz de un punto blanco sobre un fondo blanco para todos los grupos de fotorreceptores (77). En los dos test de CV los participantes tuvieron tiempo de práctica previo a realizar la prueba real para familiarizarse con el aparato y el estímulo.

Agudeza Visual

La agudeza visual (AV) representa una función compleja que puede ser definida como la combinación de tres capacidades (78): (1) la unidad espacial más pequeña que el sistema visual es capaz de discernir; (2) la distancia mínima entre dos objetos en la que pueden distinguirse como separados; y (3) la habilidad de reconocer los detalles de un objeto. Tres mediciones fueron valoradas utilizando las láminas de Bailey-Lovie y fueron puntuadas en unidades logMAR (logaritmo de Mínimo Ángulo de Resolución): alto contraste 100% (AV100), bajo contraste 2.5% (AV2.5), y bajo contraste 1.25% (AV1.25). Estas láminas están estandarizadas, de forma que siempre tienen el mismo número de letras en cada fila y el tamaño de las mismas va disminuyendo progresivamente y proporcionalmente al tamaño y separación entre letras: el espaciado entre las letras adyacentes es igual al ancho de la letra (Bailey-Lovie Kitchin, 2013 para más detalles (78)). En la escala logMAR, un valor de 0.0 corresponde a $MAR = 1.0$ (6/6, 20/200) y para las mejores agudezas visuales ($MAR < 1.0$), los valores logMAR son negativos. $LogMAR = 1.0$ cuando $MAR = 10$ (6/60, 20/20). La puntuación máxima se obtiene cuando el participante es capaz de leer las 5 letras de todas las filas; esto corresponde a un valor de AV de 0.0 o inferior, siendo un valor negativo en la escala logarítmica. La puntuación mínima se obtiene cuando el participante no es capaz de leer ninguna letra de la primera fila, correspondiendo a una AV de 1.0 (78).

Sensibilidad al contraste

La AV provee información sobre los límites de la visión de un sujeto, pero no provee información sobre qué sucede dentro de esos límites. La sensibilidad al contraste (SC) representa la capacidad del sistema visual para filtrar y procesar la información sobre objetos y el fondo sobre el que se encuentran, bajo varias condiciones (72). SC fue evaluada con el CSV 1000E test (Vector Vision, Dayton, OH, USA), que valora la función completa de sensibilidad al contraste, desde las frecuencias espaciales más bajas a las más altas. El instrumento presenta una serie de fotocélulas que automáticamente monitorizan desde el inicio de la prueba y durante la misma. El test se compone de 8 niveles de contraste. Durante los 4 primeros, el contraste disminuye a tramos de 0.17 unidades logarítmicas, mientras que disminuye a tramos de 0.15 unidades logarítmicas en los últimos 4 niveles. El test se ejecuta a 2 metros de distancia. En este test se obtiene 4 medidas en relación a las 4 frecuencias en el panel translúcido: 3 (SC3), 6 (SC6), 12 (SC12) y 18 (SC18) ciclos/grado. Cada frecuencia espacial está representada en una fila separada del panel. Cada fila contiene 17 círculos de 3.8 cm de diámetro. El primer círculo en la fila presenta una rejilla de alto contraste. Tal como aparece en la Figura 8, los siguientes 16 círculos aparecen en 8 columnas. En cada columna, un círculo presenta una rejilla y el otro círculo está en blanco. Los círculos con la rejilla van disminuyendo su contraste de izquierda a derecha a lo largo de la fila.

Figura 8: Test CSV 1000E

Se solicita a los participantes a observar el primer círculo y luego a que busquen en las siguientes columnas en cuál de los círculos aparece la rejilla. Conforme avanzan en las columnas tienen que responder si la rejilla está en el círculo de arriba o en el de abajo. El umbral de contraste se mide en la última respuesta correcta. Este test determina la curva de función de contraste y comportamiento del sistema visual.

Se ha sugerido que el análisis de la sensibilidad al contraste (SC), en combinación con la agudeza visual (AV) y los campos visuales (CV) proporciona un buen dibujo general de cómo funciona el sistema visual. Esta combinación de test proporciona información muy útil de la visión en el mundo real y de las actividades diarias, la posibilidad de sufrir caídas y el control del equilibrio, entre otras (72).

5.1.2.4 Análisis estadístico

Dadas las características y objetivos del estudio, dos tipos de agrupaciones fueron establecidas para el análisis. En la primera agrupación, por las condiciones perceptivas en los diferentes estilos de escalada descritos (i.e. a vista, ensayada) en la introducción general de esta Tesis, se consideró la diferencia entre el máximo grado escalado a vista y el máximo grado escalado en ensayado. De esta forma, se establecieron dos grupos: un grupo incluyendo a los escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era igual o inferior a dos niveles en la F-RSD y que ambos grados permanecieran dentro de la misma letra de esa escala (ver figura 1). A este grupo se le denominó “small difference onsight-redpoint group” (SORG). El otro grupo incluyó a los escaladores cuyos niveles máximos a vista y ensayado tenían una diferencia superior a dos niveles en la F-RSD, cambiando de letra dentro de esa escala (e.g. 8b a vista y 9a en ensayado), se le denominó “large difference onsight-redpoint group” (LORG).

El cambio de letra en la progresión deportiva de un escalador representa un hito significativo. Es destacable comentar que dados los criterios de inclusión y la definición de SORG, un escalador podría potencialmente tener una diferencia de grado de dos niveles o menos y que esto le supusiera un cambio de letra en la F-RSD (e.g. 7a+ a vista y 7b ensayado). Dado el objetivo y la base lógica del estudio diseñado, ese potencial escalador sería excluido del análisis.

La segunda agrupación se realizó según el nivel máximo de escalada y siguiendo la división de grupos propuesta por Draper et al. (2011), i.e., un grupo de escaladores de

nivel avanzado (Advanced climbers group -ACG) y un grupo de escaladores de nivel élite (Elite climbers group -ECG) (6,79).

Para caracterizar la muestra, las variables fueron descritas en media \pm desviación típica (SD). Se utilizó el test de Shapiro-Wilk para estudiar la normalidad de las variables. Para comparar las variables entre grupos se utilizó la U Mann-Whitney cuando eran no-normales. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico IBMTM SPSSTM Statistics (versión 21, IBM Corporation, Somers, NY). El nivel de significación se estableció en $p < 0.05$. También se calculó la magnitud del cambio utilizando el tamaño del efecto con la d de Cohen (80) (TE; $d \leq 0.2$, pequeño; 0.5-0.79, moderado; ≥ 0.8 , fuerte).

5.1.3 Resultados

En la primera división, según la relación de grado a vista y grado ensayado, 14 escaladores fueron asignados al grupo LORG y 12 al grupo SORG. Dos escaladores fueron excluidos ya que no cumplían con un criterio de inclusión en estos grupos (los niveles de ambos escaladores suponían un cambio de letra: 7a+ a vista y 7b ensayado). En la segunda división 16 escaladores fueron asignados al grupo ACG y 12 al grupo ECG. En cuanto a las características demográficas de los sujetos, se observaron diferencias significativas entre SORG y LORG, tanto en los años de entrenamiento como en el máximo grado escalado en ensayado, en ambos casos LORG presentaba más años de entrenamiento y un nivel superior de escalada a vista. No se encontró ninguna otra diferencia en cuanto a la edad, edad de inicio en la escalada, días de escalada a la semana, ni grado máximo escalado a vista. Entre ECG y ACG también se encontraron diferencias significativas en los años de entrenamiento, en el nivel de escalada ensayada y también en el nivel de escalada a vista. En las tres variables ECG presentaba valores superiores a ACG (Tabla 3 para más detalles). Las demás variables no presentaban diferencias significativas, aunque los días a la semana que escala ECG eran superiores a los de ACG, con un tamaño del efecto moderado.

Tabla 3: Características demográficas y antropométricas. Media (SD), p-valor y Tamaño del Efecto (TE).

	SORG Media (SD)	LORG Media (SD)	p valor	TE	ACG Media (SD)	ECG Media (SD)	p valor	TE
Edad (años)	28.94 (6.05)	32.20 (8.64)	0.29	0,18	28.89 (5.13)	32.54 (9.44)	0.2	0.5
Edad de comienzo en la escalada (años)	17.33 (6.12)	16.43 (4.54)	0.67	0,13	17.63 (4.87)	15.55 (5.39)	0.31	0.4
Años entrenando (años)	6.25 (2.63)	10.36 (6.18)	0.04*	0,31	6.19 (4.34)	10.31 (5.48)	0.02*	0.8
días/semana escalada	3.83 (0.72)	4.43 (1.55)	0.22	0,23	4.00 (0.73)	4.69 (1.47)	0.07	0.6
Máximo grado a vista (IRCRA)	20.17 (1.80)	21.86 (3.23)	0.12	0,25	19 (0.89)	23.33 (2.46)	0.01*	2.5
Máximo grado ensayado (IRCRA)	20.50 (2.02)	24.21 (3.40)	0.002*	0,57	19.94 (1.18)	25.33 (2.81)	0.01*	2.6

SORG: escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era inferior a 2 niveles; LORG: escaladores cuyos niveles máximos a vista y ensayado tenían una diferencia superior a dos niveles; ACG: Grupo de escaladores avanzados; ECG: Grupo de escaladores élite

* Diferencias significativas

Con respecto a los parámetros de percepción visual valorados, no se encontraron diferencias significativas intragrupo, para ningún grupo ni ninguna de las dos pruebas de CV. Sí que se encontraron diferencias entre SORG y LORG en las pruebas de FDT para CVSup y CVInf (Figura 9), y para la prueba HEP en CVSup (Figura 10). Las figuras 9 y 10 muestran una visión general de los 54 puntos en los que dividimos en CV, y que están divididas en dos áreas superiores formadas por 27 (NS y TS) puntos y otras dos áreas inferiores de también 27 puntos (NI y TI). Las diferencias significativas en la prueba FDT oscilaron entre TE = 0.23 y TE = 0.57 y para la prueba HEP oscilaron entre TE = 0.21 y TE = 0.28. La mayoría de las diferencias se encontraron en el CVSup (con FDT: 19/27 en el CVSup y 11/27 puntos en CVInf; con HEP: 6/27 puntos en CVSup y 0/27 puntos en CVInf). En todos los casos, las mejores puntuaciones de percepción visual fueron observadas en LORG (todos los datos descriptivos están presentes en las figuras 9 y 10).

SORG media(SD) LORG media(SD) p-valor / TE	Área Nasal Superior						Área Temporal Superior	
		25.08 (4.12) 27.23 (4.16) 0.02/0.3	25.15 (4.89) 29.31 (3) 0.00/0.49	26.69 (4.63) 27.88 (4.36) 0.07/0.22	26.54 (5.32) 27.96 (3.54) 0.058/0.25			
		25.5 (3.94) 28.19 (3.32) 0.00/0.43	26.15 (3.6) 29.04 (4.24) 0.00/0.47	27 (4.32) 30.77 (3.46) 0.00/0.56	26.35 (5.95) 29.19 (3.95) 0.01/0.32	26.19 (4.31) 28.62 (3.98) 0.01/0.35	27.88 (4.9) 29.73 (3.41) 0.03/0.24	
	27.12 (3.34) 28.54 (3.08) 0.06/0.27	28.15 (3.83) 30 (2.87) 0.01/0.37	28.38 (3.57) 31.65 (2.67) 0.00/0.57	29.81 (3.96) 31.5 (3.08) 0.02/0.34	28.54 (5.19) 30.73 (3.04) 0.02/0.28	27.88 (3.95) 29.92 (3.39) 0.01/0.34	27.12 (4.54) 30.35 (3.55) 0.00/0.45	27.31 (3.81) 30.42 (3.58) 0.00/0.48
27.38 (3.01) 28.08 (3.21) 0.26/0.17	28.5 (3.39) 31.54 (2.86) 0.00/0.49	30.77 (4.09) 31.88 (2.78) 0.05/0.26	39.23 (38.38) 32.23 (2.82) 0.34/0.09	31.31 (4.02) 31.54 (3.91) 0.39/0.1	29 (6.47) 30.88 (4.13) 0.08/0.25	29 (3.06) 30.35 (2.98) 0.03/0.3	27.23 (3.7) 27.54 (4.62) 0.59/0.13	27.35 (3.87) 28.88 (4.12) 0.04/0.28
27.58 (4.17) 29.08 (3.68) 0.13/0.19	28.81 (4.08) 29.81 (3.82) 0.15/0.21	31.58 (3.26) 31.35 (2.99) 0.59/0.08	30.73 (3.44) 32.04 (2.49) 0.06/0.25	30.42 (4.08) 31.85 (2.49) 0.18/0.14	30.27 (5.7) 30.35 (6.54) 0.58/0.14	27.96 (6.98) 30.92 (3.73) 0.03/0.33	25.42 (4.61) 27.08 (4.47) 0.09/0.27	25.69 (3.9) 27.69 (3.12) 0.00/0.4
	28.19 (2.48) 28.31 (4.16) 0.74/0.12	28.38 (2.8) 29.46 (2.76) 0.01/0.36	29.04 (3.45) 30.69 (3.2) 0.03/0.29	28.85 (3.77) 30.08 (3.15) 0.07/0.23	28.96 (5.5) 30.92 (3.53) 0.04/0.29	28.62 (2.5) 30.46 (3.05) 0.00/0.41	27.23 (2.55) 29.58 (4.09) 0.00/0.42	28.27 (3.44) 28.88 (3.63) 0.14/0.25
		28.12 (3.24) 29.15 (3.43) 0.15/0.22	27.88 (4.1) 29.04 (3.49) 0.08/0.24	27.58 (3.34) 29.62 (3.63) 0.01/0.35	29.27 (2.75) 29.96 (2.62) 0.10/0.23	28.96 (2.81) 29.73 (2.85) 0.09/0.23	29.35 (3.02) 30.46 (3.05) 0.02/0.31	
	Área Nasal Inferior		27.5 (4.65) 28.46 (2.72) 0.28/0.14	26.58 (3.44) 28.69 (3.76) 0.00/0.38	28.88 (2.69) 29.81 (2.94) 0.06/0.27	28.73 (2.96) 30.35 (2.51) 0.02/0.3		Área Temporal Inferior

Figura 9: Perimetría de duplicación de frecuencia (FDT). Resultados de Campos Visuales entre SORG y LORG.

SORG: escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era inferior a dos niveles; LORG: escaladores cuyos niveles máximos a vista y ensayado tenían una diferencia superior a dos niveles.

Las celdas sombreadas representan diferencias significativas ($p < 0.05$). p valor de 0.00 representa p valor < 0.005

SORG media(SD) LORG media(SD) p-valor / TE	Área Nasal Superior						Área Temporal Superior	
		27.65 (1.65) 28 (1.65) 0.33/0.09	27.85 (1.99) 28.08 (1.9) 0.31/0.09	27.04 (2.09) 27.65 (1.79) 0.14/0.21	26.77 (2.3) 27.42 (2.04) 0.36/0.08			
		28.85 (2.19) 29.04 (1.87) 0.30/0.16	30.23 (1.97) 30.31 (1.35) 0.29/0.15	29.27 (1.91) 29.92 (1.35) 0.05/0.23	29.27 (2.27) 29.92 (1.65) 0.20/0.15	28.46 (2.53) 29.27 (1.64) 0.17/0.19	27.62 (1.92) 28.81 (1.79) 0.02/0.26	
	28.77 (1.37) 29.19 (1.7) 0.08/0.25	29.92 (1.52) 30.08 (1.44) 0.19/0.17	31.92 (2.06) 32.19 (1.47) 0.14/0.18	29.92 (1.35) 30.73 (1.37) 0.05/0.21	29.27 (1.8) 30.04 (1.31) 0.04/0.28	30.08 (2.64) 30.85 (2.13) 0.20/0.04	29 (2.26) 29.38 (1.96) 0.73/0.05	27.96 (1.91) 28.85 (2.34) 0.13/0.14
28.35 (1.7) 27.92 (2.04) 0.40/0.07	29.62 (1.13) 29.96 (1.51) 0.21/0.13	31.15 (1.41) 31.15 (1.54) 0.27/0.12	30.73 (1.08) 31.27 (1.31) 0.11/0.19	31.04 (0.82) 31.31 (1.49) 0.45/0.04	30.35 (0.89) 31.08 (1.35) 0.05/0.23	29.31 (1.09) 30.08 (1.6) 0.03/0.28	27.04 (1.91) 26.85 (4.8) 0.86/0.06	28.77 (1.27) 28.96 (1.75) 0.89/0.07
28.62 (1.47) 28.31 (1.95) 0.88/0	29.27 (1.71) 29.38 (1.68) 0.34/0.15	31.38 (1.06) 30.27 (6.33) 0.46/0.04	30.85 (1.59) 31.23 (1.73) 0.25/0.14	30.62 (0.98) 31 (1.77) 0.38/0.07	30.27 (0.83) 30.73 (1.4) 0.14/0.13	30 (1.26) 30.73 (1.56) 0.09/0.21	9.38 (7.31) 12.23 (9.11) 0.36/0.11	29.27 (0.83) 28.96 (1.91) 0.68/0
	29.35 (1.62) 29.27 (2.03) 0.60/0	29.88 (1.4) 29.96 (1.71) 0.46/0.07	32.08 (1.9) 31.92 (1.72) 0.76/0.01	30.5 (1.14) 30.88 (1.66) 0.37/0.07	30.31 (0.97) 30.77 (1.31) 0.16/0.15	31.27 (2.2) 31.58 (2.3) 0.70/0.08	30.65 (1.62) 30.35 (1.85) 0.63/0.03	28.38 (1.2) 28.69 (1.81) 0.36/0.11
		29.42 (1.6) 29.31 (1.85) 0.66/0.03	30.15 (1.46) 30.38 (1.75) 0.67/0.03	29.5 (1.66) 29.92 (2.17) 0.31/0.1	30.04 (1.64) 30.42 (1.88) 0.29/0.15	30.46 (1.75) 30.31 (1.76) 0.78/0.01	29.62 (1.27) 30.04 (1.97) 0.24/0.12	
	Área Nasal Inferior		28.12 (2.05) 28.15 (2.38) 0.69/0.04	28.12 (2.36) 28.15 (2.41) 0.80/0.01	28.65 (1.87) 29.12 (2.55) 0.24/0.12	28.62 (1.98) 29.04 (2.58) 0.47/0.03		Área Temporal Inferior

Figura 10: Heidelberg Edge Perimeter (HEP) Resultados de Campos Visuales entre SORG y LORG.

SORG: escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era inferior a dos niveles; LORG: escaladores cuyos niveles máximos a vista y ensayado tenían una diferencia superior a dos niveles.

Las celdas sombreadas representan diferencias significativas ($p < 0.05$).

No se encontró un patrón de diferencias tan marcado cuando se compararon ACG y ECG. En los puntos donde hubo diferencias, la percepción de ECG fue superior a la de ACG (Figuras 11 y 12).

ACG ECG p-valor / TE	Área Nasal Superior	26.16±4.17	27.16±5.22	26.91±5.13	26.84±5.14	Área Temporal Superior
		26.29±4.06	28.13±3.46	27.21±3.92	27.63±3.47	
		26.56±4.51	27.75±4.14	27.03±5.87	27.13±4.53	28.97±4.84
		28.04±3.10	27.71±4.59	29.08±3.97	27.92±3.69	29.21±3.37
		0.22/0.16	0.86/0.02	0.31/0.14	0.26/0.15	0.89/0.02
		28.22±3.54	28.63±3.77	29.53±5.00	29.13±4.10	27.59±4.49
		27.79±2.95	29.54±2.84	30.67±2.75	31.13±2.83	30.33±3.14
		0.61/0.07	0.47/0.10	0.19/0.17	0.33/0.13	0.93/0.01
		29.13±3.47	31.44±3.62	38.00±34.58	31.47±4.23	29.72±6.18
		30.71±3.21	31.38±3.16	31.96±2.93	31.17±3.66	30.67±3.91
		0.13/0.20	0.93/0.01	0.80/0.03	0.86/0.02	0.66/0.06
		28.91±3.05	31.81±3.31	31.03±3.60	29.53±7.56	28.59±6.55
		26.96±3.21	29.21±3.91	31.83±1.63	32.29±2.48	26.19±4.88
		0.03*/0.29	0.44/0.10	0.75/0.04	0.82/0.03	0.21/0.17
		28.06±3.88	29.84±3.98	31.38±3.84	31.03±3.60	28.59±6.55
		28.88±3.94	29.21±3.91	31.83±1.63	31.83±1.63	30.88±3.70
		0.59/0.07	0.44/0.10	0.65/0.06	0.75/0.04	0.28/0.14
		28.03±2.42	29.25±3.14	30±3.54	29.47±3.89	29.28±3.47
		28.54±4.28	28.96±2.61	30.08±3.35	31.42±2.93	30.88±3.48
		0.19/0.17	0.81/0.03	0.74/0.04	0.65/0.06	0.58/0.07
		28.59±3.30	28.44±4.20	28.16±3.96	29.75±2.86	29.53±3.29
		29.33±3.51	29.13±3.49	28.92±2.78	30.00±2.62	29.75±2.88
		0.37/0.12	0.65/0.06	0.27/0.15	0.83/0.03	0.74/0.04
		27.69±4.18	27.59±3.51	29.19±2.93	28.84±3.16	26.19±4.88
		28.71±3.20	27.58±3.78	29.17±2.65	30.50±2.59	26.88±3.09
		0.39/0.12	0.82/0.03	0.95/0.01	0.03*/0.30	0.64/0.06
	Área Nasal Inferior					26.19±4.88
						27.54±3.12
						0.32/0.13
						28.19±3.20
						29.04±3.74
						0.24/0.16
						29.38±2.93
						30.75±3.00
						0.06/0.25
						28.19±3.20
						29.04±3.74
						0.24/0.16

Figura 11: Perimetría de duplicación de frecuencia (FDT). Resultados de Campos Visuales entre ACG y ECG.

ACG: Grupo Escaladores Avanzado; ECG: Grupo Escaladores Elite

Las celdas sombreadas representan diferencias significativas (p < 0.05)

ACG ECG p-valor / TE	Área Nasal Superior	27.56±1.58	27.72±1.78	26.94±1.76	26.59±1.98	Área Temporal Superior
		28.13±1.57	28.21±1.98	27.83±1.99	27.75±2.15	
		28.88±1.95	30.06±1.79	29.19±1.57	29.09±1.84	27.69±1.73
		28.92±2.00	30.33±1.46	30.04±1.57	30.25±1.87	28.83±1.88
		0.89/0.02	0.56/0.08	0.12/0.21	0.05*/0.26	0.15/0.19
		28.88±1.34	29.69±1.38	31.88±1.90	29.81±1.26	29.16±1.55
		29.04±1.71	30.25±1.48	32.13±1.51	30.88±1.33	30.21±1.38
		0.66/0.06	0.17/0.18	0.68/0.06	0.00*/0.38	0.01*/0.35
		28.03±1.33	31.06±1.34	30.66±0.97	30.97±0.78	30.31±0.86
		28.08±2.43	31.08±1.59	31.29±1.46	31.33±1.55	31.21±1.32
		0.92/0.01	0.93/0.01	0.10/0.22	0.62/0.07	0.01*/0.35
		28.47±1.67	29.09±1.71	31.25±1.16	30.66±1.62	30.31±1.18
		28.21±1.93	29.46±1.61	30.29±6.57	31.33±1.66	30.92±1.35
		0.58/0.07	0.35/0.12	0.32/0.13	0.18/0.18	0.06/0.26
		29.16±1.76	29.75±1.41	31.88±1.90	30.16±1.71	29.97±1.91
		29.25±2.03	30.04±1.63	32.08±1.56	31.04±1.63	30.88±1.23
		0.68/0.06	0.65/0.06	0.70/0.05	0.10/0.22	0.03*/0.29
		29.09±1.96	29.81±1.96	29.09±1.97	29.03±4.66	29.56±3.84
		29.42±1.82	30.58±1.44	30.17±2.12	30.75±1.80	30.58±1.53
		0.78/0.04	0.09/0.22	0.11/0.21	0.03*/0.29	0.21/0.17
		27.78±2.15	27.63±2.38	28.28±2.2	28.16±1.94	29.28±1.71
		28.33±2.48	28.54±2.47	29.38±2.39	29.5±2.57	30.29±1.76
		0.61/0.07	0.25/0.15	0.12/0.19	0.05/0.26	0.06/0.25
	Área Nasal Inferior					28.13±1.36
						29.08±1.50
						0.01*/0.34
						28.91±1.23
						29.38±1.64
						0.14/0.20s
						11.06±8.32
						10.92±8.65
						0.85/0.03
						29.66±4.41
						30.67±1.88
						0.25/0.15
						28.13±1.36
						29.08±1.50
						0.01*/0.34

Figura 12: Heidelberg Edge Perimeter (HEP). Resultados de Campos Visuales entre ACG y ECG.

ACG: Grupo Escaladores Avanzado; ECG: Grupo Escaladores Elite

Las celdas sombreadas representan diferencias significativas (p < 0.05). p valor de .00 representa p valor < .005

Respecto a los otros parámetros de percepción visual, no se encontraron más diferencias entre SORG y LORG para AV o SC. Tampoco entre ACG y ECG, pero ECG presentó una tendencia hacia mejores valores de AV (TE moderado) (Tabla 3 para más detalles).

Tabla 4: Características oftalmológicas. Media (SD), *p*-valor y Tamaño del Efecto (TE).

	SORG Media (SD)	LORG Media (SD)	<i>p</i> valor	TE	ACG Media (SD)	ECG Media (SD)	<i>p</i> valor	TE
AV100	-0.17 (0.09)	-0.16 (0.07)	0.53	0,12	-0.15 (0.09)	-0.18 (0.06)	0.36	0.38
AV2.5	0.22 (0.1)	0.23 (0.12)	0.98	0,01	0.25 (0.12)	0.19 (0.08)	0.14	0.57
AV1.25	0.35 (0.1)	0.34 (0.11)	0.94	0,02	0.37 (0.09)	0.32 (0.12)	0.15	0.48
SC3	1.81 (0.13)	1.83 (0.14)	0.7	0,07	1.82 (0.13)	1.82 (0.13)	0.98	0.00
SC6	2.10 (0.14)	2.08 (0.13)	0.46	0,15	2.08 (0.14)	2.09 (0.12)	0.88	0.03
SC12	1.83 (0.10)	1.81 (0.12)	0.75	0,06	1.82 (0.13)	1.8(0.11)	0.70	0.07
SC18	1.42 (0.14)	1.39 (0.16)	0.62	0,1	1.38 (0.18)	1.4 (0.14)	0.90	0.02

SORG: escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y máximo grado ensayado era inferior a 2 niveles; LORG: escaladores cuyos niveles máximos a vista y ensayado tenían una diferencia superior a dos niveles; ACG: Grupo de escaladores avanzados; ECG: Grupo de escaladores élite; AV100: Agudeza Visual con 100% de contraste; AV2.5: Agudeza Visual con 2.5% de contraste; AV1.25: Agudeza Visual con 1.25% de contraste; SC3: Sensibilidad al contraste 3 ciclos/grado ; SC6: Sensibilidad al contraste 6 ciclos/grado; SC12: Sensibilidad al contraste 12 ciclos/grado; SC18: Sensibilidad al contraste 18 ciclos/grado

5.1.4 Discusión

En el presente estudio se examinó la percepción visual de un grupo de escaladores expertos. Es el primer estudio en el que analiza y describe los sistemas de percepción visual (hardware visual) en escaladores élite y avanzados, comparándose los resultados entre ambos grupos y además comparándose según la relación del grado a vista/grado ensayado.

En general, los hallazgos muestran que los mejores escaladores, aquellos con los niveles de escalada ensayada más altos, tuvieron mejores resultados. ECG presentó una tendencia a una mejor AV, sin diferencias significativas respecto ACG, pero con un tamaño del efecto moderado. Se ha sugerido que atletas de deportes en los que la visión es factor de rendimiento pueden presentar niveles de AV superiores (75,81,82). En los test que midieron el rendimiento visual en los campos visuales (CV) se repetía esa tendencia, los mejores escaladores tuvieron en general mejores resultados que los escaladores de menor nivel. Estos resultados sugieren que los escaladores con los más altos grados de escalada ensayada presentan mejor percepción visual. Los escaladores cuya diferencia entre los grados máximos a vista y ensayado era superior a dos niveles en F-RSD (grupo LORG), fueron los escaladores que presentaron más años de experiencia en escalada y los que habían escalado las vías de más alta graduación, de este modo, podemos afirmar que estos

escaladores han estado expuestos a más estímulos de escalada que el grupo de escaladores cuya diferencia entre máximo grado a vista y ensayado era inferior a dos niveles en la F-RSD (grupo SORG). Lo mismo se puede afirmar de ECG, que presentó más años de entrenamiento, mayor grado en escalada a vista y mayor grado de escalada ensayada que ACG.

En un análisis general de los de CV, podemos distinguir un patrón en las diferencias encontradas en ambos test, FDT y HEP. Los escaladores pertenecientes a LORG percibieron mejor en el campo visual superior (CVSup) que sus homólogos en SORG. Estudios previos en población general sugirieron que la percepción visual en el campo visual inferior (CVInf) era generalmente superior que en el CVSup para sensibilidad lumínica, sensibilidad al contraste, resolución temporal, agudeza estereoscópica y percepción de color (83,84). En estos estudios se relacionó el CVSup con la visión lejana (e.g. búsqueda visuoespacial periférica o extrapersonal) y el CVInf a visión cercana (e.g. percepción espacial peripersonal, más adaptada para el componente visuomotor de las habilidades manipulativas). Y en otros más recientes, utilizando resonancias magnéticas (85), evidencian que debido a una mayor representación neuronal, el CVInf tiene ventaja para procesar acciones motoras guiadas visualmente.

Sivak y Mackenzie (1992) describieron las contribuciones relativas de los procesos centrales y periféricos al rendimiento en acciones motoras fundamentales, tales como alcanzar (*reaching*) y agarrar (*grasping*) (86). Estos autores afirmaron que la visión periférica era utilizada durante las acciones de alcanzar y agarrar, mediando en la respuesta de localización y movimiento, mientras la visión central estaba especializada en percibir el patrón espacial del objeto, como han comprobado otros estudios (87). De la misma forma, Sivak y Mackenzie (1992) también demostraron la importancia de la visión periférica para el control propioceptivo (86). Estudios más recientes obtuvieron resultados en la misma línea (88). Y otros autores también comprobaron que este efecto se produce tanto en las extremidades superiores como inferiores (89,90).

Danckert y Goodale (2001), apoyados en otros estudios (91–93), presentaron un experimento sobre una tarea visuomotora y compararon el rendimiento en el CVSup y CVInf (94). Encontraron mejor rendimiento en el control de habilidades motoras guiadas visualmente en el CVInf respecto al CVSup. La experiencia subjetiva de los sujetos para esta tarea correspondió con los mismos resultados, ya que experimentaron más dificultad realizando la tarea motora en el CVSup. Los autores, en la misma línea que estudios

previos (95), relacionan el rendimiento en el CVInf en el procesamiento de estímulos en el espacio peripersonal para controlar acciones tales como la manipulación de herramientas y/o agarrar objetos. Por el contrario, atribuyen más importancia del rendimiento en el CVSup a controlar acciones como análisis de escenas e identificación de objetos. En su trabajo Danckert y Goodale (2001) se apoyan también en un estudio de Curcio et al. (1990) que estudió la distribución de las células ganglionares en la retina y comprobaron que esa distribución no era uniforme, sino que encontraron más densidad en la hemirretina superior (96), aproximadamente en un 60% más que en la inferior (97). Estos hallazgos proporcionan una explicación fisiológica a una mejor percepción evolutiva en el CVInf para tareas de precisión motora.

La información visual sobre el espacio extrapersonal ha sido relacionada con el proceso de búsqueda de itinerario en una vía de escalada y la identificación de las presas. Se ha observado que el estilo de escalada puede afectar el número y duración de las fijaciones visuales en el CVSup; por ejemplo, los escaladores miran más frecuentemente y durante más tiempo por encima de la posición de la cabeza, en busca de la siguiente presa en la que agarrarse (13,65,68,98).

En el presente estudio, los escaladores con encadenamientos de más grado en escalada deportiva presentaron una tendencia hacia una mejor percepción visual en el CVSup. Debido al diseño transversal del estudio, no es posible establecer una direccionalidad de estos resultados, pero parece plausible que sea debido o bien porque su sistema visual es mejor percibiendo detalles de las mejores opciones para las presas, o que las necesidades inherentes de la escalada deportiva, tales como la continua búsqueda de la mejor combinación de presas pueden conducir a un desarrollo del sistema visual. Se ha indicado que a lo largo de la vida se produce una plasticidad en el sistema nervioso central, incluyendo las áreas visuales (99,100). Y ya otros autores han sugerido que esa plasticidad sucede en otros deportes (101). Se ha sugerido que el aprendizaje de la percepción visual está generalmente limitado al entorno en que se presentan los estímulos visuales (102). Quevedo (2014) propuso que podía existir una especialización del sistema visual conforme los requerimientos visuales del deporte (75). En escaladores élite, que invierten tanto tiempo en vías de alta graduación, esos estímulos visuales serían los detalles de las presas que están por encima de su posición. En un reciente trabajo similar al presente, Stone et al. (2019) analizaron los CV de jugadores de baloncesto, comparando el rendimiento (medido en tiempo de reacción y movimiento) en una tarea de percepción de

un estímulo visual entre CVSup y CVInf. Encontraron que tanto el grupo control como los jugadores de baloncesto tuvieron mejores resultados en el CVInf, pero los deportistas tuvieron mejores resultados que los controles cuando solo se comparaban los CVSup. La principal razón que encontraron fue la cantidad de estímulos que los jugadores de baloncesto reciben en el CVSup en su práctica deportiva (103).

El software visual ha sido estudiado en escalada; Seifert et al. (2014) propuso que la práctica de escalada podría conducir a una disminución en los movimientos exploratorios (60). En la misma línea, Seifert et al. (2015) sugirió que los escaladores aprenden a buscar y a explorar conforme practican el deporte (13). En el mismo estudio, los autores propusieron que el tipo y la forma de las presas afectan a los movimientos tanto exploratorios como de rendimiento, a la duración del ascenso y a la fluidez en la escalada. También sugirieron que, al escalar, los escaladores necesitan continuamente información sobre las características de las presas para poder asegurar el control postural y el tránsito a los nuevos movimientos.

Varios estudios anteriores, comentados en la introducción de esta Tesis, mostraron que los escaladores expertos tenían mejores estrategias visuales que los escaladores de menor nivel (27,28,50,71). En la escalada deportiva, principalmente escalando a vista (56,68), una mejor percepción de la forma, profundidad, contraste y otros detalles de las presas pueden considerarse aspectos clave que pueden contribuir a que el escalador pueda afrontar un movimiento difícil (*crux*) y a que escale de forma más dinámica, con menos y más cortas paradas para realizar movimientos exploratorios (28). Tales paradas pueden conducir a un aumento del trabajo isométrico y el consiguiente aumento en el gasto energético que conlleva una disminución en el rendimiento en la escalada (104–108) y en la fluidez de la escalada (12,13,31,109,110). Seifert et al. (2014) sugirió que la percepción de las características de las presas podría mejorar la percepción de las *affordances* (50). Según Orth et al. (2017), los escaladores de más nivel son más efectivos explorando nuevas presas y vías. Lo que sugiere que la percepción visual podría influir, al menos parcialmente, en el proceso de inspección visual pre-ascenso (31). Y la inspección visual pre-ascenso ha sido asociada con el rendimiento en escalada deportiva (4,69).

Hasta donde llega el conocimiento de los autores, este es el primer estudio que examina el hardware visual en escaladores expertos. Con el objetivo de aumentar el conocimiento y comprensión de la percepción periférica en escalada deportiva, es necesario realizar análisis similares incluyendo agudeza visual dinámica y evaluar los CV con estímulos

más similares a las presas, donde la percepción de profundidad y contraste podría analizarse (e.g. utilizando un rodillo de escalada, *climbing treadmill*). Así mismo, sería importante medir una respuesta motora ante esos estímulos visuales, ya que algunos estudios han comprobado que los resultados pueden diferir si las pruebas de percepción requieren una respuesta motora similar al gesto habitual o si no se requiere esa respuesta motora (111). Por esta razón y por las nuevas posibilidades que abriría, el uso de eyetrackers en rodillos de escalada sería el siguiente paso. Este estudio es sólo un primer paso hacia una mejor comprensión del sistema perceptivo en escalada deportiva, pero presenta limitaciones: la no especificidad de los test y el diseño transversal conlleva a una interpretación cautelosa de los hallazgos, en futuros estudios será importante añadir un grupo control de sujetos sanos no escaladores dentro del mismo grupo de edad.

Se ha sugerido que un programa de entrenamiento visual podría ser efectivo en mejorar las habilidades visuales y que podría afectar al rendimiento en el deporte (112–114). Son necesarios estudios experimentales que analicen programas de entrenamiento visual y cómo podría influir en el rendimiento en la escalada deportiva. Se han propuesto programas de entrenamiento visual en otros deportes, y sería interesante ver el efecto que tiene en la escalada. Tal como recomiendan Formenti et al. (2019), sería necesario diseñar el protocolo y los estímulos para que fueran lo más parecido posible a los estímulos visuales propios del deporte (115).

Parte de este estudio está recogido en un artículo que actualmente se encuentra en proceso de revisión en la revista *Visual Cognition* (Factor de Impacto 1.102 en la categoría *Psychology, Experimental* del Journal Citation Reports (ver Anexos).

5.2 CAPÍTULO 2 DE RESULTADOS: EQUILIBRIO EN ESCALADA DEPORTIVA

5.2.1 Introducción

La capacidad para mantener el equilibrio requiere varios tipos de información sensorial que constantemente actualizan los mecanismos de control postural. Un sistema importante para el equilibrio es el sistema vestibular, un órgano sensitivo que ofrece información de la posición de la cabeza. El sistema vestibular es parte del oído interno (Figura 13) y sus principales componentes son los órganos otolíticos (sáculo y utrículo) y los canales semicirculares (73).

Figura13: Anatomía del oído.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

En cuanto a la estructura, en el oído interno se distingue el laberinto óseo externo que envuelve a un laberinto membranoso interno. El laberinto óseo lo componen cavidades en el hueso temporal y se distinguen tres áreas: los conductos o canales semicirculares, el vestíbulo, en el que se encuentran los receptores para el equilibrio y la cóclea, que contiene receptores para la audición.

El vestíbulo se encuentra en la porción central del laberinto óseo y en él encontramos los órganos otolíticos: el sáculo y el utrículo, que están conectados entre ellos (Figura 14). El utrículo detecta la aceleración lineal mientras el sáculo detecta la aceleración vertical, ambos detectan cambios angulares. Desde el vestíbulo se proyectan tres canales

semicirculares en dirección superior y posterior, formando entre ellos ángulos rectos, denominados: anterior, posterior y horizontal. Estos canales detectan los cambios angulares (73).

Figura 14: Componentes del oído interno.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

Tanto el utrículo como el sáculo presentan un epitelio sensitivo, llamado mácula, formado por células ciliadas y estructuras de soporte. Desde la superficie de la célula ciliada se proyectan tanto los cinocilios como los estereocilios de forma que quedan inmersos en la membrana otolítica, una membrana glucoproteica, sobre la que descansan los otolitos, unos cristales de carbonato de calcio que dan nombre a los órganos y confieren masa al conjunto (14,73). Las dos máculas, perpendiculares entre sí, actúan como receptores del equilibrio estático y dinámico ya que suministran información sobre la posición de la cabeza y sobre aceleraciones lineales (14).

Figura 15: Localización y detalle de los receptores en la mácula. El movimiento de los estereocilios inicia los potenciales receptores despolarizantes.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

Ante cualquier movimiento, la membrana otolítica se desplaza debido a la gravedad, por consiguiente, las células ciliadas se inclinan (Figura 15). Cuando por esa inclinación, los estereocilios se acercan a los cinocilios se abren los canales de transducción y se produce potenciales receptores despolarizantes; la inclinación opuesta provocará que los estereocilios se alejen de los cinocilios y entonces la membrana se hiperpolariza. La despolarización y repolarización de las células ciliadas provoca la liberación de neurotransmisores. Estas células ciliadas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden en el ramo vestibular del nervio vestibulococlear (14).

Como se ha comentado, desde el vestíbulo se proyectan tres canales semicirculares en dirección superior y posterior formando ángulos rectos entre ellos. Estos canales ofrecen información para el equilibrio dinámico. Cada conducto presenta una dilatación, llamada ampolla en la que se distingue la cresta de la ampolla. En cada cresta están presentes un grupo de células ciliadas y sus células de sostén, los cilios de esas células están inmersos en una membrana gelatinosa, de forma similar a lo descrito en los órganos otolíticos. La membrana gelatinosa tiene el nombre de cúpula. En el interior de los canales hay endolinfa, ante cualquier movimiento de la cabeza se produce un movimiento relativo respecto a esta endolinfa y esto provoca que se desplace la cúpula (Figura 16).

Figura 16: Detalle de la cúpula de los canales semicirculares.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

El movimiento de la cúpula genera que se inclinen los cilios y esto produce los potenciales receptores que originan los impulsos nerviosos a través del ramo vestibular del nervio vestibuloclocear (14,73).

Estas estructuras se repiten en el oído interno izquierdo y derecho, en la misma posición, pero en espejo. De esta forma, las señales de los seis conductos, dos utrículos y dos

sáculos permiten detectar movimientos en cualquier dirección. Estas señales se integran en los núcleos vestibulares del tronco encefálico (73), estos núcleos son los centros más importantes de integración para equilibrio. También reciben señales de los ojos y sistemas propioceptivos de músculos y articulaciones. Los núcleos vestibulares están conectados con el cerebelo mediante vías bidireccionales. Estos núcleos vestibulares enviarán señales a los núcleos de los nervios craneales, a los núcleos de los nervios accesorios, al tracto vestibuloespinal, al tronco del encéfalo, al cerebelo, para acabar en el área vestibular en el lóbulo parietal de la corteza cerebral, a través del núcleo ventral posterior del tálamo (14). Esta información integrada sirve para ejecutar los movimientos de control de la postura.

El sistema propioceptivo (Figura 17) permite percibir las posiciones estáticas de las diferentes partes del cuerpo, así como de los movimientos de las mismas. Los propioceptores son un tipo de mecanorreceptores sensitivos localizados en las articulaciones, los músculos y los tendones. Aportan información sobre la tensión en músculos y tendones, y de posición y movimiento de las articulaciones (14). Este sistema depende de los órganos tendinosos de Golgi, localizados dentro de los tendones, de los husos musculares, localizados en los músculos esqueléticos y de los receptores cinestésicos articulares, en las cápsulas sinoviales de las articulaciones.

Figura 17: Propioceptores.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

Los órganos tendinosos de Golgi se localizan en la unión musculotendinosa. Están constituidos por una cápsula de tejido conectivo que envuelve haces de fibras de

colágeno. Esta cápsula está atravesada por una o varias terminaciones nerviosas que se entrelazan con las fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno estiran o comprimen las terminaciones nerviosas según el movimiento del músculo, abriendo los canales mecanosensitivos y provocando la despolarización (14,73).

Los husos musculares consisten en varias terminaciones nerviosas que envuelven un paquete de fibras musculares intrafusales, todo envuelto por una capa de tejido conectivo que los mantiene unidos a los extremos y les permite moverse conjuntamente. Estos husos se encuentran entre las fibras contráctiles de una forma no ordenada y son paralelos a ellas. Los músculos que controlan la motricidad fina presentan más husos que los que controlan movimientos menos finos. El estiramiento del músculo produce una activación de los canales catiónicos mecanosensitivos lo que provocará la despolarización y señal aferente. Los husos musculares contienen neuronas motoras que ayudan a ajustar la tensión del huso según cambia la tensión en el músculo, permitiendo así mantener la sensibilidad al estiramiento. Es decir, las fibras intrafusales tienen capacidad contráctil pero no para contribuir a la fuerza muscular. Los husos musculares permiten al encéfalo establecer un nivel general de tono muscular (14,73).

Los receptores cinestésicos articulares tienen menor influencia en el sistema propioceptivo. Existen varios tipos, alrededor y dentro de las articulaciones. En las cápsulas articulares, los corpúsculos de Ruffini responden a la presión, en la piel que rodea a las articulaciones, responden al estiramiento de esa piel. Son importantes en los movimientos finos de los dedos. Los corpúsculos de Pacini del tejido conectivo fuera de las cápsulas articulares ofrecen información de la aceleración (14,73).

Adaptación de los propioceptores: su potencial de recepción disminuye de amplitud ante un estímulo sostenido, es decir, son capaces de adaptarse. Estos receptores presentan una adaptación lenta (14).

Como ya se ha comentado anteriormente, estas señales se integran en los núcleos vestibulares del tronco encefálico. En todo momento se realiza una representación mental del cuerpo y del lugar que ocupa en el entorno.

Los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo pertenecen a la vía del equilibrio, que recorre desde el aparato vestibular en el oído interno hasta la corteza cerebral. Estos núcleos

reciben información relacionada con el equilibrio, tanto del aparato vestibular como de los propioceptores. El cerebelo (Figura 18) es la principal estructura que tiene la función de regular la postura y el equilibrio. Al cerebelo llegan axones desde los propioceptores del tronco y extremidades, y desde el aparato vestibular del oído interno pasando por los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo. Dos vías somatosensitivas llegan al cerebelo a través de dos tractos de la médula espinal: el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. Son las vías más importantes que siguen los impulsos propioceptivos. Estos impulsos son fundamentales para el mantenimiento inconsciente del equilibrio y la postura. Desde el cerebelo, el tracto vestibuloespinal transmite impulsos a los músculos esqueléticos ipsilaterales de tronco y extremidades, para mantener la postura corporal, en respuesta a movimientos de la cabeza (14).

Figura 18: Corte transversal del cerebelo.

Fuente: Adaptada de Tortora y Derrickson (2013) (13)

Figura 19: Esquema de las vías del equilibrio.

Fuente: Adaptada de Stanfield (2011) (116)

El equilibrio tiene un papel importante en los deportistas (40). También en los escaladores (117). El equilibrio realiza una conexión estable entre el individuo y el entorno dando como resultado una estabilización espacial, de forma que se pueda percibir el entorno como algo estable. Esto lo hace especialmente importante en deportes como la gimnasia, patinaje (118) y otros deportes, como la escalada. Cuando los escaladores recorren una vía de escalada, necesitan identificar su posición corporal en el espacio y la distribución de las presas y apoyos externos con respecto a la misma. Según Schmid (2005), la capacidad de orientarse en el espacio necesita la definición de un esquema corporal interno, que incluya la representación del espacio, de la geometría y verticalidad corporal. La información sensorial y la experiencia serán claves para definir ese esquema corporal (38).

El equilibrio corporal consiste en el mantenimiento del centro de gravedad dentro del punto de apoyo, los pies, y puede ser estático o dinámico. En el equilibrio estático el punto de apoyo permanece fijo, mientras el centro de gravedad se desplaza. Por el contrario, en el equilibrio dinámico, ambos, el punto de apoyo y el centro de gravedad están en constante movimiento.

Se considera que la postura corporal está determinada por la función del equilibrio, el cual tiene como objetivo estabilizar el campo visual y mantener estable la posición del cuerpo. Para ello se sucede una serie de movimientos constantes del centro de gravedad

alrededor del punto de apoyo. A estos movimientos se les conoce como balanceo postural, y son realizados vía los reflejos vestíbulo-espinales (118).

La escalada puede ser definida como un tipo de locomoción cuadrúpeda en un entorno vertical. Este tipo de locomoción ya fue analizada biomecánicamente por Gray (1944), en un estudio en el que demostró que el mantenimiento del equilibrio se consigue mediante la aplicación de fuerzas verticales y fuerzas horizontales, ya que la proyección del centro de gravedad (CoM) queda fuera del punto de apoyo (119). Trasladado a la escalada deportiva, se puede describir que las fuerzas que el escalador aplica en los puntos de apoyo de la pared, es decir, presas y apoyos, le permiten mantener el equilibrio y progresar por la vía. La estabilidad postural es un factor de rendimiento importante (120).

Como se ha comentado ya, en posición bipodal estable, el equilibrio corporal consiste en el mantenimiento del CoM dentro del punto de apoyo, los pies. En escalada, en cambio, el CoM tiene una proyección vertical fuera del punto de apoyo, que además suele estar muy reducido. A las fuerzas de soporte normales de reacción al peso corporal, es necesario añadir las fuerzas tangenciales, que dependen de la posición corporal (121). Las mejores estrategias para asegurar el equilibrio son las de acercar el CoM a la pared (117,120). Se ha descrito como en escalada de paredes verticales, el tren superior tiene el principal rol de estabilizar y controlar la postura del escalador mientras el tren inferior, principalmente, contrarresta el peso del escalador (120). Es lógico pensar que habrá variaciones entre el reparto de estas funciones según la inclinación de la pared. Cuanta mayor inclinación negativa mayor implicación tendrá el tren superior. Existen estudios en esta línea (36), que sugieren que en escalada de vías con inclinación negativa el tren superior tiene más importancia en el mantenimiento del control postural y que esto explica las mayores demandas fisiológicas en este tipo de escalada.

Bourdin et al. (1998) ya sugirió que la estabilidad postural, antes, durante y después de agarrar una nueva presa era determinante para el rendimiento deportivo (122).

Es necesario reconocer que ningún test aislado es capaz de identificar la capacidad del sistema de equilibrio de un individuo, ya que esa capacidad de control es un mecanismo complejo influido por varios mecanismos fisiológicos (34). Entre los test más utilizados para valorar el equilibrio se encuentran el análisis de la estabilometría (123) y el test de marcha en el sitio, la combinación de ambos ha sido descrita como la valoración más precisa y objetiva para valorar el sistema de equilibrio de los deportistas (118). Estudios

anteriores realizados con otros deportes, han valorado la influencia de un esfuerzo previo en el rendimiento en estos test (124,125). Schmid et al. (2005) afirma que en ausencia de visión, la información para la orientación corporal se obtiene desde el sistema vestibular y el propioceptivo (38).

El objetivo general de este estudio fue analizar el sistema de equilibrio en escaladores de alto nivel. Los objetivos específicos son 1) Analizar el equilibrio estático de escaladores de nivel élite y avanzado; 2) Analizar el equilibrio dinámico de escaladores de nivel élite y avanzado; y 3) Analizar el efecto de un esfuerzo máximo de escalada en el equilibrio.

Las hipótesis planteadas son que los escaladores, debido a su entrenamiento, tienen un sistema vestibular y propioceptivo más entrenado que sujetos sanos no deportistas; que los escaladores élite tendrán mejores resultados en test que valoren el equilibrio que escaladores avanzados; y que el equilibrio puede sufrir alteraciones temporales provocadas por la fatiga después de un esfuerzo máximo en escalada deportiva.

5.2.2 Material y métodos

Se realizó un estudio observacional de corte transversal. Se cumplieron los procedimientos marcados en la declaración de Helsinki y en el año 2014 se presentó el proyecto al comité de ético interno de la Universidad San Jorge. Los participantes eran conocedores de la naturaleza del estudio, de la voluntariedad de su participación, así como de los objetivos del estudio. Los participantes dieron por escrito su consentimiento y fueron informados de la oportunidad de renunciar a la participación si así lo consideraban.

5.2.2.1 Participantes

Treinta y cinco escaladores (8 mujeres) con un nivel de escalada de entre 7a y 9a en la F-RSD (IRCRA 18-27) fueron reclutados para el estudio. El nivel de los escaladores se determinó por el método auto-informado, tal como recomienda Draper et al. (2011) (3). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) Encadenamiento a vista de tres vías de grado 7a o superior, en los últimos dos años; b) Tener experiencia en la escalada deportiva de, al menos, cinco años; y c) ser mayor de 18 años. Los criterios de exclusión fueron no padecer afectaciones musculoesqueléticas que pudieran condicionar la correcta realización de los test de equilibrio.

5.2.2.2 Procedimientos

Entre los test más utilizados para valorar el equilibrio se encuentran el análisis de la estabilometría y el test de marcha en el sitio.

Todos los escaladores realizaron un test de equilibrio dinámico, el test de marcha en el sitio y un análisis de la estabilometría, para valorar el equilibrio estático. Se realizaron dos tomas de datos, una en reposo y otra en fatiga, inmediatamente después de realizar un esfuerzo máximo en escalada. Schmid et al. (2005) afirma que en ausencia de visión, la información para la orientación corporal se obtiene desde el sistema vestibular y el propioceptivo (38). Para evaluar esa interacción, se realizaron ambos test con ojos abiertos y ojos cerrados para estudiar el efecto del sistema visual, y se realizaron tanto antes como después de un esfuerzo máximo de escalada, para analizar el efecto de la fatiga. Cada sujeto realizó una vía correspondiente a su máximo nivel de escalada a vista. Se emplazaron los aparatos lo más cerca posible de las vías de escalada con el objetivo de realizar las mediciones en fatiga lo antes posible, en un espacio sin ruidos ni elementos distractores. Ambos test fueron controlados por dos expertos en investigación en biomecánica y con amplia experiencia en los aparatos de medición. Se solicitó a los participantes el no realizar actividad física en las 24 horas previas al estudio.

5.2.2.3 Mediciones

Equilibrio dinámico, test de marcha en el sitio.

El test de marcha en el sitio es un test clínico, que fue creado por Unterberger en 1938 y posteriormente modificado por Fukuda (126). Consiste en caminar sin desplazarse, durante un tiempo determinado, con los ojos cerrados y brazos flexionados 90°, sin sobrepasar los 45° de flexión de cadera en los pasos (127). Es utilizado para evaluar la función vestibular, algunos autores lo describen como uno de los mejores test para evaluar el estado del sistema vestibulo-espinal (118) de los deportistas, concretamente, para evaluar el equilibrio dinámico (128). Es un test utilizado originalmente en clínica (129), ya que se ha estudiado que una disfunción en el sistema vestibuloespinal puede provocar mareos y vértigos. Se ha estudiado que los test de marcha en el sitio con los ojos cerrados son útiles para valorar la integridad vestibuloespinal. Para ello se basan en el principio de que los output vestibuloespinales ejercen una influencia tónica ipsilateral en los músculos posturales y que una alteración vestibular unilateral reduciría su influencia tónica en el

lado afectado (130). Como resultado de la alteración se produciría una desigual distribución de la carga del peso en los puntos de apoyo, tendiendo ligeramente hacia una carga superior en lado con alteración. Esta carga asimétrica se revela en el test de marcha en el sitio con el viraje del sentido de la marcha (126). Se ha evidenciado cómo sujetos con disfunción vestibuloespinal, por enfermedad o por edad avanzada, presentan mayor viraje en el sentido de la marcha comparado con adultos sanos (129,131). Ha sido descrito cómo el mantenimiento del sentido de la posición y orientación en ausencia de visión engloba la integración de los inputs vestibulares, propioceptivos y táctiles (129). Estas señales interaccionan con funciones cognitivas como la memoria espacial y la atención para el procesamiento de la información neural que subyace en la navegación espacial (32).

A lo largo de los años de investigación el test de marcha en el sitio ha ido evolucionando, sobre todo en cuanto a la valoración. En su origen los sujetos se situaban en el centro de dos círculos concéntricos y al finalizar, los evaluadores medían con un metro el desplazamiento final y con un goniómetro la rotación y el viraje. Actualmente se utilizan aparatos tecnológicos para realizar esas medidas automáticamente y minimizar errores de medición (131).

Para acomodar los test a los objetivos de los diferentes estudios y a los medios disponibles, algunas variantes han sido propuestas (118,129,132–136). En el presente estudio, para adaptarlos al objetivo de analizar escaladores, se propuso realizar el test de marcha en el sitio utilizando el sistema Optogait™ (Microgate, Bolzano, Italy) y el software Optogait 1.12.1.0 (Microgate, Bolzano, Italy). Es un sistema de obtención óptica de datos mediante células fotoeléctricas. Optogait ha sido validado para numerosos test, tanto corriendo como saltando y caminando, con fiabilidades muy altas (137–140). Se colocaron cuatro módulos formando un cuadrado. La calibración del sistema se realizó siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los parámetros analizados fueron: 1) trayectoria de los recorridos, grabando posición de cada paso realizado; 2) desplazamiento lateral, medido en el paso final; 3) desplazamiento longitudinal, medido en el paso final; 4) longitud del recorrido, desde el punto inicial hasta medido en el paso final; y 5) viraje, en grados de la trayectoria seguida (Figura 20). En el eje medio-lateral se asignaron valores positivos cuando el sujeto se desplazaba hacia la derecha, negativos hacia la izquierda; en el eje longitudinal los valores positivos se asignaron cuando el

desplazamiento era hacia delante y negativos hacia detrás. Se grabaron y analizaron los datos tanto con signo como en valores absolutos.

Figura 20: Esquema del test March in Place.

X: desplazamiento medio-lateral, en cm.; y: desplazamiento antero-posterior, en cm.; recorrido, en cm.; y α : ángulo de viraje en grados.

Al utilizar el sistema Optogait se mejora la interpretación del test, que en el pasado fue criticado por no realizar una valoración cuantitativa (133). El software Optogait tiene preestablecido el test March in Place (MIP). Consiste en un test de marcha en el sitio, durante 30 segundos, tiempo que se ajusta a lo recomendado en la literatura, ya que se han descrito variantes desde test corto 30-45 pasos (127,134) hasta 100 pasos (129) o por intervalo de tiempo 30 segundos – 1 minuto (141), recomendándose el test de 50 pasos, o aproximadamente 30 segundos (127,135). Se efectuó una modificación del test original, de forma que se solicitó a los sujetos que acompañaran con los brazos el movimiento natural del tren inferior, en lugar de mantenerlos flexionados 90 grados. De esta forma el test es más natural para los escaladores, ya que la escalada es un deporte en el que la coordinación tren inferior-tren superior es importante (64) y se eliminaba la modificación del CoM, que alteraba la valoración, principalmente del desplazamiento longitudinal, tal como ha sido sugerido por algunos estudios (128,129).

Equilibrio estático, estabilometría.

El equilibrio postural fue evaluado con una plataforma de presiones FreeMed™ baropodometric platform (Sensor Medica, Guidonia Montecelio, Rome, Italy). Esta plataforma está compuesta por una lámina sensible a la presión con una superficie activa de 400 x 400 mm y 8 mm de grosor. El software FreeStep v.1.0.3 (Sensor Medica, Guidonia Montecelio, Rome, Italy) fue utilizado para grabar y analizar los datos.

Se valoró el equilibrio en las siguientes condiciones: 1) bipodal con los ojos abiertos (BOA); 2) bipodal con los ojos cerrados (BOC); 3) sobre el pie izquierdo con los ojos abiertos (IOA); 4) sobre el pie derecho con los ojos abiertos (DOA); 5) sobre el pie izquierdo con los ojos cerrados (IOC); y 6) sobre el pie derecho con los ojos cerrados (DOC). En todas las pruebas se solicitó a los participantes mantenerse relajados, lo más quietos posible durante 30 segundos, descalzos, mirando al frente y manteniendo los brazos a los lados de forma confortable. En las pruebas bipodales se solicitó a los sujetos colocar los pies uno al lado del otro formando 30° y separados 4-5 cm (123,125,142). En las pruebas unipodales se instruyó a los participantes en que mantuvieran la pierna contralateral en una ligera flexión, las instrucciones fueron que no debían estar en contacto con el suelo. El software ofrece información sobre el desplazamiento del centro de presiones (CoP) en la plataforma y permite calcular el punto medio en el eje medio-lateral (Media de X), el punto medio en el eje longitudinal (Media de Y), la superficie (Sup), la longitud (Long) y velocidad (Vel) del Sway (143).

Se calculó también el índice Romberg para la Sup, Long y Vel. Este índice es la relación de los resultados con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Ha sido descrito como una medida de la función somatosensorial para mantener el equilibrio (35). El test de Romberg sirve para valorar la integridad funcional del sistema propioceptivo (144). Al reducir los input visuales, se acentúa la importancia vestibular y propioceptiva para mantener el control postural. Un índice bajo se interpreta como una disfunción de la señal somatosensorial, que normalmente domina el control del equilibrio durante el test con los ojos cerrados. El resultado de este test representa el rendimiento propioceptivo, ya que el sistema vestibular es menos sensible para controlar el balanceo en condiciones normales.

5.2.2.4 Análisis estadístico

Para el análisis, se agruparon los escaladores según la propuesta de grupos de nivel de Draper et al. (2011) (79), de forma que 21 hombres fueron asignados al grupo avanzado; 6 hombres fueron asignados al grupo élite; 3 mujeres fueron incluidas en el grupo avanzado; y 5 fueron asignadas al grupo élite.

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, con la media \pm desviación típica (SD). El test de Shapiro-Wilk fue utilizado para estudiar la normalidad. Inicialmente, para comparar las variables entre grupos se utilizó la U Mann-Whitney. Los datos cumplían con los requisitos de esfericidad y se realizó un análisis de la varianza ANOVA de 2 vías (nivel x tiempo) con un ajuste de Bonferroni. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico IBMTM SPSSTM Statistics (versión 21, IBM Corporation, Somers, NY). El nivel de significación se estableció en $p < 0.05$. También se calculó la magnitud del cambio utilizando el tamaño del efecto (TE) con la Eta cuadrado ($\eta^2 \leq 0.01$, efecto pequeño; 0.01-0.06, efecto moderado; ≥ 0.14 , efecto grande). Se identificaron outliers, tal como sugiere que se haga Paquet (2016) (129).

5.2.3 Resultados

Las figuras 21 a 26 muestran los gráficos de dispersión que representan la trayectoria de los recorridos realizados por los sujetos durante el test MIP. Cada gráfica expone los recorridos en el test en la misma condición de ojos (abiertos o cerrados). En color azul se representa el test realizado en reposo y en rojo en fatiga, inmediatamente después de realizar un esfuerzo máximo de escalada. Las figuras se han agrupado por género o por nivel de escalada para facilitar el análisis.

La figura 21 representa a todos los escaladores, sin distinción de género o nivel. La figura 22 muestra una comparativa por grupos de nivel, sin distinguir géneros. El análisis continúa con la figura 23 y la 24, que exponen una comparativa por género y para finalizar las figuras de dispersión se muestra una comparativa por género y grupo de nivel con las figuras 25 y 26.

Figura 21: Test de equilibrio dinámico March In Place en escaladores hombres y mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados

Comparativa de la trayectoria de los recorridos entre grupo Avanzado y grupo Élite en el test MIP:

Figura 22: Test de equilibrio dinámico March in Place en escaladores hombres y mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados para el grupo avanzado y grupo elite.

Comparativa de la trayectoria de los recorridos por género, del test MIP:

Figura 23: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladoras mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados.

Figura 24: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladores hombres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados.

Comparativa de la trayectoria de los recorridos en el test MIP entre los dos grupos de nivel en mujeres:

Figura 25: Test de equilibrio dinámico MIP en escaladoras mujeres. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados. Para el grupo avanzado y grupo elite de las mujeres escaladoras.

Comparativa de la trayectoria de los recorridos en el test MIP entre los dos grupos de nivel en hombres:

Figura 26: Test de equilibrio dinámico MIP. Comparativa de la condición de reposo con fatiga, ojos abiertos y ojos cerrados. Para el grupo avanzado y grupo elite de los hombres escaladores.

Además de las figuras con los recorridos en el test, se realizaron gráficas con los principales resultados del test MIP: el desplazamiento lateral, el desplazamiento longitudinal, el recorrido y el viraje. A continuación, y siguiendo el mismo esquema de organización que los gráficos de dispersión, se muestran las figuras correspondientes (Figuras 27 a fig. 38).

Figura 27: Resultados de todos los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados).

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.

* Indica diferencias significativas ($p < 0.05$); *d* Indica Tamaño del efecto grande

Figura 28: Resultados de todos los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.

* Indica diferencias significativas ($p < 0.05$); d Indica Tamaño del efecto grande

Resultados del test MIP: Desplazamiento lateral, longitudinal, recorrido y viraje. Comparativa entre grupo avanzado y grupo élite:

Figura 29: Resultados de los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Comparativa entre grupo élite y grupo avanzado.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados. * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$); *d* Indica Tamaño del efecto grande

Figura 30: Resultados de los escaladores en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Comparativa entre grupo elite y grupo avanzado. Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.

* Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Resultados del test MIP: Desplazamiento lateral, longitudinal, recorrido y viraje. Mujeres escaladoras:

Figura 31: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos con signo.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
 * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Figura 32: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
 * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Resultados del test MIP: Desplazamiento lateral, longitudinal, recorrido y viraje. Hombres escaladores:

Figura 33: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos con signo.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
 * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Figura 34: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
 * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Resultados del test MIP: Desplazamiento lateral, longitudinal, recorrido y viraje. Comparativa entre grupo avanzado y élite en mujeres escaladoras:

Figura 35: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
* Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Figura 36: Resultados de las escaladoras mujeres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite. Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
 * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$)

Resultados del test MIP: Desplazamiento lateral, longitudinal, recorrido y viraje. Comparativa entre grupo avanzado y élite en hombres escaladores:

Figura 37: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados.
* Indica diferencias significativas (p < 0.05)

Figura 38: Resultados de los escaladores hombres en el March in Place. Desplazamiento lateral (cm); Desplazamiento longitudinal (cm); Recorrido (cm); Viraje (grados). Grupo Avanzado y grupo Élite. Datos absolutos.

ROA: Test en reposo, con los ojos abiertos; ROC: Test en reposo, con los ojos cerrados; FOA: Test en fatiga, con los ojos abiertos; FOC: Test en fatiga, con los ojos cerrados. * Indica diferencias significativas ($p < 0.05$).

A continuación, aparecen las tablas con los análisis de ANOVA. En las tablas 5 y 6 se muestran los datos del test MIP. Y, por último, en las tablas 7-10 se exponen los datos referentes a la estabilometría.

Tabla 5: Descriptivos y ANOVA del test March in Place en escaladoras mujeres.

	Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos <i>p</i>	Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
	Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga		F	<i>p</i>	η^2	F	<i>p</i>	η^2
XOA	-3.67 ± 5.03	1.03 ± 5.82	-2.32 ± 7.97	0.16 ± 3.47	0.94	1.37	0.28	0.18	0.13	0.73	0.02
XOC	18.1 ± 7.88	3.8 ± 5.74	2.16 ± 18.91	-3.38 ± 10.08	0.19	3.58	0.11	0.37	0.69	0.43	0.10
YOA	-7.93 ± 23.78	24.63 ± 12.52 ϕ	16.32 ± 21.02	13.74 ± 22.24	0.64	5.31	0.06	0.47	7.29	0.04*	0.55
YOC	43.73 ± 23.8	13.03 ± 20.53	39.18 ± 31.82	-24.12 ± 48.73 ϕ	0.2	5.59	0.06	0.48	0.67	0.44	0.10
RecOA	21.61 ± 2.28	24.99 ± 12.87	22.28 ± 14.98	19.22 ± 16.76	0.81	0.01	0.95	0.01	1.48	0.27	0.19
RecOC	47.38 ± 24.93	20.24 ± 10.79	42.52 ± 32.16	48.38 ± 17.1	0.45 (fatiga $p < 0.05$)	1.22	0.31	0.17	2.94	0.14	0.33
VirOA	-9.92 ± 14.03	0.36 ± 10.5	1.98 ± 18.34	0.63 ± 21.08	0.48	0.19	0.67	0.03	0.33	0.58	0.05
VirOC	23.34 ± 3.63	8.37 ± 9.89	9.09 ± 24.5	-0.97 ± 12.45	0.26	2.86	0.14	0.32	0.11	0.75	0.02
ABS XOA	3.67 ± 5.03	3.83 ± 3.66	6.04 ± 4.97	2.52 ± 2.04	0.72	0.43	0.53	0.06	0.52	0.49	0.08
ABS XOC	18.1 ± 7.88	3.8 ± 5.74 ϕ	13.04 ± 12.28	8.14 ± 5.75	0.95	7.47	0.03 ‡	0.55	1.79	0.23	0.23
ABS YOA	20.87 ± 2.63	24.63 ± 12.52	21.36 ± 14.3	18.74 ± 17.08	0.79	0.05	0.82	0.01	1.74	0.23	0.22
ABS YOC	43.73 ± 23.8	19.63 ± 9.9	39.18 ± 31.82	47.44 ± 16.99	0.44 (fatiga $p < 0.05$)	0.66	0.44	0.09	2.77	0.15	0.32
ABS VirOA	9.94 ± 14.01	7.01 ± 6.05	15.25 ± 7.1	13.93 ± 14.22	0.26	0.11	0.75	0.02	0.02	0.90	0.01
ABS VirOC	23.34 ± 3.63	8.37 ± 9.89	18.48 ± 16.63	9.31 ± 6.91	0.73	3.88	0.09	0.39	0.22	0.65	0.04

XOA: Desplazamiento lateral con ojos abiertos; XOC: Desplazamiento (cm) lateral con ojos cerrados; YOA: Desplazamiento (cm) longitudinal con ojos abiertos; YOC: Desplazamiento (cm) lateral con ojos cerrados; RecOA: Recorrido (cm) con ojos abiertos; RecOC: Recorrido (cm) con ojos cerrados; VirOA: Viraje (°) con ojos abiertos; VirOC: Viraje (°) con ojos cerrados; ABS indica que son datos en valores absolutos.

‡ Indica efecto significativo ($p < 0.05$) del tiempo

* Indica interacción significativos ($p < 0.05$)

ϕ Indica diferencias significativas ($p < 0.05$) intra grupo entre reposo y fatiga

Tabla 6: Descriptivos y ANOVA del test March in Place en escaladores hombres.

	Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos	Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
	Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga	<i>p</i>	F	<i>p</i>	η^2	F	<i>p</i>	η^2
XOA	0.64 ± 6	0.23 ± 6.76	-0.7 ± 7.4	-2.4 ± 6.13	0.34	0.55	0.47	0.02	0.04	0.84	0.00
XOC	2.02 ± 16.84	-4.13 ± 18.18	-6.87 ± 11.99	-3.03 ± 16.07	0.52	0.11	0.74	0.00	0.16	0.68	0.01
YOA	5.85 ± 25.42	0.34 ± 24.19	-0.78 ± 16.64	1.82 ± 11.25	0.59	0.00	0.95	0.00	0.12	0.73	0.00
YOC	3.6 ± 53.71	24.28 ± 38.99	18 ± 47.22	-11.63 ± 36.9	0.52 (fatiga $p < 0.05$)	0.02	0.88	0.00	2.85	0.10	0.10
RecOA	23.45 ± 11.9	20.02 ± 14.47 ϕ	13.67 ± 10.42	10.83 ± 5.86	0.04 †	2.46	0.13	0.09	0.34	0.564	0.01
RecOC	47.07 ± 24.09	44.85 ± 23.8	41.98 ± 26.54	31.65 ± 24.32	0.44	1.07	0.31	0.04	0.46	0.50	0.02
VirOA	-0.79 ± 14.24	0.01 ± 26.71	-3.86 ± 31.44	-25.37 ± 29.76	0.21	1.72	0.2	0.08	2.01	0.17	0.09
VirOC	-0.48 ± 25.69	-14.81 ± 29.49	-5.33 ± 27.32	-9.41 ± 25.64	0.74	1.32	0.26	0.06	0.01	0.93	0.00
ABS XOA	4.46 ± 3.95	5.08 ± 4.31	5.57 ± 4.26	5.53 ± 2.78	0.52	0.14	0.71	0.00	0.16	0.69	0.01
ABS XOC	13.79 ± 9.34	15.02 ± 10.51	11.6 ± 6.23	13.07 ± 8.02	0.87	0.41	0.53	0.02	0.01	0.92	0.00
ABS YOA	21.99 ± 13.16	18.31 ± 15.25 ϕ	12.08 ± 10.12	8.92 ± 5.93	0.05 †	2.55	0.12	0.09	0.33	0.57	0.01
ABS YOC	41.96 ± 22.77	39.6 ± 22.13	39.7 ± 26.96	26.9 ± 25.61	0.51	1.32	0.26	0.05	1.00	0.33	0.04
ABS VirOA	12.61 ± 16.97	17.15 ± 12.57	32.55 ± 20.83	33.65 ± 17.29	0.01 †	0.24	0.63	0.01	0.05	0.81	0.00
ABS VirOC	21.01 ± 13.99	23.39 ± 15.35	21.85 ± 14.4	22.6 ± 11.4	0.78	0.24	0.63	0.01	0.13	0.72	0.01

XOA: Desplazamiento lateral con ojos abiertos; XOC: Desplazamiento (cm) lateral con ojos cerrados; YOA: Desplazamiento (cm) longitudinal con ojos abiertos; YOC: Desplazamiento (cm) lateral con ojos cerrados; RecOA: Recorrido (cm) con ojos abiertos; RecOC: Recorrido (cm) con ojos cerrados; VirOA: Viraje (°) con ojos abiertos; VirOC: Viraje (°) con ojos cerrados; ABS indica que son datos en valores absolutos.

† Indica diferencias significativas entre grupos ($p < 0.05$)

ϕ Indica diferencias significativas ($p < 0.05$) intra grupo entre reposo y fatiga

Tabla 7: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladoras mujeres. Análisis de índices Romberg.

Romberg Superficie	Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos	Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
	Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga	<i>p</i>	F	<i>p</i>	η^2	F	<i>p</i>	η^2
Bipodal	1.59 ± 0.83	0.7 ± 0.28	0.66 ± 0.56	1.67 ± 1.79	0.76	0.04	0.84	0.01	1.19	0.32	0.19
Pie izquierdo	6.22 ± 3.23	6.11 ± 4.7	10.24 ± 9.63	7.39 ± 4.29	0.56	0.14	0.72	0.02	0.15	0.71	0.02
Pie derecho	2.98 ± 3.78	8.6 ± 6	6.84 ± 2.76	6.61 ± 5.87	0.89	0.87	0.39	0.13	1.07	0.34	0.15
<u>Romberg Longitud</u>											
Bipodal	0.94 ± 0.13	0.93 ± 0.04	1.15 ± 0.19	0.91 ± 0.17 ϕ	0.57	4.20	0.08	0.41	1.27	0.30	0.17
Pie izquierdo	2.39 ± 0.8	2.5 ± 0.21	2.22 ± 0.42	2.26 ± 0.51	0.57	0.09	0.77	0.01	0.04	0.85	0.00
Pie derecho	1.84 ± 0.87	2.2 ± 0.13	2.07 ± 0.66	1.97 ± 0.69	0.72	0.01	0.93	0.00	0.04	0.85	0.00
<u>Romberg Velocidad</u>											
Bipodal	0.85 ± 0.04	0.78 ± 0	1.11 ± 0.22	0.89 ± 0.19 ϕ	0.23	4.13	0.09	0.41	0.79	0.41	0.12
Pie izquierdo	2.6 ± 1.12	2.6 ± 0.25	2.42 ± 0.95	2.29 ± 0.71	0.52	0.24	0.64	0.04	0.03	0.86	0.01
Pie derecho	2.45 ± 1.44	3.22 ± 0.64	2.47 ± 1.15	2.56 ± 1.17	0.51	0.12	0.74	0.02	0.02	0.88	0.00

ϕ Indica diferencias significativas ($p < 0.05$) intra grupo entre reposo y fatiga

Tabla 8: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladores hombres. Análisis de índices Romberg.

Romberg Superficie	Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos	Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
	Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga	<i>p</i>	F	<i>p</i>	η^2	F	<i>p</i>	η^2
Bipodal	0.92 ± 0.76	1.56 ± 1.01 ϕ	0.49 ± 0.35	0.73 ± 0.46	0.03 †	2.52	0.13	0.12	0.57	0.46	0.03
Pie izquierdo	7.23 ± 5.81	11.03 ± 9.72	8.1 ± 6.69	6.52 ± 5.21	0.83	0.00	0.99	0.00	2.85	0.11	0.14
Pie derecho	4.25 ± 3.21	0.81 ± 6.08 ϕ	9.67 ± 2.63	7.7 ± 3.4	0.39 (p<0.05 reposo)	1.94	0.18	0.10	9.74	0.01*	0.36
Romberg Longitud											
Bipodal	1.17 ± 0.17	1.1 ± 0.21	1.07 ± 0.11	1.08 ± 0.14	0.37	0.32	0.57	0.01	0.72	0.40	0.03
Pie izquierdo	2.13 ± 0.72	2.66 ± 1.18	1.89 ± 0.45	1.78 ± 0.53	0.27	0.09	0.77	0.01	1.97	0.18	0.10
Pie derecho	1.82 ± 0.35	2.43 ± 0.77 ϕ	2.14 ± 0.39	2.2 ± 0.74	0.77	1.20	0.28	0.06	2.73	0.11	0.12
Romberg Velocidad											
Bipodal	1.13 ± 0.16	1.05 ± 0.2	1.04 ± 0.11	1.03 ± 0.18	0.40	0.92	0.35	0.04	0.43	0.52	0.02
Pie izquierdo	2.28 ± 0.66	2.6 ± 0.83	2.73 ± 1.18	2.97 ± 2.41	0.52	1.43	0.24	0.06	0.06	0.80	0.00
Pie derecho	2.03 ± 0.45	3.01 ± 1.2 ϕ	3.16 ± 1.34	3.06 ± 2	0.19 (p<0.05 reposo)	5.33	0.03 ‡	0.20	2.54	0.13	0.11

† Indica diferencias significativas entre grupos ($p < 0.05$)

‡ Indica efecto significativo ($p < 0.05$) del tiempo

* Indica interacción significativos ($p < 0.05$)

ϕ Indica diferencias significativas ($p < 0.05$) intra grupo entre reposo y fatiga

Tabla 9: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladoras mujeres. Media X; Media Y; Sup; Long; Vel.

		Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos		Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
		Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga	p	F	p	η ²	F	p	η ²	
Media de X (mm)	BOA	-0.19 ± 7.61	-8.86 ± 0.8	-4.32 ± 7.65	-7.45 ± 13.01	0.79	2.22	0.18	0.27	0.59	0.47	0.09	
	BOC	-1.94 ± 5.12	-9.53 ± 13.54	-4.84 ± 6.77	-2.82 ± 6.31	0.51	0.49	0.51	0.09	0.65	0.46	0.12	
	IOA	-1.39 ± 3.76	-1.23 ± 1.62	-0.58 ± 5.47	1.05 ± 5.5	0.53	0.29	0.61	0.05	0	0.99	0	
	DOA	-0.72 ± 8.3	-4.4 ± 0.62 φ	-4.95 ± 2.57	-4.26 ± 1.56	0.02 †	4.74	0.07	0.44	6.73	0.04 *	0.53	
	IOC	7.47 ± 3.35	-6.37 ± 0.53 φ	1.82 ± 7.92	-2.22 ± 7.82 φ	0.87	32.31	0.00 ‡	0.87	7.67	0.04 *	0.61	
	DOC	0.44 ± 4.36	-2.39 ± 7.93	-4.54 ± 6.37	-2.42 ± 7.93	0.43	0.03	0.87	0	0.43	0.54	0.07	
Media de Y (mm)	BOA	-12.8 ± 18.21	-8.93 ± 6.41	-13.54 ± 8.36	-13.49 ± 8.55	0.38	0.63	0.46	0.1	0.66	0.45	0.1	
	BOC	-8.05 ± 16.51	-3.42 ± 18.34	-13.06 ± 7.85	-15.4 ± 9.47	0.22	0.50	0.50	0.08	0.02	0.89	0	
	IOA	-4.64 ± 2.42	-1.42 ± 8.79	-10.78 ± 6.94	-8.53 ± 4.14	0.08	0.48	0.51	0.07	0	0.97	0	
	DOA	-8.25 ± 11.2	-7.87 ± 7.82	-12.34 ± 8.96	-7.76 ± 8.22	0.47	0.03	0.87	0	4.07	0.09	0.4	
	IOC	-16 ± 8.86	-4.67 ± 7.25	-6.65 ± 18.41	-7.61 ± 14.12	0.92	0.39	0.55	0.06	0.66	0.45	0.1	
	DOC	-19.53 ± 10.75	-2.33 ± 11.43	-16.5 ± 14.77	-13.07 ± 10.62	0.45	2.08	0.19	0.26	0.57	0.48	0.09	
Sup (mm ²)	BOA	51.63 ± 42.91	92.62 ± 54.83	40.11 ± 31.96	72.21 ± 110.99	0.78	0.61	0.47	0.11	0	0.97	0	
	BOC	61.86 ± 30.72	57.45 ± 12.64	38.11 ± 46.03	45.93 ± 44.52	0.56	0.00	0.97	0	0.3	0.6	0.05	
	IOA	324.82 ± 105.58	629.69 ± 591.9	344.09 ± 199.71	383.21 ± 224.59	0.46	1.19	0.31	0.17	0.77	0.41	0.11	
	DOA	1103.61 ± 671.62	497.02 ± 446.57 φ	404.38 ± 172.8	412.31 ± 69.44	0.23	6.55	0.04 ‡	0.52	0.54	0.49	0.08	
	IOC	1891.66 ± 891.52	2452.55 ± 652.26	2380.35 ± 1101.15	2486.77 ± 2042.72	0.67	0.84	0.39	0.12	0.54	0.49	0.08	
	DOC	1594.06 ± 731.29	2935.79 ± 860.85	2580.93 ± 1260.99	2452.83 ± 1737.56	0.78	0.28	0.62	0.04	0.43	0.54	0.07	
Long (mm)	BOA	710.62 ± 356.26	648.6 ± 412.68	577.15 ± 220.45	616.71 ± 176.99	0.88	0.45	0.53	0.07	0	0.99	0	
	BOC	672.96 ± 366.37	608.79 ± 408.18	653.34 ± 230.55	579.26 ± 248.38	0.99	1.79	0.23	0.23	0.53	0.49	0.08	
	IOA	320.2 ± 43.85	314.38 ± 124.33	353.75 ± 87.92	321.59 ± 70.82	0.53	0.04	0.85	0.01	0.19	0.68	0.03	
	DOA	382.82 ± 117.72	350.02 ± 9.96	394.85 ± 71.91	407.99 ± 59.14	0.12	0.53	0.49	0.08	0.1	0.76	0.02	
	IOC	748.63 ± 201.68	773.54 ± 245.32	768.02 ± 163.53	708.33 ± 146.57	0.94	0.08	0.79	0.01	1.87	0.22	0.24	
	DOC	651.1 ± 158.92	770.94 ± 22.39	801.28 ± 274.58	808.05 ± 311.06	0.63	0.14	0.72	0.02	0.11	0.76	0.02	
Vel (mm/s)	BOA	26.05 ± 14	26.12 ± 17.61	20.28 ± 6.56	21.6 ± 5.56	0.60	0.67	0.44	0.1	0.06	0.82	0.01	
	BOC	22.23 ± 12.43	20.21 ± 13.56	22.24 ± 7.2	19.67 ± 8.07	0.95	1.72	0.24	0.22	0.69	0.44	0.1	
	IOA	24.73 ± 2.81	26.06 ± 11.39	28.86 ± 6.73	25.49 ± 7.52	0.60	0.00	0.95	0	0.76	0.42	0.11	
	DOA	27.09 ± 10.19	21.93 ± 2.43	29.73 ± 8.27	27.5 ± 6.7	0.22	0.12	0.74	0.02	0.31	0.6	0.05	
	IOC	65.55 ± 17.65	66.46 ± 23.24	66.59 ± 15.57	55.48 ± 11.16	0.87	0.09	0.77	0.02	2.1	0.2	0.26	
	DOC	58.48 ± 16.54	69.76 ± 6.22	67.95 ± 23.96	67.98 ± 27.27	0.86	0.09	0.77	0.02	0.1	0.77	0.02	

Media de X: posición media del centro de presiones en el plano medio-lateral; Media de Y: posición media del centro de presiones en el plano antero-posterior; Sup: superficie sobre la que ha derivado el centro de presiones; Long: distancia que ha recorrido el centro de presiones; Vel: velocidad del movimiento del centro de presiones; BOA: test bipodal, con los ojos abiertos; BOC: test bipodal, con los ojos cerrados; IOA: test monopodal pie izquierdo, con los ojos abiertos; DOA: test monopodal pie derecho, con los ojos abiertos; IOC: test monopodal pie izquierdo, con los ojos cerrados; DOC: test monopodal pie derecho, con los ojos cerrados.

† Indica diferencias significativas entre grupos (p < 0.05)

** Indica efecto significativo (p < 0.05) del tiempo

* Indica interacción significativos (p < 0.05)

φ Indica diferencias significativas (p < 0.05) intra grupo entre reposo y fatiga

Tabla 10: Descriptivos y ANOVA de la estabilometría en escaladores hombres. Media X; Media Y; Sup; Long; Vel.

		Grupo Avanzado		Grupo Elite		Dif entre grupos	Efecto Tiempo (reposo-fatiga)			Interacción tiempo y nivel		
		Reposo	Fatiga	Reposo	Fatiga	p	F	p	η ²	F	p	η ²
Media de X (mm)	BOA	-1.24 ± 11.59	0.26 ± 10.97	-3.89 ± 9.67	-3.19 ± 13.74	0.52	0.18	0.67	0.01	0.03	0.85	0.00
	BOC	-3.52 ± 9.95	-2.97 ± 9.8	-6.32 ± 11.04	-3.11 ± 12.99	0.89	1.11	0.30	0.05	0.02	0.87	0.00
	IOA	2.95 ± 6.58	1.02 ± 6.03	1.72 ± 8.2	2.51 ± 7.32	0.89	0.63	0.43	0.03	0.36	0.55	0.02
	DOA	-0.55 ± 4.73	-2.3 ± 5.4	0.12 ± 3.94	-1.26 ± 2.86	0.64	0.85	0.37	0.04	0.02	0.87	0.00
	IOC	-1.24 ± 10.07	0.01 ± 3.81	2.47 ± 9.02	-5.56 ± 6.92 φ	0.58	1.86	0.19	0.09	6.46	0.02*	0.27
	DOC	-1.68 ± 5.38	3.34 ± 20.97	-8.25 ± 13.84	2.76 ± 13.17	0.62	2.61	0.12	0.15	0.35	0.56	0.02
Media de Y (mm)	BOA	-14.76 ± 13.58	-10.38 ± 11.97	-14.46 ± 15.81	-9.5 ± 10.25	0.05 †	3.97	0.06	0.14	0.08	0.78	0.00
	BOC	-13.93 ± 12.54	-13.93 ± 13.21	-12.96 ± 14.84	-9.67 ± 8.79	0.64	0.76	0.39	0.03	0.75	0.39	0.03
	IOA	-19.64 ± 16.31	-18.56 ± 17.02	-15.2 ± 19.94	-9.71 ± 14.31	0.37	1.89	0.18	0.07	0.67	0.42	0.03
	DOA	-15.15 ± 15.57	-16.62 ± 11.42	-11.42 ± 11.93	-10.84 ± 9.87	0.42	0.06	0.81	0.00	0.19	0.66	0.01
	IOC	-22.31 ± 14.69	-20.8 ± 13.18	-13.58 ± 25.62	-15.73 ± 14.01	0.22	0.02	0.89	0.00	0.12	0.73	0.00
	DOC	-19.57 ± 12.77	-20.44 ± 18.14	-22.8 ± 13.11	-24.48 ± 5.99	0.6	0.35	0.56	0.02	0.02	0.88	0.00
Sup (mm ²)	BOA	110.33 ± 71.52	86.22 ± 70.17	60.16 ± 47.41	91.79 ± 91.52	0.52	0.24	0.63	0.01	2.02	0.17	0.08
	BOC	52.65 ± 26.88	66.33 ± 37.98	21.01 ± 9.57	48.69 ± 34.67	0.05 †	5.52	0.03 ‡	0.22	0.42	0.52	0.02
	IOA	524.18 ± 296.07	596.59 ± 395.29	520.53 ± 363.32	440.47 ± 305.43	0.55	0.02	0.87	0.00	0.19	0.66	0.01
	DOA	812.13 ± 388.2	440.36 ± 206.56 φ	546.61 ± 298.22	459.09 ± 245.67	0.25	2.49	0.13	0.10	2.21	0.15	0.09
	IOC	2808.82 ± 1356.74	3771.02 ± 1388.17 φ	2883.35 ± 1972.37	3920.92 ± 3302.94	0.58	4.19	0.05 ‡	0.16	0.37	0.54	0.01
	DOC	2824.26 ± 1721.12	3696.2 ± 1883.78	4842.93 ± 2282.97	3401.16 ± 1513.85	0.22 (p<0.05 reposo)	0.13	0.73	0.00	5.34	0.03*	0.20
Long (mm)	BOA	661.43 ± 257.74	647.54 ± 205.13 φ	426.55 ± 124.57	460.6 ± 220.04	0.02 †	0.03	0.85	0.00	0.19	0.66	0.01
	BOC	760.96 ± 280.39	693.63 ± 217.05	457.51 ± 143.06	477.62 ± 154.67	0.01 †	0.18	0.67	0.01	0.63	0.43	0.02
	IOA	430.89 ± 109.45	438.74 ± 74.97	392.85 ± 146.46	372.33 ± 151.21	0.29	0.01	0.90	0.00	0.81	0.37	0.03
	DOA	461.12 ± 91.87	460.25 ± 86.51	381.75 ± 70.79	417.58 ± 108.09	0.12	0.87	0.36	0.04	1.30	0.26	0.05
	IOC	862.64 ± 216.14	1130.19 ± 609.13 φ	764.84 ± 334.37	786.37 ± 315.37	0.53	0.04	0.84	0.00	4.55	0.05*	0.20
	DOC	826.22 ± 255.35	1053.01 ± 356.45 φ	818.77 ± 241.13	899.73 ± 323.92	0.29	1.01	0.33	0.04	2.92	0.10	0.12
Vel (mm/s)	BOA	22.71 ± 9	22.22 ± 7.11	14.76 ± 3.87	16.79 ± 9.48	0.04 †	0.15	0.69	0.01	0.40	0.53	0.01
	BOC	25.27 ± 9.37	22.09 ± 6.49	15.44 ± 4.69	15.97 ± 5.12	0.01 †	0.24	0.63	0.01	0.59	0.45	0.02
	IOA	35.87 ± 9.64	35.77 ± 7.07	31.93 ± 16.66	31.2 ± 17.27	0.42	0.00	0.95	0.00	0.23	0.63	0.01
	DOA	35.07 ± 7.11	33.5 ± 8.72	26.79 ± 8.18	29.71 ± 14.28	0.13 (p<0.05 reposo)	0.31	0.58	0.01	1.26	0.27	0.05
	IOC	78.84 ± 25.47	89.45 ± 25.5	72.27 ± 37.35	79.11 ± 41.37	0.35	3.03	0.09	0.12	0.00	0.97	0.00
	DOC	68.31 ± 18.78	93.88 ± 35.71 φ	79.28 ± 35.44	76.33 ± 26.01	0.75	2.69	0.11	0.11	5.14	0.03*	0.18

Media de X: posición media del centro de presiones en el plano medio-lateral; Media de Y: posición media del centro de presiones en el plano antero-posterior; Sup: superficie sobre la que ha derivado el centro de presiones; Long: distancia que ha recorrido el centro de presiones; Vel: velocidad del movimiento del centro de presiones; BOA: test bipodal, con los ojos abiertos; BOC: test bipodal, con los ojos cerrados; IOA: test monopodal pie izquierdo, con los ojos abiertos; DOA: test monopodal pie derecho, con los ojos abiertos; IOC: test monopodal pie izquierdo, con los ojos cerrados; DOC: test monopodal pie derecho, con los ojos cerrados.

† Indica diferencias significativas entre grupos (p < 0.05)

‡ Indica efecto significativo (p < 0.05) del tiempo

* Indica interacción significativos (p < 0.05)

φ Indica diferencias significativas (p < 0.05) intra grupo entre reposo y fatiga

5.2.4 Discusión

Los objetivos del presente estudio fueron; analizar el equilibrio dinámico y estático de escaladores de nivel avanzado y élite; y estudiar cómo un esfuerzo máximo de escalada afecta al rendimiento del equilibrio.

A continuación, se resumen los principales hallazgos de este estudio:

Referente al equilibrio dinámico se observa que:

1) existe una tendencia a una menor dispersión en los recorridos para la condición de fatiga: menor desplazamiento en el eje anteroposterior y menor recorrido en fatiga con los ojos abiertos, más acentuado en el grupo avanzado; 2) las mujeres presentaron una retracción en el eje anteroposterior de la superficie recorrida en condición de fatiga con los ojos cerrados, especialmente las del grupo élite; 3) las mujeres élite recorrieron más distancia que las avanzadas en fatiga con ojos cerrados; 4) los hombres recorren menos distancia en condición de fatiga con los ojos abiertos; 5) los hombres élite recorren menos distancia, se desplazan menos lateralmente y menos longitudinalmente (incluso retrayendo su recorrido) que aquellos del grupo avanzado; 6) el grupo avanzado aumentó el desplazamiento longitudinal en fatiga con ojos cerrados, mientras que con los ojos abiertos recorrieron menos distancia en fatiga.

Referente al equilibrio estático se observa que:

1) no se encontraron diferencias o efecto significativos en mujeres; 2) los hombres aumentaron la superficie del Sway con ojos cerrados en fatiga. El grupo élite aumentó la longitud y la velocidad del Sway en fatiga, mientras los avanzados las disminuían; 3) los hombres del grupo élite mostraron menor desplazamiento lateral, menor superficie, menor longitud y velocidad del Sway que el grupo avanzado. También menor Romberg de superficie.

En general, debido al tamaño muestral, las altas desviaciones típicas y la potencia estadística, es necesaria cierta cautela en la interpretación de los resultados. Lo mismo sucedió en otros estudios (123,124,127–129,134), principalmente en análisis estabilométricos.

En reposo los escaladores, tanto agrupando por género y nivel como sin agrupar, mostraron mejores resultados en los test que evalúan el equilibrio dinámico que sujetos sanos no escaladores de los mismos grupos de edad. Las valoraciones del desplazamiento

lateral y longitudinal, y el viraje del cuerpo, de los escaladores fueron mejores que las obtenidas en otros estudios que valoraron a sujetos sanos no escaladores (128,129,135) utilizando la misma variante del test de marcha en el sitio (i.e. brazos acompañando el movimiento a los lados del cuerpo) y ojos cerrados. Los escaladores en condición de reposo recorrieron menos distancia y viraron menos grados que los sujetos sanos no escaladores del estudio de Bonanni et al. (1998), en este último, el test fue realizado con los brazos flexionados 90° (127). Nyabenda et al. (2004) publicaron un estudio sobre valores normativos en el test de marcha en el sitio en el que valoraron el desplazamiento en el eje longitudinal, el ángulo de viraje y el ángulo de rotación del cuerpo (134). En este estudio se utilizó la versión original del test, con los brazos flexionados hacia delante durante el test, lo que pudo causar que todos los sujetos tuvieran un desplazamiento hacia delante pronunciado, debido a la modificación de esta postura en el CoM. Los escaladores del presente estudio mostraron menor desplazamiento longitudinal hacia delante, incluso llegando a valores negativos (i.e. desplazamiento hacia detrás) en ciertas condiciones. Los escaladores también viraron menos en reposo que los sujetos valorados por Nyabenda et al. (2004) (134).

Comparando los valores de la estabilometría, los escaladores también mostraron mejores resultados que los obtenidos en estudios anteriores con sujetos sanos no escaladores. Patti et al. (2018) analizaron los datos de estudios estabilométricos de más de 900 sujetos sanos no escaladores, midiendo la longitud del Sway, la superficie y la media de desplazamiento medio-lateral y anteroposterior. Utilizaron la misma plataforma de presiones y el mismo protocolo que en el presente estudio. En general, los datos obtenidos por los escaladores en reposo fueron mejores que los referenciados por Patti et al. (2018). Comparando en los grupos de edad correspondientes, la media del desplazamiento en los ejes medio-lateral y anteroposterior fue inferior en los dos grupos de escaladores, tanto hombres como mujeres. Las mujeres de ambos grupos de nivel y los hombres élite mostraron menor superficie del Sway, mientras que los hombres avanzados reflejan datos similares a los obtenidos en el estudio de Patti (2018). En cuanto a la longitud del Sway, los datos del estudio de Patti son similares a los de las mujeres y a los hombres de nivel avanzado, mientras que los hombres élite presentan una longitud inferior (123). Incluso en algunas variables, los datos de los hombres élite en fatiga eran mejores que los obtenidos por sujetos sanos no escaladores en reposo. Se sugiere que los escaladores del presente estudio rindieron mejor en los test de equilibrio dinámico y de equilibrio estático que los

que se obtuvieron en anteriores estudios que establecieron valores normativos en población sana no deportista de su mismo rango de edad, con lo que se confirmaría la primera hipótesis de este estudio.

Damyanova et al. (1998) presentaron un estudio piloto con 5 gimnastas de alto nivel en el que se analizó el equilibrio estático y dinámico, con la principal diferencia respecto al presente estudio que solicitó a los sujetos mantener en todo momento los brazos flexionados hacia delante (118). En el análisis del equilibrio estático los escaladores del presente estudio obtuvieron resultados similares a los gimnastas en desplazamientos laterales y longitudinales, los escaladores avanzados, tanto hombres como mujeres, mostraron una superficie del Sway ligeramente superior a los gimnastas. Respecto al test de equilibrio dinámico, los escaladores mostraron menor desplazamiento lateral que los gimnastas y un considerable menor desplazamiento longitudinal, aunque el haber utilizado la variante con brazos flexionados dificulta la comparación (118). Otro estudio con gimnastas (132) realizó un análisis del test de marcha en el sitio, pero sólo valoraron la rotación del cuerpo y lo relacionaron con la preferencia rotacional en la transición entre ejercicios gimnásticos. En la escalada no se llega a realizar una rotación completa en ningún momento durante la escalada y, por tanto, no es un comportamiento técnico determinante ni aplicable al rendimiento deportivo, como sí lo es en gimnastas (132).

Comparando con otros deportistas, como atletas, Romero-Franco et al. (2013) realizaron un estudio sobre los efectos en el equilibrio a corto plazo de un entrenamiento de propiocepción (125). Utilizaron un protocolo similar al utilizado en este estudio y con la misma plataforma Freestep. En este estudio analizaban a un grupo 20 atletas durante un entrenamiento propioceptivo, valorando su estabilometría previa al entrenamiento y en las horas subsiguientes al mismo. Los datos en reposo son similares a los obtenidos por los escaladores en cuanto a la superficie del Sway, al desplazamiento medio en el eje medio lateral. Los escaladores mostraron más longitud de Sway que los atletas, desplazándose a una menor velocidad. La media del desplazamiento en el eje anteroposterior estaba más retrasada en los escaladores. Valoraron a los atletas en reposo, inmediatamente al acabar el entrenamiento de propiocepción y a los 30 minutos, 1 hora, 6 horas y 24 horas después de entrenar. En general, observaron efectos negativos a corto plazo. Sería interesante estudiar qué sucede con los escaladores a los 30 minutos y 1 hora después de un esfuerzo intenso, para valorar posibles efectos que pudiera tener en la realización de varios intentos a una u otras vías de escalada en la misma sesión. También

sería importante seguir estudiando la estabilometría de escaladores, para corroborar y comprender si en posteriores estudios se mantienen esas diferencias en la media del desplazamiento en el eje antero-posterior. El grupo de atletas mostró un desplazamiento antero-posterior medio de alrededor de 30 mm, mientras los escaladores, tanto avanzados como élite, mostraron valores alrededor de -15 mm, bastante más retrasados. En otro estudio de Romero-Franco et al. (2014) se valoró la estabilometría unipodal de atletas, previo y posteriormente a un entrenamiento de propiocepción (124). Los atletas en reposo mostraron datos similares a los obtenidos por los escaladores élite del presente estudio para la longitud y superficie del Sway, similares a todos los escaladores en la velocidad del Sway. Los escaladores reflejaron menor desplazamiento medio-lateral y desplazamientos antero-posteriores ligeramente superiores a los rangos mostrados por los atletas.

Los escaladores de este estudio mostraron diferencias entre los test realizados en reposo y en fatiga, después de un esfuerzo máximo de escalada. En general se observa una tendencia hacia un menor desplazamiento en el eje antero-posterior hacia delante, incluso una retracción longitudinal en condición de fatiga, especialmente los sujetos de nivel élite, tanto mujeres como hombres. También recorren menos distancia total. De esta forma, se sugiere que los mejores escaladores, después de un esfuerzo máximo, muestran un menor desplazamiento hacia delante en el eje longitudinal cuando se valora el equilibrio dinámico. En las pruebas de equilibrio estático los escaladores de ambos grupos de nivel mostraron un aumento de la superficie del Sway en fatiga, a la vez que los escaladores élite mostraron una retracción de Sway en el eje longitudinal. Este interesante hallazgo sugiere que, efectivamente, tal como se planteó en la segunda hipótesis de este estudio, la fatiga después de un esfuerzo máximo de escalada afecta el rendimiento en test que evalúan tanto el equilibrio dinámico como estático. Debido al diseño de este estudio es imposible determinar los motivos que afectan al equilibrio, pero las razones pueden ser: 1) fatiga muscular que altere la propiocepción de los escaladores; 2) efecto del uso de los pies de gato justo antes de la prueba en la propiocepción; 3) factor de aprendizaje del test en la segunda repetición. Para analizar las opciones es necesario seguir investigando: realizar el mismo protocolo valorando el equilibrio después un esfuerzo no-máximo podría dar información si la alteración está causada por fatiga muscular; realizar el test sin escalar pero, después de un tiempo equivalente al invertido en la escalada, llevando puestos los pies de gato serviría para determinar si este calzado afecta al sistema

propioceptivo; sería interesante realizar un análisis de la fiabilidad y repetibilidad en el mismo día del test de marcha en el sitio, ya que a pesar de haber mostrado una moderada y alta fiabilidad en estudios anteriores (129), los escaladores pueden tener más capacidad de aprendizaje que los adultos jóvenes sanos del estudio de Paquet et al. (2017), como sugirió Ku et al. (2012) que puede suceder en las pruebas que valoran el equilibrio (145). Tal como se presentó en la introducción de esta Tesis, Lee (1975) propuso que el principal problema de la información propioceptiva pie/tobillo es que su eficiencia disminuye considerablemente si se altera el apoyo de los pies, si la superficie de apoyo es estrecha o inestable (20). Quizá la alteración por la fatiga o por el uso de los pies de gato expliquen esta perturbación en el equilibrio de los escaladores. Varios estudios han relacionado la fatiga con la alteración de la propiocepción (146).

Hubiera sido interesante grabar a los sujetos cuando realizaban los test MIP y la estabilometría, para analizar la posición corporal, como hizo Brumagne et al. (2008), en un estudio con pacientes con dolor lumbar (147). En este estudio observaron que los pacientes con dolor lumbar se inclinaban hacia delante cuando se les dificultaba el apoyo bipodal (alterando la superficie de apoyo) en posición erguida. Los autores explican esta maniobra, adelantar el CoM, como una estrategia defensiva que ayudaba a los sujetos a prevenir la inestabilidad postural. Relacionan esta observación con el estudio de Refshauge et al. (1995) en el que establecen que la elongación del tríceps surae incrementa la sensibilidad propioceptiva (148). En el estudio de Brumagne los pacientes conseguirían esa elongación al inclinarse hacia delante, y así activaban el sistema propioceptivo para ser más sensible. Quizá los escaladores tienden a retrasar su posición por la fatiga producida durante el esfuerzo máximo en el tríceps sural y la alteración que ésta fatiga produce en el sistema propioceptivo.

En el análisis por grupos de nivel en mujeres encontramos datos que no siguen un patrón claro, por ejemplo, el grupo de mujeres élite mostraron menor desplazamiento longitudinal, pero mayor distancia recorrida en total que el grupo de mujeres avanzadas. En estudios anteriores con sujetos sanos no escaladores no se encontraron diferencias entre géneros en el equilibrio estático (35), aunque existe controversia ya que otros estudios sí encontraron mayor Sway postural en mujeres, mientras otros hallaron lo contrario (149). Las diferencias fueron relacionadas con la composición corporal (17,145).

En el presente estudio, se encontraron desviaciones estándar elevadas, tanto en el test de equilibrio dinámico como en las diferentes pruebas de equilibrio estático. Unido al bajo tamaño muestral, especialmente en mujeres (3 de nivel avanzado; 5 de nivel élite), dificulta el análisis. No se realizaron comparaciones entre los dos géneros. Es necesario realizar más estudios con mujeres escaladoras, aumentando la muestra de estudio.

En el caso de los hombres sí se obtuvieron diferencias significativas que ayudan a diseñar un patrón de comportamiento: los hombres de nivel élite respecto a los del grupo de nivel avanzado, recorrieron menos distancia, se desplazaron menos lateralmente y menos longitudinalmente en el equilibrio dinámico. También mostraron menor desplazamiento lateral, menor superficie, longitud y velocidad del Sway en el test de equilibrio estático. Además, presentaron menor Romberg de superficie. Con lo que podemos afirmar que se cumple la tercera hipótesis planteada en este estudio: los hombres escaladores del grupo de nivel élite obtuvieron mejores resultados en los test que valoraban el equilibrio que los escaladores del grupo de nivel avanzado.

Como era esperable, y se comentó en la introducción, los escaladores tienen un peor rendimiento con los ojos cerrados que con los ojos abiertos tanto en equilibrio estático y dinámico. Así como se ha analizado el efecto de la fatiga, se constata también la importancia de la percepción visual en el sistema del equilibrio. El mantenimiento del equilibrio resulta de la interacción de los impulsos recibidos del sistema visual, vestibular y propioceptivo (118). El peso asignado a cada uno de esos inputs en la definición de cada marco de referencia es distinto y dependiente del entorno y de las restricciones en las que se ejecuta el movimiento (38).

El test de marcha en el sitio es utilizado en clínica, para detectar alteraciones vestibulares. En concreto se ha sugerido que puede identificar el más débil de los laberintos (no necesariamente con patología), por la rotación del sujeto al realizar el test con ojos cerrados (150). En el presente estudio no se encontraron diferencias en el viraje del sentido de la marcha, y por el aparato de medición utilizado, no se pudo valorar la rotación del cuerpo.

El control y la estabilidad corporal es un factor determinante en el rendimiento de la escalada deportiva (151). El análisis del equilibrio mediante el test de marcha en el sitio para el equilibrio dinámico unido al estudio estabilométrico para el equilibrio estático ha sido descrito como un método que permite la valoración más precisa y objetiva del

equilibrio de un deportista (118). Indudablemente los factores que afectan al equilibrio en la escalada son complejos (e.g. composición corporal, técnica, condición física, mecanismos compensatorios, componentes psicológicos), y es necesario analizar y relacionar los datos obtenidos en estos estudios de equilibrio con otros más específicos del deporte. Como los que han realizado Quaine et al. (1997) en un estudio en que analizaron dos posiciones corporales en escaladores deportivos (117,121). En una de las posiciones estudiadas, se solicitó a los escaladores que progresaran con el CoM lejos de la pared, y otra con el CoM cercano. Obtuvieron que en la postura optimizada (i.e. el CoM cerca de la pared) las fuerzas tangenciales eran x1.4 veces inferiores, y que esto permitió que los escaladores tuvieran que aplicar menos fuerza en las presas de las manos, fatigando menos el tren superior. Resultados que van en la línea del trabajo de Balas (2014) (152,153). El control postural durante el progreso entre movimientos de la vía conduce a cambios en la aplicación de fuerzas verticales en las presas y apoyos. La posición del CoM cercana a la pared se asoció con inferiores fuerzas de contacto en las presas, es decir, que los escaladores necesitaban ejercer menos fuerza en las presas. También se observó que los escaladores de más nivel podían soportar durante más tiempo posturas con el CoM más lejos de la pared (121,154,155), seguramente por las diferencias en condición física. Los escaladores elite presentaron mayor oscilación del CoM, relacionada con más oscilaciones en la transferencia de peso a un pie a otro para controlar mejor el equilibrio durante la transferencia de una presa a otra (155). Estos estudios se realizaron analizando la postura con técnicas y/o con presas y plantillas instrumentalizadas, para valorar las fuerzas ejercidas durante un esfuerzo de escalada. Pero, por las características que actualmente deben tener las presas instrumentalizadas (gran tamaño y profundidad), no fueron esfuerzos máximos, y es probable que, tal como sugiere Quaine et al. (1997), el comportamiento de un escalador elite sea diferente en una vía que esté muy por debajo de su nivel máximo (121). Progresivamente se está empezando a utilizar tecnología más avanzada para estudiar el movimiento en escalada (156), examinar aspectos técnicos, estimar el CoM y con ello analizar el control postural. Conforme se vaya mejorando la tecnología y disminuyendo los errores de medición, el uso de sensores (156) y la grabación de vídeo (156) incluso desde drones (157) es, sin duda, el futuro de la investigación en el control postural de la escalada deportiva.

Como aspectos a considerar para futuros estudios se plantean las dificultades encontradas en el análisis: En el test de marcha en el sitio se realizó el análisis con valores con signo

y valores absolutos, como hicieron otros estudios previos (129), pero no aportó ningún dato al presente estudio. E incluso puede llegar a confundir, ya que el procesamiento con valores absolutos altera el análisis, especialmente en el desplazamiento longitudinal en el que es importante conocer sentido (delante o detrás) de ese desplazamiento. Quizá podría ser útil en clínica, en el caso que lo importante sea el movimiento total o los grados de rotación absolutos, sin importar el sentido. En el estudio de la estabilometría se hallaron algunas incongruencias en el análisis unipodal. Las diferencias entre un pie y el otro fueron en algunas pruebas muy elevadas hacia un sentido y hacia el contrario en otra prueba relacionada, esto añadido a unas desviaciones típicas tan grandes complican el establecer un patrón en los resultados unipodales. Para futuros estudios se aconseja realizar las pruebas unipodales con tiempos inferiores, por ejemplo 15 segundos, tal como realizó Romero-Franco et al. (2014), de esta forma los datos quizá serían más homogéneos y comparables (124).

Las conclusiones de este estudio fueron que los escaladores rinden mejor que sujetos sanos no escaladores en pruebas que valoran el equilibrio, tanto estático como dinámico; que los escaladores élite tuvieron mejores resultados que aquellos de nivel avanzado; y que un esfuerzo máximo de escalada afecta a los sistemas del equilibrio. Por el diseño transversal del presente estudio no se puede determinar la direccionalidad del efecto del equilibrio en la escalada y por ello es necesario realizar estudios prospectivos, para observar el efecto de una intervención en el sistema de equilibrio de los escaladores y estudiar su impacto en el rendimiento deportivo.

Por los resultados obtenidos y el análisis de la literatura científica en otros deportes, se recomienda el entrenamiento propioceptivo para mejorar el rendimiento deportivo en la escalada. El entrenamiento consistente en uno o en unos pocos ejercicios nunca será óptimo para un grupo de individuos, ya que la complejidad del sistema de equilibrio, que afecta a varios mecanismos fisiológicos, requiere una estimulación también compleja (34). Como se ha comentado en la introducción, Woollacott (1997) propuso que para entrenar el equilibrio dinámico es necesario incluir factores sensoriales, motores y cognitivos para mejorar la integración del sistema sensorial y la efectividad del sistema motor. Concretamente, para el sistema sensorial propone trabajar la agudeza visual y la percepción de profundidad. Así mismo, sugiere que ese entrenamiento debería incluir componentes de coordinación entre extremidades y entre tren superior-tren inferior (37).

6. DISCUSIÓN GENERAL

En la presente Tesis se ha realizado una revisión de los factores perceptivos que influyen en la escalada deportiva. Además, se ha examinado la percepción visual y el equilibrio de un grupo de escaladores de alto nivel.

La percepción de las *affordances* (i.e. las oportunidades que ofrece la pared) es un aspecto importante en el aprendizaje y mejora del rendimiento en la escalada deportiva. Es el sistema visual el primero en intervenir en la detección de las *affordances*, posteriormente el sistema táctil y equilibrio ayudan al escalador a acomodarse en las presas y apoyos y a mantener el control postural.

En general, los hallazgos muestran que los mejores escaladores tuvieron mejores resultados en las pruebas de percepción visual en los campos visuales y una tendencia hacia mejor agudeza visual. Estos resultados sugieren que los escaladores con los más altos grados de escalada ensayada presentan una tendencia hacia una mejor percepción visual. Estos escaladores fueron los que presentaron más años de experiencia en escalada y los que habían escalado las vías de más alta graduación, con lo que se puede afirmar que estos escaladores han estado expuestos a más estímulos de escalada. Por el diseño del estudio no se pueden establecer relaciones causales, futuros estudios experimentales podrían analizar si los exigentes estímulos perceptivos recibidos durante la escalada de alto nivel provocan una adaptación en los escaladores.

En cuanto al análisis del equilibrio se observó que los mejores escaladores rindieron mejor en los test que valoraron tanto el equilibrio dinámico como estático. Existe una tendencia a una menor dispersión (menor distancia y retracción en el eje anteroposterior de la superficie recorrida) en los recorridos en un test de equilibrio dinámico después un esfuerzo máximo en escalada; los escaladores tuvieron mejores resultados que los obtenidos en anteriores estudio; la fatiga en un esfuerzo de escalada afecta a los sistemas de equilibrio; los mejores escaladores mostraron mejores resultados tanto en equilibrio estático como dinámico.

Como se ha comentado en la introducción de esta Tesis, Lee (1975) afirmaba que cuando un sujeto se enfrenta a una nueva postura, es el sistema visual o vestibular el que afina el

sistema pie/tobillo, y sugiere que es la visión, al ser el sistema más sensible, el que lidera ese proceso.

Una implicación práctica de lo analizado en esta Tesis Doctoral es la importancia de la percepción de las *affordances* que requiere la escalada. En las primeras fases de progreso en este deporte será clave el trabajo perceptivo. Y para la mejora del rendimiento es aconsejable incluirlo en la rutina de entrenamiento. El guiado intencionado de la atención de los escaladores hacia las oportunidades que ofrece la pared y las presas de escalada serán fundamentales para conseguir una mejora tanto en el aprendizaje como en el rendimiento (56). Será importante tenerlo en cuenta en el diseño y propuesta de vías, tanto en terreno natural como artificial, el potenciar la exploración, para mejorar los movimientos exploratorios (64). Así como practicar la exploración pre-ascenso, demostrada como clave en el rendimiento deportivo (28) y, tal como sugiere Button et al. (2017), con capacidad de ser entrenada (68), ayudando a los deportistas a identificar pasos o secciones clave. Button (2017) sugirió que será factible que en un futuro próximo surjan tecnologías que permitan reproducciones tridimensionales de vías de escalada con el potencial de ayudar a los escaladores en el proceso percepción de las *affordances* (68,158).

Una de las principales limitaciones de la presente Tesis es el tamaño muestral de los estudios. A pesar de ser mayor que una gran parte de las investigaciones realizadas con escaladores, el número de sujetos no ha sido suficiente para asegurar una buena potencia en el estudio y así poder inferir resultados a la población escaladora. Para futuros estudios será recomendable realizar un cálculo del tamaño muestral, igualar el número de hombres y mujeres escaladoras, así como seleccionar un grupo control de sujetos voluntarios sanos no escaladores con el que poder comparar los resultados. Sería interesante plantear estudios con diseños experimentales para poder establecer relaciones causales.

7. CONCLUSIONES

La presente Tesis Doctoral profundiza en el estudio de los factores perceptivos en la escalada deportiva. Concretamente en dos de los sentidos especiales que más pueden afectar a la percepción y que están estrechamente relacionados entre ellos: la visión y el equilibrio.

Con las tres partes de esta Tesis Doctoral, la revisión sobre los factores perceptivos en la locomoción y en la escalada, plasmada en el marco teórico y los dos estudios realizados “Percepción visual en escalada deportiva” y “Equilibrio en escalada deportiva”, se alcanzó el objetivo principal planteado y se puede concluir lo siguiente:

1. Los escaladores necesitan percibir correctamente las *affordances* que ofrece la vía para un mejor rendimiento. Para ello deben percibir las características de la pared y de las proyecciones que servirán de presas (tamaño, forma, profundidad, adherencia); anticipar el control postural necesario para equilibrarse al alcanzar y agarrar la siguiente presa, así como mantener el equilibrio postural, mediante oscilaciones del centro de masas, entre las transiciones de una presa a otra.
- Los objetivos referentes a la percepción visual fueron dos: “Analizar la percepción visual de escaladores” e “Identificar patrones en la percepción visual”. Estos objetivos se alcanzaron ampliamente en el primer estudio, “Percepción visual en escalada deportiva”.
2. Los hallazgos sugieren que los escaladores de alto nivel rindieron mejor en las pruebas de percepción visual y muestran una tendencia hacia una mejor percepción en el campo visual superior. Se propone que los exigentes estímulos perceptivos recibidos durante la escalada de alto nivel podrían provocar una adaptación en los escaladores. Futuros estudios prospectivos podrían confirmar estos hallazgos.
- Los objetivos referentes al equilibrio fueron: “Analizar el equilibrio estático y dinámico de escaladores de nivel élite y avanzado” y “Analizar el efecto de un esfuerzo máximo de escalada en el equilibrio”. Estos objetivos se consiguieron en el segundo estudio, “Equilibrio en escalada deportiva”.
3. Se observó que los escaladores de alto nivel obtuvieron mejores resultados en pruebas que valoraron el equilibrio dinámico y estático. Los mejores escaladores

rindieron mejor que los de menor nivel tanto en equilibrio estático como dinámico. Además, se observó como un esfuerzo máximo de escalada afectaba a los sistemas de equilibrio: menor distancia recorrida y retracción en el eje anteroposterior de la superficie utilizada.

8. FUTUROS ESTUDIOS

Para completar el análisis del equilibrio en escaladores sería aconsejable realizar en futuros estudios el Sensory Organization Test (35), que evalúa el equilibrio en 6 condiciones: ojos abiertos, cerrados, espacio circundante fijo o con un punto de fijación visual, superficie fija o inclinada. También valorar a escaladores con discapacidad visual, para estudiar sus estrategias de control postural. Se ha demostrado que sujetos que hayan adquirido la discapacidad visual, normalmente, puede llegar a un nivel más alto de dominio en deportes como gimnasia o baile (20).

Es necesario estandarizar el test de marcha en el sitio. En la literatura científica existe demasiada variabilidad en cuanto al tipo de suelo, el número de pasos o tiempo, la posición de los brazos, el ruido ambiental. De esta forma el análisis y las comparaciones entre estudios son menos potentes (141).

Además será importante profundizar en la influencia del entrenamiento perceptivo y los procesos perceptivo-cognitivos en el rendimiento de la escalada, tal como ha sido estudiado en otros trabajos (39,43,113,114). En una serie de estudios con 4 y 7 escaladores expertos, Bourdin et al. (1998,1999) analizaron las restricciones posturales y los movimientos requeridos en una tarea de alcanzar y agarrar una presa de escalada (122,159). La literatura científica que analiza los gestos de alcanzar y agarrar en otros contextos, no deportivos, afirma que la duración del movimiento aumenta conforme disminuye el tamaño o profundidad del objetivo que se pretende alcanzar y agarrar (160,161). Ese aumento en el tiempo de movimiento se asocia a aumento de la fase de desaceleración, mientras que la fase de aceleración no aumentaba (162). Quizá debido a los reajustes necesarios en esta fase para alcanzar el objetivo. En su estudio, Bourdin et al. (1998) observaron que este aumento del tiempo de movimiento no se cumple en escaladores. En su estudio, encontraron que los escaladores reducían el tiempo de movimiento para alcanzar y agarrar las presas más difíciles (por tamaño y profundidad) que las fáciles. Sugirieron que este hecho demostraba que las restricciones posturales son “jerárquicamente más importantes” que el movimiento de alcance y agarre (122). Al estar en una posición que comprometa el control postural, los escaladores optan por reducir el tiempo en el que permanecen en esa posición a través de movimientos más rápidos hacia la siguiente presa. También observaron que los escaladores, al contactar con una presa

difícil necesitaban más tiempo para ajustarse a la conformidad de esa presa que cuando lo hacían en una fácil y lo relacionaron con la “estrategia de control táctil” de MacKenzie et al. (1994) (122,151,163).

Conforme mejore la tecnología y los aparatos sean más fiables, será posible analizar escaladores con la tecnología de eye-tracking, que permitirá estudiar a los escaladores durante la acción deportiva (54,68). Incluso con tecnología de realidad virtual. Fujimoto y Ashida (2019) analizaron la influencia del flujo óptico en el campo visual completo, en el superior y en el inferior con unas gafas de realidad virtual. Sus resultados indican que los cambios en el flujo óptico del campo visual inferior afectaban más al control postural en bipedestación estable y en el test de marcha en el sitio (164).

Un análisis de los tiempos de reacción en los campos visuales sería interesante, tal como se ha realizado en otros deportes (103). Además, se podría analizar el efecto de imposiciones (lentes) parcialmente borrosas y opacas en partes del campo visual y si esto afectara al rendimiento (165). En otras actividades se ha estudiado cómo afecta a la percepción el uso de gafas deportivas (166). En línea con nuestros resultados podría ser interesante analizar cómo diferentes lentes ópticas pueden afectar al rendimiento en la escalada deportiva.

La literatura científica en escalada deportiva ha analizado la influencia de la ansiedad (44,58). Se ha sugerido que un escalador puede sufrir ansiedad cuando no conoce el tipo de presa que debe agarrar o si va a ser capaz de agarrarse con éxito o no (167). Sería muy interesante establecer una relación entre percepción visual, ansiedad y rendimiento en escalada. Se ha propuesto que los escaladores con peor percepción visual pueden tener una percepción del riesgo más elevada (168). Así como la influencia de otras emociones pueden afectar a los factores perceptivos, tal como se ha estudiado que afectan a procesos cognitivos (e.g. miedo) (169).

En esta Tesis se han ejecutado test de percepción visual y de equilibrio no específicos para la escalada. Por lo sugerido con los resultados obtenidos y en los estudios de Bourdin (1998,1999), sería interesante diseñar un estudio que combine la percepción visual y cinestésica en la elección de una combinación de presas y agarres y el control postural requerido. Uno de los mayores problemas en la investigación en escalada es la dificultad al acceso de los deportistas mientras escalan. Los análisis utilizando los nuevos ergómetros para la escalada permiten a los investigadores tener acceso directo a los

deportistas en plena acción, para estudiar el comportamiento en entornos naturales será necesario el uso de tecnologías: video, eyetrack, sensores, presas instrumentalizadas con mayor parecido a las presas reales en entornos naturales (quizá el problema del tamaño y características de las presas instrumentalizadas pueda solventarse con el uso de sensores portables que evalúen la actividad muscular).

Es necesario seguir estudiando los factores perceptivos en la escalada y realizar estudios prospectivos para comprender el efecto que tendría una intervención de percepción visual y de equilibrio en el rendimiento de los escaladores. Como se ha comentado en la primera parte de esta Tesis, Woollacott (1997) sugirió que para mejorar el equilibrio es importante que el entrenamiento incluya aspectos sensoriales, motores y cognitivos para integrar el sistema sensorial y la efectividad del sistema motor. Propuso trabajar la agudeza visual y la percepción de profundidad. También sugirió incluir trabajo de coordinación (37). Formenti et al. (2019), recomendó que en un programa de entrenamiento del sistema visual sería necesario diseñar el protocolo y los estímulos para que fueran lo más parecido posible a los estímulos visuales propios del deporte (115).

La investigación en escalada deportiva está aumentando en los últimos años, pero todavía los diseños de los estudios, el tamaño muestral (muchos estudios analizados contaban con menos de 20 sujetos, algunos con menos de 10), las características de los sujetos (heterogeneidad en el nivel, escasos estudios con mujeres) y los métodos de análisis son heterogéneos y resulta difícil un análisis superior (151,170,171). Es necesario seguir avanzando en la investigación, mejorar los diseños y aumentar las muestras para conocer mejor este deporte.

Además de los datos recogidos y presentados en esta Tesis Doctoral, durante el proceso de toma de datos se analizaron otras variables: se realizó una medición antropométrica corporal según el método ISAK y una valoración antropométrica del pie, también se tomaron imágenes termográficas del tren superior, tanto en reposo como en condición de fatiga, después de un esfuerzo máximo de escalada. La mayor parte de estos datos están pendientes de ser analizados. Se presentaron dos comunicaciones sobre la antropometría corporal en el Congreso CIMA (Zaragoza, 2015).

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Annual Report IFSC. Torino, Italy: International federation of sport climbing; 2019. p. 55.
2. Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. The science of climbing and mountaineering. London: Routledge; 2016.
3. Draper N, Dickson T, Blackwell G, Fryer S, Priestley S, Winter D, et al. Self-reported ability assessment in rock climbing. *J Sports Sci.* 2011;29(8):851–8.
4. Ferrand C, Tetard S, Fontayne P. Self-Handicapping in Rock Climbing: A Qualitative Approach. *J Appl Sport Psychol.* 2006;18(3):271–80.
5. Dupuy C, Ripoll H. Analyse des strategies visuo-motrices en escalade. *Sci Mot.* 1989;7:18–24.
6. Draper N, Giles D, Schöffl V, Fuss FK, Watts PB, Wolf P, et al. Comparative grading scales , statistical analyses , climber descriptors and ability grouping : International Rock Climbing Research Association position statement. *Sport Technol.* 2016;8(3–4):88–94.
7. Seifert L, Orth D, Héroult R, Davids K. Metastability in perception and action in rock climbing. In: Passos P, Barreiros J, Cordovil R, Araújo D, Melo F, editors. XVIIth international conference on perception and action. Estoril: FMH Editions; 2013.
8. Laffaye G, Levernier G, Collin JM. Determinant factors in climbing ability: Influence of strength, anthropometry, and neuromuscular fatigue. *Scand J Med Sci Sport.* 2015;26(10):1151–9.
9. Fryer S, Stoner L, Stone K, Giles D, Sveen J, Garrido I, et al. Forearm muscle oxidative capacity index predicts sport rock-climbing performance. *Eur J Appl Physiol.* 2016;116:1479–84.
10. Bergua P, Montero-Marin J, Gomez-Bruton A, Casajús JA. Hanging ability in climbing: an approach by finger hangs on adjusted depth edges in advanced and elite sport climbers. *Int J Perform Anal Sport.* 2018;18(3):437–50.

11. Morenas Martín J, Del Campo VL, Leyton Román M, Gómez-Valadés Horrillo JM, Gómez Navarrete JS. Description of the finger mechanical load of climbers of different levels during different hand grips in sport climbing. *J Sports Sci.* 2013;31(15):1713–21.
12. Sanchez X, Boschker MSJ, Llewellyn DJ. Pre-performance psychological states and performance in an elite climbing competition. *Scand J Med Sci Sport.* 2010;20(2):356–63.
13. Seifert L, Boulanger J, Orth D, Davids K. Environmental design shapes perceptual-motor exploration, learning, and transfer in climbing. *Front Psychol.* 2015;6(1819).
14. Tortora GJ, Derrickson B. *Principios de Anatomía y Fisiología.* 13th ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2013.
15. Saladin K. *Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función.* 6th ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2012.
16. Williams AM, Davids K, Williams JG. *Visual perception and action in sport.* London: E&FN Spon; 1999.
17. Dorneles PP, Pranke GI, Mota CB. Comparison of postural balance between female and male adolescents. *Fisioter Presq.* 2013;20(3):210–4.
18. Horak F, Macpherson J. Postural orientation and equilibrium. In: Rowell L, Shepard J, editors. *Handbook of physiology: section 12, Exercise Regulation and Integration of Multiple Systems.* New York: Oxford University Press; 1996. p. 255–92.
19. Gibson J. *The senses considered as perceptual systems.* Boston: Houghton Mifflin; 1966.
20. Lee D, Lishman J. Visual proprioceptive control of stance. *J Hum Mov Stud.* 1975;1:87–95.
21. Patla A. Visual control of human locomotion. In: Patla A, editor. *Adaptability of human gait.* Amsterdam: Elsevier; 1991. p. 55–92.
22. Laurent M. Visual cues and processes involved in goal-directed locomotion. In:

- Patla A, editor. *Adaptability of human gait*. Amsterdam: Elsevier; 1991. p. 99–126.
23. Peterka R. Sensory integration in human postural control. *J Neurophys*. 2002;88:1097–118.
 24. Karim AM, Rumalla K, King LA, Hullar TE. The effect of spatial auditory landmarks on ambulation. *Gait Posture*. 2018;60:171–4.
 25. Nougier V, Bard C, Fleury M, Teasdale N. Contribution of Central and Peripheral Vision to the Regulation of Stance: Developmental Aspects. *J Exp Child Psychol*. 1998;68:202–15.
 26. Patla A. Understanding the control of human locomotion. In: Patla A, editor. *Adaptability of human gait*. Amsterdam: Elsevier; 1991. p. 3–20.
 27. Boschker M, Bakker F, Michaels C. Memory for the functional characteristics of climbing walls: perceiving affordances. *J Mot Behav*. 2002;34(1):25–36.
 28. Sanchez X, Lambert P, Jones G, Llewellyn DJ. Efficacy of pre-ascent climbing route visual inspection in indoor sport climbing. *Scand J Med Sci Sports*. 2012;22(1):67–72.
 29. Gibson J. *The ecological approach to visual perception*. Boston: Houghton Mifflin; 1979.
 30. Amca AM, Vigouroux L, Aritan S, Berton E. Effect of hold depth and grip technique on maximal finger forces in rock climbing. *J Sports Sci*. 2012;30(7):669–77.
 31. Orth D, Kerr G, Davids K, Seifert L. Analysis of relations between spatiotemporal movement regulation and performance of discrete actions reveals functionality in skilled climbing. *Front Psychol*. 2017;8(1744).
 32. Wolbers T, Hegarty M. What determines our navigational abilities? *Trends Cogn Sci*. 2010;14(3):138–46.
 33. Teasdale N, Simoneau M. Attentional demands for postural control: the effects of ageing and sensory reintegration. *Gait Posture*. 2001;14:203–10.
 34. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: What do we need to know about

- neural control of balance to prevent falls? *Age Ageing*. 2006;35(2):7–11.
35. Steindl R, Kunz K, Schrott-Fischer A, Scholtz AW. Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. *Dev Med Child Neurol*. 2006;48(6):477–82.
 36. Noé F, Quaine F, Martin L. Influence of steep gradient supporting walls in rock climbing: biomechanical analysis. *Gait Posture*. 2001 Apr;13:86–94.
 37. Woollacott MH, Tang PF. Balance control during walking in the older adult: Research and its implications. *Phys Ther*. 1997;77(6):646–60.
 38. Schmid M, De Nunzio AM, Schieppati M. Trunk muscle proprioceptive input assists steering of locomotion. *Neurosci Lett*. 2005;384:127–32.
 39. Hadlow S, Panchunk D, Mann D, Portus M, Abernethy B. Modified Perceptual Training in Sport: A New Classification Framework. *J Sci Med Sport*. 2018;21(9):950–8.
 40. Hrysomallis C. Balance Ability and Athletic Performance. *Sport Med*. 2011;41(3):221–32.
 41. Zemková E. Sport-Specific Balance. *Sport Med*. 2014;44(5):579–90.
 42. Whitaker M, Pointon G, Tarampi M, Rand K. Expertise Effects on the Perceptual and Cognitive Tasks of Indoor Rock Climbing. *Mem Cognit*. 2020;48(3):494–510.
 43. Broadbent D, Causer J, Williams A, Ford P. Perceptual-cognitive skill training and its transfer to expert performance in the field: Future research directions. *Eur J Sport Sci*. 2015;15(4):322–31.
 44. Pijpers JR, Oudejans RRD, Bakker FC, Beek PJ. The role of anxiety in perceiving and realizing affordances. *Ecol Psychol*. 2006;18(3):131–61.
 45. Seifert L, Wattebled L, L’Hermette M, Bideault G, Herault R, Davids K. Skill transfer, affordances and dexterity in different climbing environments. *Hum Mov Sci*. 2013;32(6):1339–52.
 46. Seifert L., Orth D., Herault R., Davids K. Affordances and grasping patterns variability during rock climbing. 2013. En: Davis T., Passos P., Dicks M., Weast-

- Knapp J (Eds.) *Studies in Perception and Action XII: Seventeenth International Conference on Perception and Action*, Psychology Press, Taylor & Francis, Londres, 114-118
47. Cordier P, France M, Bolon P, Pailhous J. Thermodynamic study of motor behaviour optimization. *Acta Biotheorica*. 1994;42(2-3):187-201.
 48. Watts PB. Economy in difficult rock climbing. In: Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. *The Science of Climbing and Mountaineering*. Oxen: Routledge; 2017. p. 48-56.
 49. Sibella F, Frosio I, Schena F, Borghese N a. 3D analysis of the body center of mass in rock climbing. *Hum Mov Sci*. 2007 Dec;26(6):841-52.
 50. Seifert L, Orth D, Boulanger J, Dovgalecs V, Herault R, Davids K. Climbing skill and complexity of climbing wall design: Assessment of jerk as a novel indicator of performance fluency. *J Appl Biomech*. 2014;30(5):619-25.
 51. Watts PB, España-Romero V, Ostrwski ML, Jensen RL. Change in Geometric Entropy and Energy Expenditure With Repeated Ascents in Rock Climbing. In: 60th ACSM Annual Meeting. Indianapolis; 2013.
 52. Seifert L, Orth D, Button C, Davids K. How expert climbers use perception and action during successful climbing performance. In: Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. *The Science of Climbing and Mountaineering*. Oxen: Routledge; 2017. p. 181-95.
 53. Johnson HW. Skill = speed \times accuracy \times form \times adaptability. *Percept Mot Skills*. 1961;13:163-70.
 54. Morenas Martín J. Diseño de un sistema tecnológico de registro ocular inalámbrico de bajo coste: aplicación a la escalada deportiva. Universidad de Extremadura; 2014.
 55. Pezzulo G, Barca L, Bocconi AL, Borghi AM. When affordances climb into your mind: Advantages of motor simulation in a memory task performed by novice and expert rock climbers. *Brain Cogn*. 2010;73(1):68-73.
 56. Orth D, Button C, Davids K, Seifert L. What current research tells us about skill acquisition in climbing. In: Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. *The Science*

- of Climbing and Mountaineering. Oxen: Routledge; 2017. p. 196–209.
57. Fuss FK, Weizman Y, Burr L, Niegl G. Assessment of grip difficulty of a smart climbing hold with increasing slope and decreasing depth. *Sport Technol.* 2013;6(3):122–9.
 58. Nieuwenhuys A, Pijpers JR, Oudejans RRD, Bakker FC. The influence of anxiety on visual attention in climbing. *J Sport Exerc Psychol.* 2008;30(2):171–85.
 59. Boulanger J, Seifert L, Héroult R, Coeurjolly JF. Automatic sensor-based detection and classification of climbing activities. *IEEE Sensors.* 2016;16(3):742–9.
 60. Seifert L, Wattebled L, Héroult R, Poizat G, Adé D, Gal-Petitfaux N, et al. Neurobiological degeneracy and affordance perception support functional intra-individual variability of inter-limb coordination during ice climbing. *PLoS One.* 2014;9(2):e89865.
 61. White D, Olsen P. A Time motion analysis of bouldering style competitive rock climbing. *J Strength Cond Res.* 2010;24(5):1356–60.
 62. de Geus B, O’Driscoll SV, Meeusen R. Influence of climbing style on physiological responses during indoor rock climbing on routes with the same difficulty. *Eur J Appl Physiol.* 2006;98(5):489–96.
 63. Fryer S, Dickson T, Draper N, Eltom M, Stoner L, Blackwell G. The effect of technique and ability on the VO₂ – heart rate relationship in rock climbing. *Sport Technol.* 2012;5(3–4):143–50.
 64. Orth D, Davids K, Seifert L. Coordination in Climbing: Effect of Skill, Practice and Constraints Manipulation. *Sport Med.* 2015;46(2):1–14.
 65. Button C, Orth D, Davids K, Seifert L. The influence of hold regularity on perceptual-motor behaviour in indoor climbing. *Eur J Sport Sci.* 2018;18(8):1090–9.
 66. Orth D, Seifert L. Hold design supports learning and transfer of climbing fluency. *Sport Technol.* 2015;7(3):159–65.

67. Seifert L, Orth D, Button C, Brymer E, Davids K. An Ecological Dynamics Framework for the Acquisition of Perceptual–Motor Skills in Climbing. In: Feletti F, editor. *Extreme Sports Medicine*. Basel: Springer; 2017. p. 365–82.
68. Button C, Orth D, Davids K, Seifert L. Visual-motor skill in climbing. In: Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. *The Science of Climbing and Mountaineering*. Oxen: Routledge; 2017. p. 210–23.
69. Sanchez X, Torregrosa M, Woodman, Jones G, Llewellyn DJ. Identification of parameters that predict sport climbing performance. *Front Psychol*. 2019;10(1294).
70. Hatch T, Leonardon F. *Rules 2020*. Torino, Italy: International federation of sport climbing; 2020. p. 1–93.
71. Grushko AI, Leonov S V. The Usage of Eye-tracking Technologies in Rock-climbing. *Procedia - Soc Behav Sci*. 2014;146:169–74.
72. Elliot D, Flanagan J. Assessment of visual function. In: Elliot D, editor. *Clinical procedures in primary eye care*. 3rd ed. Edimburgh: Butterworth Heinemann; 2007. p. 29–81.
73. Preston RR, Wilson TE. *LIR Fisiología (Lippincott Illustrated Reviews Series)*. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
74. Marieb EN. *Anatomía y fisiología humana*. 9th ed. Madrid: Pearson Educación; 2009.
75. Quevedo L, Castañé M, Sole J, Cardona G. Study of Visual Function in a population of Elite Athletes. *Apunt Educ Física y Deport*. 2014;116(2):69–79.
76. Anderson AJ, Johnson CA. Frequency-doubling technology perimetry. *Ophthalmol Clin North Am*. 2003 Jun;16(2):213–25.
77. Kaczorowski K, Mulak M, Szumny D, Misiuk-Hojło M. Heidelberg Edge Perimeter: The New Method of Perimetry. *Adv Clin Exp Med*. 2015;24(6):1105–12.
78. Bailey IL, Lovie-Kitchin JE. Visual acuity testing. From the laboratory to the clinic. *Vision Res*. 2013;90:2–9.

79. Draper N, Couceiro J, Fryer S, Dickson T, Winter D, Ellis G. Reporting climbing grades and grouping categories for rock climbing. *Isokinet Exerc Sci.* 2011;19:273–80.
80. Cohen J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences.* 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; 1988. 25 p.
81. Boden LM, Rosengren KJ, Martin DF, Boden SD. A comparison of static near stereo acuity in youth baseball/softball players and non-ball players. *Optometry.* 2009;80(3):121–5.
82. Schneiders AG, John Sullivan S, Rathbone EJ, Louise Thayer A, Wallis LM, Wilson AE. Visual acuity in young elite motorsport athletes: A preliminary report. *Phys Ther Sport.* 2010;11(2):47–9.
83. Previc F. Functional specialization in the lower and upper visual fields in humans: Its ecological origins and neurophysiological implications. *Behav Brain Sci.* 1990;13:519–75.
84. Skrandies W. The upper and lower visual field of man. Electrophysiological and functional differences. In: Autrum H, et al, editors. *Progress in sensory physiology (vol 8).* Berlin Heidelberg: Springer; 1987. p. 1–93.
85. Rossit S, McAdam T, McLean, DA, Goodale M, Cullham J. fMRI reveals a lower visual field preference for hand actions in human superior parieto-occipital cortex (SPOC) and precuneus. *Cortex.* 2013;49:2525–41.
86. Sivak B, MacKenzie C. The contribution of peripheral vision and central vision to prehension. In: Proteau L, Elliot D, editors. *Vision and motor control.* Amsterdam: Elsevier; 1992. p. 233–59.
87. Schmidtman G, Logan A, Kennedy G, Gordon G, Loffler G. Distinct lower visual field preference for object shape. *J Vis.* 2015;15(5):1–15.
88. Rezac A, Dobkins K. Attentional Weighting: A Possible Account of Visual Field Asymmetries in Visual Search? *Spat Vis.* 2004;17(4–5):269–93.
89. Graci V. The role of lower peripheral visual cues in the visuomotor coordination of locomotion and prehension. *Gait Posture.* 2011;34(4):514–8.

90. Timmis M, Bennett S, Buckley J. Visuomotor Control of Step Descent: Evidence of Specialised Role of the Lower Visual Field. *Exp Brain Res.* 2009;195(2):219–27.
91. Brown LE, Halpert BA, Goodale MA. Peripheral vision for perception and action. *Exp Brain Res.* 2005;165(1):97–106.
92. Gottwald VM, Lawrence GP, Hayes AE, Khan M a. Representational momentum reveals visual anticipation differences in the upper and lower visual fields. *Exp Brain Res.* 2015;233:2249–56.
93. Khan M a., Lawrence GP. Differences in visuomotor control between the upper and lower visual fields. *Exp Brain Res.* 2005;164(3):395–8.
94. Danckert J, Goodale M. Superior performance for visually guided pointing in the lower visual field. *Exp Brain Res.* 2001;137(3–4):303–8.
95. Previc F. The neuropsychology of 3-D space. *Psychol Bull.* 1998;124:123–64.
96. Curcio C, Sloan K, Packer O, Hendrickson A, Kalina R. Distribution of cones in human and monkey retina: individual variability and radial asymmetry. *Science* (80-). 1987;236:579–81.
97. Curcio C, Allen K. Topography of ganglion cells in human retina. *J Comp Neurol.* 1990;300:5–25.
98. Sanchez X, Dauby N. Imagery and videomodelling in sport climbing. *Can J Behav Sci.* 2009;41(2):93–101.
99. Kaas J. Plasticity of sensory and motor maps in adult mammals. *Annu Rev Neurosci.* 1991;14:137–67.
100. Kolb B, Gibb R. Searching for the principles of brain plasticity and behavior. *Cortex.* 2014;58:251–60.
101. Ciufreda KJ, Wang B. Vision training and sports. In: Hung GK, Pallis JM, editors. *Biomedical Engineering Principles in Sports.* New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers; 2004.
102. Schoups A, Vogels R, Qian N, Orban G. Practising orientation identification improves orientation coding in V1 neurons. *Nature.* 2001;412(6846):549–53.

103. Stone S, Baker J, Olsen R, Gibb R, Doan J, Hoetmer J, et al. Visual Field Advantage: Redefined by Training? *Front Psychol.* 2019;9(2764).
104. España-Romero V, Jensen RL, Sanchez X, Ostrowski ML, Szekely JE, Watts PB. Physiological responses in rock climbing with repeated ascents over a 10-week period. *Eur J Appl Physiol.* 2012;112(3):821–8.
105. Fryer S, Stoner L, Scarrott C, Lucero A, Witter T, Love R, et al. Forearm oxygenation and blood flow kinetics during a sustained contraction in multiple ability groups of rock climbers. *J Sports Sci.* 2014;33:518–26.
106. España-Romero V, Ortega Porcel FB, Artero EG, Jiménez-Pavón D, Gutiérrez Sainz Á, Castillo Garzón MJ, et al. Climbing time to exhaustion is a determinant of climbing performance in high-level sport climbers. *Eur J Appl Physiol.* 2009;107(5):517–25.
107. Limonta E, Cè E, Gobbo M, Veicsteinas A, Orizio C, Esposito F. Motor unit activation strategy during a sustained isometric contraction of finger flexor muscles in elite climbers. *J Sports Sci.* 2015;0414:1–10.
108. Macleod D, Sutherland DL, Buntin L, Whitaker A, Aitchison T, Watt I, et al. Physiological determinants of climbing-specific finger endurance and sport rock climbing performance. *J Sports Sci.* 2007;25(12):1433–43.
109. Dovgalecs V, Boulanger J, Orth D, Héroult R, Coeurjolly JF, Davids K, et al. Movement phase detection in climbing. *Sport Technol.* 2014;1–9.
110. Dupuy C. La construction du mouvement chez le grimpeur. *Alp Rev ENSA.* 1991;45–8.
111. Mann D, Abernethy B, Farrow D. Action Specificity Increases Anticipatory Performance and the Expert Advantage in Natural Interceptive Tasks. *Acta Psychol (Amst).* 2010;135(1):17–23.
112. Clasé JG. *Optometry Clinics. Sports Vision.* Norwalk, Connecticut: Appleton & Lange; 1993.
113. Zwierko T, Puchalska-Niedbał L, Krzepota J, Lubiński W. The effects of sports vision training on binocular vision function in Female University Athletes. *J Hum Kinet.* 2015;49(1):287–96.

114. Clark J, Ellis J, Bench J, Khoury J, Graman P. High-Performance Vision Training Improves Batting Statistics for University of Cincinnati Baseball Players. *PLoS One*. 2012;7(1):e29109.
115. Formenti D, Duca M, Trecroci A, Ansaldo L, Bonfanti L, Alberti G, et al. Perceptual vision training in nonsport- specific context: effect on performance skills and cognition in young females. *Sci Rep*. 2019;9(18671):1–13.
116. Stanfield CL. *Principios de fisiología humana*. 4th ed. Madrid: Pearson Educación; 2011.
117. Quaine F, Martin L. A biomechanical study of equilibrium in sport rock climbing. *Gait Posture*. 1999;10(3):233–9.
118. Damyanova V, Kamburova V, Savov A. Analysis of athletes static-dynamic stability. In: *International Symposium on Biomechanics in Sports*. Konstanz Germany; 1998.
119. Gray J. Studies in the mechanics of the tetrapod skeleton. *J Exp Biol*. 1944;20:88–116.
120. Quaine F, Reveret L, Courtemanche S, Kry PG. Postural regulation and motion simulation in rock climbing. In: Seifert L, Wolf P, Schweizer A, editors. *The Science of Climbing and Mountaineering*. Oxen: Routledge; 2017. p. 111–28.
121. Quaine F, Martin L, Blanchi JP. The effect of body position and number of supports on wall reaction forces in rock climbing. *J Appl Biomech*. 1997;13:14–23.
122. Bourdin C, Teasdale N, Nougier V. High postural constraints affect the organization of reaching and grasping movements. *Exp Brain Res*. 1998;122(3):253–9.
123. Patti A, Bianco A, Sahin N, Sekulic D, Paoli A, Iovane A, et al. Postural control and balance in a cohort of healthy people living in Europe An observational study. *Medicine (Baltimore)*. 2018;97(52):1–9.
124. Romero-Franco N, Martínez-Amat A, Hita-Contreras F, Martínez-López E. Short-term Effects of a Proprioceptive Training Session with Unstable Platforms on the Monopodal Stabilometry of Athletes. *J Phys Ther Sci*. 2014;26:45–51.

125. Romero-Franco N, Martínez-López E, Lomas-Vega R, Hita-Contreras F, Osuna-Pérez M, Martínez-Amat A. Short-term effects of proprioceptive training with unstable platform on athletes stabilometry. *J Strength Cond Res.* 2013;27(8):2189–97.
126. Fukuda T. The stepping test: two phases of the labyrinthine reflex. *Acta Otolaryngol.* 1959;50:95–108.
127. Bonanni M, Newton R. Test-retest reliability of the Fukuda Stepping Test. *Physiother Res Int.* 1998;3(1):58–68.
128. Paquet N, Taillon-Hobson A, Lajoie Y. Fukuda and Babinski-weil tests: Within-subject variability and test-retest reliability in nondisabled adults. *J Rehabil Res Dev.* 2014;51(6):1013–22.
129. Paquet N, Jehu DA, Lajoie Y. Age-related differences in Fukuda stepping and Babinski-Weil tests, within-day variability and test–retest reliability. *Aging Clin Exp Res.* 2017;29(2):223–30.
130. Takemori S, Ida M, Umezu H. Vestibular Training After Sudden Loss of Vestibular Functions. *ORL; J oto-rhino-laryngology its Relat Spec.* 1985;47(2):76–83.
131. Belluscio V, Bergamini E, Iosa M, Tramontano M, Morone G, Vannozzi G. The iFST: An Instrumented Version of the Fukuda Stepping Test for Balance Assessment. *Gait Posture.* 2018;60:203–8.
132. Heinen T, Jeraj D, Vinken P, Velentzas K. Rotational preference in gymnastics. *J Hum Kinet.* 2012;33(1):33–43.
133. Toussaint Y, Do MC, Fagard J. What are the factors responsible for the deviation in stepping on the spot? *Neurosci Lett.* 2008;435(1):60–4.
134. Nyabenda A, Briart C, Deggouj N, Gersdorff M. A normative study of the vestibulospinal and rotational tests. *Adv Physiother.* 2004;6(3):122–9.
135. Paquet N, Jehu DA, Lajoie Y. Impact of the Number of Steps on the Fukuda Stepping Test in Older Adults. *Phys Occup Ther Geriatr.* 2016;34(1):104–11.
136. Peitersen E. Vestibulospinal reflexes: X. Theoretical and clinical aspects of the

- stepping test. *Arch Otolaryngol.* 1967;85(2):88–94.
137. Lee MM, Song CH, Lee KJ, Jung SW, Shin DC, Shin SH. Concurrent validity and test-retest reliability of the OPTOGait photoelectric cell system for the assessment of spatio-temporal parameters of the gait of young adults. *J Phys Ther Sci.* 2014;26:81–5.
 138. Nightindale C, Mitchell S, Butterfield S. Validation of Timed up and Go test for assessing balance variables in adults aged 65 and older. *J Aging Phys Act.* 2019;27(2):230–3.
 139. Gomez-Bernal A, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME. Reliability of the OptoGait Portable Photoelectric Cell System for the Quantification of Spatial-Temporal Parameters of Gait in Young Adults. *Gait Posture.* 2016;50:196–200.
 140. Hanley B, Tucker C. Reliability of the OptoJump next system for measuring temporal values in elite racewalking. *J Strength Cond Res.* 2019;33(12):3438–43.
 141. Munnings A, Chisnall B, Oji S, Whittaker M, Kanegaonkar R. Environmental factors that affect the Fukuda stepping test in normal participants. *J Laryngol Otol.* 2015;129:450–3.
 142. Patti A, Bianco A, Paoli A, Messina G, Montalto M, Bellafiore M, et al. Pain Perception and Stabilometric Parameters in People With Chronic Low Back Pain After a Pilates Exercise Program A Randomized Controlled Trial. *Medicine (Baltimore).* 2016;95(1–7).
 143. Scoppa F, Capra R, Gallamini M, Chiffer R. Clinical stabilometry standardization: basic definitions: acquisition interval: sampling frequency. *Gait Posture.* 2013;37(2):290–2.
 144. Khasnis A, Gokula R. Romberg’s test. *J Postgrad Med.* 2003;49(2):169–72.
 145. Ku P, Abu-Osman N, Yusof A, Wan-Abas W. Biomechanical evaluation of the relationship between postural control and body mass index. *J of Biomechanics.* 2012;45:1638–42.
 146. Ju Y-Y, Wang C-W, Cheng H-SK. Effects of active fatiguing movement versus passive repetitive movement on knee proprioception. *Clin Biomech.*

- 2010;25:708–12.
147. Brumagne S, Janssens L, Janssens E, Goddyn L. Altered postural control in anticipation of postural instability in persons with recurrent low back pain. *Gait Posture*. 2008;28:657–62.
 148. Refshauge K, Fitzpatrick R. Perception of movement at the human ankle: effects of leg position. *J Physiol*. 1995;488(1):243–8.
 149. Mickle K, Munro B, Steele J. Gender and age affect balance performance in primary school-aged children. *J Sci Med Sport*. 2010;14(3):243–8.
 150. Honaker JA, Boismier TE, Shepard NP, Shepard NT. Fukuda stepping test: Sensitivity and specificity. *J Am Acad Audiol*. 2009;20(5):311–4.
 151. Saul D, Steinmetz G, Lehmann W, Schilling A. Determinants for success in climbing: A systematic review. *J Exerc Sci Fit*. 2019;17(3):91–100.
 152. Baláš J, Panáčková M, Jandová S, Martin AJ, Strejcová B, Vomáčko L, et al. The Effect of Climbing Ability and Slope Inclination on Vertical Foot Loading Using a Novel Force Sensor Instrumentation System. *J Hum Kinet [Internet]*. 2014;44(1):75–81. Available from: <http://www.degruyter.com/view/j/hukin.2014.44.issue-1/hukin-2014-0112/hukin-2014-0112.xml>
 153. Baláš J, Michaela P, Jan K, Cochrane DJ, Martin AJ. The role of arm position during finger flexor strength measurement in sport climbers. *Int J Perform Anal Sport*. 2014;345–54.
 154. Russell SD, Zirker CA, Blemker SS. Computer models offer new insights into the mechanics of rock climbing. 2012;5(November):120–31.
 155. Zampagni ML, Brigadoi S, Schena F, Tosi P, Ivanenko YP. Idiosyncratic control of the center of mass in expert climbers. *Scand J Med Sci Sport*. 2011;21(5):688–99.
 156. Ritcher J, Beltrán R, Köstermeyer G, Heinkel U. Human Climbing and Bouldering Motion Analysis: A Survey on Sensors, Motion Capture, Analysis Algorithms, Recent Advances and Applications. In: *VISAPP 2020: 15th International Conference on Computer Vision Theory and Applications*. Valtetta;

2020. p. 9.

157. Reveret L, Chapelle S, Quaine F, Legreneur P. 3D MOTION ANALYSIS OF SPEED CLIMBING PERFORMANCE. In: I4th International Rock Climbing Research Association (IRCRA) Congress. Chamonix; 2018. p. 1–5.
158. Kajastila R, Hämäläinen P. Benefits of 3D topos for information sharing and planning in rock climbing. *Sport Technol.* 2014;7(3–4):1–13.
159. Bourdin C, Teasdale N, Nougier V, Bard C, Fleury M. Postural constraints modify the organization of grasping movements. *Hum Mov Sci.* 1999;18:87–102.
160. MacKenzie C, Marteniuk R, Dugas C, Liske D, Eickmeier B. Three-dimensional movement trajectories in Fitts task: implications for control. *Q J Exp Psychol.* 1987;39A:629–47.
161. Marteniuk R, MacKenzie C, Jeannerod M, Athenes S, Dugas C. Constraints on human arm movement trajectories. *Can J Psychol.* 1987;41:365–78.
162. Bootsma R, Marteniuk R, MacKenzie C, Zaai F. The speed-accuracy trade-off in manual prehension: effects of movement amplitude, object size and object width on kinematic characteristics. *Exp Brain Res.* 1994;98:535–41.
163. MacKenzie C, Iberall T. *The grasping hand.* North Holland: Elsevier; 1994.
164. Fujimoto K, Ashida H. Larger Head Displacement to Optic Flow Presented in the Lower Visual Field. *Iperception.* 2019;10(6):1–17.
165. Ryu D, Abernethy B, Mann DL, Poolton JM. The Contributions of Central and Peripheral Vision to Expertise in Basketball : How Blur Helps to Provide a Clearer Picture The Contributions of Central and Peripheral Vision to Experti. *J Exp Psychol Hum Percept Perform.* 2014;41(1):167–85.
166. Kauffman DC, Clark JF, Smith JC. The influence of sport goggles on visual target detection in female intercollegiate athletes. *J Sports Sci.* 2015;33(11):1117–23.
167. Dickson T, Fryer S, Blackwell G, Draper N, Stoner L. Effect of style of ascent on the psychophysiological demands of rock climbing in elite level climbers. *Sport Technol.* 2012;5(3–4):111–9.

168. Martha C, Sanchez X, Gomà-i-Freixanet M. Risk perception as a function of risk exposure amongst rock climbers. *Psychol Sport Exerc.* 2009;10(1):193–200.
169. Green A, Draper N, Helton W. The Impact of Fear Words in a Secondary Task on Complex Motor Performance: A Dual-Task Climbing Study. *Psychol Res.* 2014;78(4):557–65.
170. Low C. *Biomechanics of Rock Climbing Technique.* University of Leeds; 2005.
171. López I, Sitko S. Factores de Rendimiento en Escalada Deportiva y Escalada En Bloque: Revisión Sistemática. *Rev Entren Deport.* 2019;33(3):1–10.

10. ANEXOS

ANEXO 1. Hoja de información y consentimiento informado del primer estudio:
Percepción visual en escalada deportiva.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL EN ESCALADORES DE ALTO RENDIMIENTO

Fecha:

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

En primer lugar queremos agradecer en nombre del grupo de investigación “Prevención de la ceguera” su participación en estudio denominado: “Evaluación de la función visual en escaladores de alto rendimiento”.

Este documento tiene como objetivo explicarle brevemente en qué consiste el proyecto y las pruebas que le van a ser realizadas.

El objetivo del estudio es evaluar si existen diferencias en ciertas habilidades visuales entre escaladores capaces de alcanzar similares altos grados en las dos variedades de escalada frente a otros escaladores que, por el contrario, presentan grados muy diferentes. Los escaladores que serán incluidos deberán tener un grado a vista mayor de 7ª y carecer de patologías oculares o sistémicas con posible afectación visual previas.

Se realizará una batería de pruebas NO invasivas y NO dolorosas en las inmediaciones del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS), situado en el edificio de Consultas Externas. El tiempo requerido para el examen será aproximadamente de una hora y se compondrá de las siguientes pruebas:

- Evaluación de la Agudeza Visual.
- Evaluación de la Sensibilidad al Contraste y visión cromática.
- Evaluación de la motilidad ocular y estado de la visión binocular.
- Evaluación del Campo Visual.
- Evaluación de la salud ocular.

En caso de detectar cualquier anomalía o patología, el participante será atendido por el especialista preciso.

Los resultados, serán almacenados en una base de datos, cumpliendo los requisitos de privacidad de la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter general, y analizados estadísticamente mediante el software SPSS v.20.0.

Una vez elaborados los resultados del estudio serán difundidos entre la comunidad científica en congresos y publicaciones en revistas científicas de ámbito nacional e internacional. Simultáneamente, a través de las Asociaciones Aragonesa y Española de montaña, nos comprometemos a hacerles llegar de forma personal y directa esta misma información.

Por último, informarles que su participación es voluntaria y puede abandonar el estudio en el momento en que lo decida, sin que esto tenga repercusión alguna en su atención sanitaria futura.

El equipo investigador encargado de dicho estudio estará formado por: Sofía Otín Mallada, investigadora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, la Dra. Elena García-Martín, oftalmóloga del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y Noel Marcén Cinca, profesor de la Universidad San Jorge y Universidad de Zaragoza, con los que podrá contactar a lo largo del estudio en cualquier momento que así lo desee, acudiendo al servicio de oftalmología de dicho hospital o a través de las direcciones de correo electrónico: sotinm.iacs@aragon.es y marcencinca@yahoo.es

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL EN ESCALADORES DE ALTO RENDIMIENTO

Fecha:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del proyecto: “Evaluación de la función visual en escaladores de alto rendimiento”.

Yo, (nombre y apellidos) he leído la hoja de información que se me ha entregado, he podido hacer preguntas sobre el estudio, habiendo recibido suficiente información sobre el estudio.

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en el momento en que lo desee, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

De este modo, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y para que mis datos clínicos sean revisados para los fines del mismo, consciente de que este consentimiento es revocable.

Firma del paciente o representante legal:

DNI:

Fecha:

Como investigador del estudio he explicado la naturaleza y el propósito del mismo al paciente mencionado.

Firma del investigador

Nº Colegiado:

Fecha:

ANEXO 2. Aprobación del comité ético de Aragón del primer estudio.

Dña. María González Hinjos, Secretaria del CEIC Aragón (CEICA)

CERTIFICA

1º. Que el CEIC Aragón (CEICA) en su reunión del día 31/07/2013, Acta Nº 13/2013 ha evaluado la propuesta del investigador referida al estudio:

Título: Evaluación de la función visual en escaladores de alto rendimiento.
Investigador Principal: Sofía Otín Mallada. HU Miguel Servet.
Versión Protocolo: julio 2013
Versión hoja de información: Versión julio 2013

1º. Considera que

- El proyecto se plantea siguiendo los requisitos de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y su realización es pertinente.
- Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.
- Son adecuados tanto el procedimiento para obtener el consentimiento informado como la compensación prevista para los sujetos por daños que pudieran derivarse de su participación en el estudio.
- El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto a los postulados éticos.
- La capacidad de los Investigadores y los medios disponibles son apropiados para llevar a cabo el estudio.

2º. Por lo que este CEIC emite un **DICTAMEN FAVORABLE.**

Lo que firmo en Zaragoza, a 31 de julio de 2013

Fdo:

Dña. María González Hinjos
Secretaria del CEIC Aragón (CEICA)

ANEXO 3. Artículo sobre el primer estudio, en proceso de revisión en la revista Visual Cognition.

Volume 21 – Issue 1 – January 2013

Visual Cognition

Visual perception in expert athletes: The case of sport climbers

Journal:	<i>Visual Cognition</i>
Manuscript ID	Draft
Manuscript Type:	Full Article
Date Submitted by the Author:	n/a
Complete List of Authors:	Marcen-Cinca, Noel; Universidad San Jorge, Sanchez, Xavier; Halmstad University Otín, Sofia; Universidad de Zaragoza Polo, Vicente; Universidad de Zaragoza Cimarras-Otal, Cristina; Universidad San Jorge Bataller-Cervero, Ana Vanessa; Universidad San Jorge
Keywords:	contrast sensitivity, expertise, psychophysical optic tests, visual acuity, visual field

SCHOLARONE™
Manuscripts

1
2
3 1 Visual perception in expert athletes: The case of sport climbers
4

5 2

6
7 3 Noel Marcen-Cinca^{a,*}, Xavier Sanchez^b, Sofia Otin^{c,d,e}, Vicente Polo^{3,4,5}, Cristina Cimarras-Otal^a, and Ana

8
9 4 Vanessa Bataller-Cervero^a
10

11 5

12
13 6 ^aUniversidad San Jorge, Villanueva de Gállego, Spain

14
15 7 ^bHalmstad University, Centre of Research on Welfare, Health and Sport, Halmstad, Sweden

16
17 8 ^cDepartment of Ophthalmology, Miguel Servet University Hospital, Zaragoza, Spain.

18
19 9 ^dAragon Health Sciences Institute (IIS Aragón), Zaragoza, Spain.

20
21 10 ^eUniversity of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
22

23 11

24
25 12 *Corresponding author:

26
27 13 Noel Marcen-Cinca

28
29 14 Universidad San Jorge, Autovia A-23 Zaragoza-Huesca Km-299, 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza

30
31 15 (Spain). Email: nmarcen@usj.es
32

33 16
34

35 17 **Abstract**

36
37 18 **Purpose:** To examine the visual perception system in expert climbers through a psychophysical optical test in a
38
39 19 cross-sectional study. **Method:** Twenty-eight participants with an IRCRA best on-sight lead skill level ranging
40
41 20 between 18-27 and a best red-point level ranging between 18-29 completed a series of psychophysical optic tests
42
43 21 assessing their visual field (VF), visual acuity (VA), and contrast sensitivity (CS). Climbers were divided into
44
45 22 those whose climbing level gap between on-sight and red-pointed best leads was small (SORG; on-sight $20.17 \pm$
46
47 23 1.80 ; red-point 20.50 ± 2.02) and those whose climbing level gap between on-sight and red-pointed best leads was
48
49 24 large (LORG; on-sight 21.86 ± 3.23 ; red-point 24.21 ± 3.4). **Results:** LORG had more years of training experience
50
51 25 (10.36 ± 6.18 years) and best red-pointed lead level (24.21 ± 3.4 IRCRA) than SORG (6.25 ± 2.63 years of training
52
53 26 and 20.50 ± 2.02 IRCRA red-pointed level). Better visual perception outputs were produced by LORG in VF tests;
54
55 27 no differences were observed between the two groups for VA and CS tests. Overall, findings indicate that best
56
57 28 climbers performed better at the visual perception tasks testing their visual field. **Conclusions:** Such better
58
59 29 perception from best climbers is discussed given (1) the greater time they spend coercing the visual system during
60

1
2
3 30 practicing climbing and (2) the specific complexity of the stimuli as they are confronted to harder routes where
4
5 31 holds are less perceptible and the time to find best hold sequences is constrained.
6
7 32

8
9 33 **Keywords:** contrast sensitivity; expertise; psychophysical optic tests; visual acuity; visual field.
10
11 34

12 13 35 **Acknowledgments**

14
15
16 36 This work was supported by Operative Program ERDF Aragon 2014-2020, “Building Europe from Aragon”,
17
18 37 Research Group ValorA.
19
20 38

21 22 39 **Declarations**

23 24 40 **Conflict of interest**

25
26 41 The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship and/or publication
27
28 42 of this article.
29
30 43

31 32 44 **Ethics approval**

33
34 45 All procedures performed in this study were conducted in accordance with ethical principles stated in the
35
36 46 Declaration of Helsinki and approved by the Ethics Research Committee of the regional government of the
37
38 47 affiliation of the first author [C.I. PI3/0100].
39
40 48

41
42 49 Word Count: 3490
43
44
45 50
46
47 51
48
49 52
50
51 53
52
53 54
54
55 55
56
57 56
58
59
60

57 **Visual perception in expert athletes: The case of sport climbers**

58 **Abstract**

59 **Purpose:** To examine the visual perception system in expert climbers through a psychophysical optical test in a
60 cross-sectional study. **Method:** Twenty-eight participants with an IRCRA best on-sight lead skill level ranging
61 between 18-27 and a best red-point level ranging between 18-29 completed a series of psychophysical optic tests
62 assessing their visual field (VF), visual acuity (VA), and contrast sensitivity (CS). Climbers were divided into
63 those whose climbing level gap between on-sight and red-pointed best leads was small (SORG; on-sight $20.17 \pm$
64 1.80 ; red-point 20.50 ± 2.02) and those whose climbing level gap between on-sight and red-pointed best leads was
65 large (LORG; on-sight 21.86 ± 3.23 ; red-point 24.21 ± 3.4). **Results:** LORG had more years of training experience
66 (10.36 ± 6.18 years) and best red-pointed lead level (24.21 ± 3.4 IRCRA) than SORG (6.25 ± 2.63 years of training
67 and 20.50 ± 2.02 IRCRA red-pointed level). Better visual perception outputs were produced by LORG in VF tests;
68 no differences were observed between the two groups for VA and CS tests. Overall, findings indicate that best
69 climbers performed better at the visual perception tasks testing their visual field. **Conclusions:** Such better
70 perception from best climbers is discussed given (1) the greater time they spend coercing the visual system during
71 practicing climbing and (2) the specific complexity of the stimuli as they are confronted to harder routes where
72 holds are less perceptible and the time to find best hold sequences is constrained.

73
74 **Keywords:** contrast sensitivity; expertise; psychophysical optic tests; visual acuity; visual field.

75

76

77

78

79

80

81

82 Introduction

83 The sport of climbing, included in Tokyo 2021 Olympic Games, has been examined from physiological
84 (España-Romero et al., 2012), anthropometric (Laffaye, Levernier, & Collin, 2015), biomechanical (Guo, Wang,
85 Liu, & Hanson, 2019), psychological (Jones & Sanchez, 2016) and nutritional (Potter et al., 2019) perspectives. A
86 critical aspect outlined by most when it comes to optimising competitive performance is that of route previewing
87 (Sanchez, Torregrosa, Woodman, Jones, & Llewellyn, 2019). Such a pre-ascent climbing route visual inspection
88 is defined as the ability to visualise and remember climbing hold configurations and movement sequences
89 (Sanchez, Lambert, Jones, & Llewellyn, 2012). In order to better understand such a key process, the present study
90 assessed visual perception parameters in expert climbers.

91 Attending to the perceptual constraints, two different climbing styles can be distinguished given previous
92 knowledge of the route; on-sight and red-point climbing (Draper et al., 2011). An on-sight ascent is performed
93 when a route is completed on the first attempt without any prior knowledge of its features. The hardest routes are
94 typically climbed in red-point style, in which the climber attempts the route several times before successfully
95 completing the ascent, so the climber already knows the best hold scheme. The lack of route knowledge has been
96 identified as an impediment to optimal performance (Ferrand, Tetard, & Fontayne, 2006). The hardest routes are
97 typically climbed in red-point style, in which the climber attempts the route several times before successfully
98 completing the ascent.

99 Recent studies have associated route information gathering (hold features and movement combinations) with
100 exploratory actions. The ability to find best options may affect climbers ascent performances (Orth, Kerr, Davids,
101 & Seifert, 2017; Sanchez et al., 2012). Recent studies have analysed climbers' exploratory actions (Button, Orth,
102 Davids, & Seifert, 2018) and their spatiotemporal performances, linking route exploration to climbing performance
103 improvements (Seifert, Boulanger, Orth, & Davids, 2015). In competition, climbers have a limited amount of time
104 to preview the route before the ascent, and it has been proven that climbers take advantage of this when they are
105 allowed to do so (Sanchez et al., 2012). Previewing the physical characteristics as well as the way holds are best
106 to-be-grasped and used has been shown to be a factor for success; it allows climbers to determine the time needed
107 to hold a difficult position, climb upwards by enchainning different holds, and ultimately affects the speed of the
108 climb overall (Sanchez et al., 2012; Seifert et al., 2015). Climbers expressed that failing to identify the correct
109 strategy and hold order may result in a fall during the ascent (Boschker, Bakker, & Michaels, 2002). And it would
110 be, indeed, the visual system the first to intervene in such an information gathering process.

1
2
3 111 Vision is the capacity to both recognise and interpret the environment, which involves several physical and
4
5 112 biochemical processes (Williams, Davids, & Williams, 1999). The study of vision includes visual perception
6
7 113 (hardware) and visual strategy (software). Whilst the latter has been examined in sport climbing (Nieuwenhuys,
8
9 114 Pijpers, Oudejans, & Bakker, 2008; Sanchez et al., 2012), the study of the former is scarce. Previous research, in
10
11 115 general, suggests examining Contrast Sensitivity (CS) in combination with Visual Acuity (VA), and Visual Fields
12
13 116 (VF) to gather a comprehensive picture on how well one's visual system functions. Such testing provides useful
14
15 117 information about real-world vision and control of body balance (Elliot & Flanagan, 2007). The purpose of the
16
17 118 present study was to gain knowledge and understanding of the visual perception system in expert climbers given
18
19 119 the key functionality of the visual system in this sporting discipline.
20
21

120

121 **Methods**

122 The protocol of the present study was approved by the Ethics Research Committee of the regional government
123 of the affiliation of the first author [C.I. PI3/0100]. Every procedure was conducted in accordance with the
124 principles of the Declaration of Helsinki. Each participant was informed of the nature of the study, the
125 voluntariness of the participation and of any potential adverse effects, and signed an informed consent form.
126

126

127 **Participants**

128 Twenty-eight climbers with an outdoor on-sight lead level ranging between 7a+ and 8c (French Rating Scale
129 of Difficulty; F-RSD) participated. We used F-RSD as it is the scale our participants do report climbing ability
130 levels. In order to process statistically the data, the F-RSD grades were transformed onto the International Rock
131 Climbing Research Association (IRCRA) (Draper et al., 2016). Thus, our study sample's IRCRA level ranged
132 between 18 and 27, labelled as 'advanced' and 'elite' in on-sight climbing.

133 In this cross-sectional study, wherein visual parameters were examined and participants were grouped as a
134 function of their best on-sight lead, the inclusion criteria were: (a) male over 18 years old with an outdoor climbing
135 best on-sight lead within the month prior to testing of at least 18 IRCRA; and (b) to possess a healthy, free of
136 anomalies anatomic-structural integrity of the retina (retinal nerve fibre layer was evaluated by Optical Coherence
137 Tomography; Spectralis®, Heidelberg Engineering Inc. Carlsbad, CA, USA). See sample demographic
138 characteristics and climbers' years of experience and IRCRA levels in Table 1.

139

****Table 1 ****

140

1
2
3 1414
5 142 **Experimental Procedures**6
7 143 Participants completed a series of psychophysical optics tests at the Visual Function Unit (VFU) of a University
8
9 144 hospital. The exploratory protocol was carried out by an academic expert in optic and ophthalmologic research.10
11 14512
13 146 **Measurements**14
15 147 **Visual field.** Visual field (VF) refers to the total area in which it is possible to detect and react to stimuli in the
16
17 148 peripheral vision as the eyes focus on a central point. The photoreceptors are evenly distributed over the retina,
18
19 149 and the purpose of VF assessment is to rate the thresholds of light sensitivity of these receptors, measured in
20
21 150 decibels (dB). The threshold indicated the minimum light intensity that the receptors were able to capture. In the
22
23 151 study, the VF was divided into 54 points that were grouped into two major areas: the upper VF (upVF), and the
24
25 152 lower VF (loVF).26
27 153 Two VF tests were carried out with our sample of climbers; that is, the contrast sensitivity to coarse vertical
28
29 154 grating targets and the white-on-white 30-2 automated perimetry. The contrast sensitivity to coarse vertical grating
30
31 155 targets was performed using the frequency-doubling technology perimeter (FDT; Matrix Frequency-Doubling
32
33 156 Perimeter, Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). The FDT perimeter displays sine waves that vary stimuli in
34
35 157 two ways (temporal and spatial frequencies). The first stimulus is characterised by a low temporal frequency that
36
37 158 increases progressively until it becomes not visible; that is, it reaches the temporal threshold for a given spatial
38
39 159 frequency and contrast. Then, the spatial frequency is increased until another threshold is reached. The process
40
41 160 continues until a threshold for the combinations of spatial and temporal frequencies for each specific photoreceptor
42
43 161 group visual system is established (Anderson & Johnson, 2003). The white-on-white 30-2 automated perimetry
44
45 162 (SITA-Standard strategy) was performed using the Heidelberg Edge Perimeter (HEP; Heidelberg Engineering,
46
47 163 Germany). HEP assesses the threshold of light sensitivity of a white point on a white background for all
48
49 164 photoreceptor groups (Kaczorowski, Mulak, Szumny, & Misiuk-Hojło, 2015).50
51 16552
53 166 **Visual acuity.** Visual acuity (VA) represents a complex function that can be defined as the combination of
54
55 167 three capacities (Bailey & Lovie-Kitchin, 2013): (1) the smallest spatial unit that the visual system is able to
56
57 168 discern; (2) the minimum distance between two objects that can be distinguished as separate; and (3) the ability to
58
59 169 recognize the details of an object. Three outcome measures were gathered utilising the Bailey-Lovie charts, and
60
170 scored in logMAR units (logarithm of the Minimum Angle of Resolution): high contrast 100% (VA100), low

1
2
3 171 contrast 2.5% (VA2.5), and low contrast 1.25% (VA1.25). These charts have standardised spacing arrangements
4
5 172 between optotypes (letters) – charts have the same number of optotypes in each row, a constant ratio of size
6
7 173 progression, and the spacing between optotypes within rows and between rows is proportional to the given
8
9 174 optotype size (see Bailey & Lovie-Kitchin, 2013, for full details (Bailey & Lovie-Kitchin, 2013)).

10 175

11
12 176 **Contrast Sensitivity.** Visual acuity provides information about the limits of an individual's vision, but it does
13
14 177 not provide information about what happens within these limits. Contrast sensitivity (CS) represents the capacity
15
16 178 of the visual system to filter and process objects and background information under varying conditions (Elliot &
17
18 179 Flanagan, 2007). CS was evaluated with the CSV 1000E test (Vector Vision, Dayton, OH, USA), which assesses
19
20 180 the whole contrast sensitivity function from the lowest to the highest spatial frequencies. The instrument presented
21
22 181 a series of photocells that automatically monitored and calibrated the instrument light level. The test was composed
23
24 182 of 8 contrast levels. Across the first 4 levels, the contrast decreased by steps of 0.17 logarithm units, while it
25
26 183 decreased by steps of 0.15 logarithm units across the last 4 levels. The test was performed at 2 metres distance.

27
28 184 Four outcome measures were gathered in relation to four spatial frequencies in the translucent chart: 3 (CS3),
29
30 185 6 (CS6), 12 (CS12) and 18 (CS18) cycles/degree. Each spatial frequency was presented on a separate row of the
31
32 186 test. Each row contained 17 circular patches that were 3.8 cm in diameter. The first patch in the row presented a
33
34 187 very high contrast grating. The remaining 16 patches appeared in eight columns. In each column, one patch
35
36 188 presented a grating and the other patch was blank. The patches that presented gratings decreased in contrast from
37
38 189 left to right across the row. Participants were asked to observe the first patch and then told to look for the grating
39
40 190 pattern in each column. While reading across the row, they had to indicate whether the grating appeared at either
41
42 191 the top patch or the bottom patch of each column. The contrast threshold was taken as the last correct answer. This
43
44 192 test determined the contrast function curve and the behaviour of the visual system. CS provides information about
45
46 193 real-world vision, including balance control or probability of falling.

47 194

48 49 195 **Statistical Analysis**

50
51 196 Participants were divided based on their self-reported best lead ascent grades; more precisely, attending the
52
53 197 perceptual constraints in the different climbing styles, described in the Introduction, we considered the gap
54
55 198 between their best on-sight lead and their best red-point lead. Thus, two groups were established: one (SORG; n =
56
57 199 12) included the climbers whose difference between their on-sight and red-point best leads was smaller than two
58
59 200 levels in the French-RSD, yet their climbing on-sight and red-point levels remained within the same letter (e.g.,
60

1
2
3 201 8b on-sight and 8b+ red-point, F-RSD scale). The other (LORG; $n = 14$) included the climbers whose difference
4
5 202 between their on-sight and red-point best leads was larger than two levels in the F-RSD, thus their on-sight and
6
7 203 red-point levels changed letter (e.g., 8b on-sight and 9a red-point, F-RSD scale). Note that changing a letter in F-
8
9 204 RSD is significant in climbing terms.

10
11 205 Given SORG inclusion criteria definition, a climber could potentially have a two-level gap between the
12
13 206 reported on-sight level and the reported red-point level, and have a different F-RSD letter. Given the study purpose
14
15 207 and rationale, that given participant would be excluded from analysis. That was the case for two participants (both
16
17 208 reported 7a+ on-sight and 7b red-point).

18
19 209 Descriptive statistics (mean \pm standard deviation [SD]) were calculated. Normal distribution of continuous
20
21 210 variables was tested using the Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test. All statistical procedures were
22
23 211 completed on IBM™ SPSS™ Statistics (version 21, IBM Corporation, Somers, NY). A first-level analysis that
24
25 212 compared VA, CS and VF between groups was carried out using independent *t*-test when data was normally
26
27 213 distributed and U Mann-Whitney when data was not normally distributed. The magnitude of each change was
28
29 214 assessed using Cohen *d* effect size (Cohen, 1988) (ES; $d \leq 0.2$, small; 0.5–0.79, moderate; ≥ 0.8 , strong).
30
31 215 Significance level was set at $p \leq .05$.

32 216

33 34 217 **Results**

35
36 218 Differences between SORG and LORG were observed for both years of training and best red-pointed lead skill
37
38 219 level. No other differences were found for chronological age, age at which participants began to practice, climbing
39
40 220 days per week, and reported best on-sight lead skill level (see Table 1).

41
42 221 With regards to the visual perception parameters assessed, differences were found between SORG and LORG
43
44 222 for the test FDT in upVF and loVF (see Figure 1), and for the test HEP in upVF (see Figure 2). Both figures
45
46 223 provide an overview of the complete 54 VF points, which are divided into two upper areas comprising 27 points
47
48 224 and two lower areas comprising 27 points. Significant differences for FDT ranged between ES = 0.23 and ES =
49
50 225 0.57 and for HEP ranged between ES = 0.21 and ES = 0.28. Most differences were found within the upper visual
51
52 226 areas (with FDT: 19/27 points in upVF and 11/27 points loVF; with HEP: 6/27 points in upVF and 0/27 points in
53
54 227 loVF). In all cases, better visual perception scores were observed for LORG. With regards to the remaining visual
55
56 228 perception parameters, no differences between SORG and LORG were found for VA or CS (see Table 1).

57 229 ****Figures 1 and 2 ****

58
59 230

231

232 Discussion

233 The present study examined visual perception parameters in expert climbers. Overall, findings showed that
234 best climbers – those with higher red-pointed climbing levels – performed better at the tasks testing their visual
235 field (VF). These results suggest that the best red-point climbers show some better visual perception. Climbers
236 whose difference between their on-sight and red-point best leads was larger than two levels in the French-RSD
237 (i.e., LORG), comprised those climbers with more years of experience in climbing and who have faced the hardest
238 routes, thereby we can assert that these climbers have been exposed to more climbing stimuli than the group of
239 climbers whose difference between their on-sight and red-point best leads was smaller than two levels in the
240 French-RSD (i.e., SORG).

241 Regarding our VF findings, we found an interesting difference between the performance of climbers at both
242 tests (lower vs. upper). LORG showed superior upper (upVF) perception than SORG; that is, better climbers had
243 a more-developed upVF than their less-good counterparts. This finding is interesting because past research in the
244 general population had found that perception in the lower visual field (loVF) tended to be superior than that in the
245 upVF (Previc, 1990; Skrandies, 1987). Danckert and Goodale (2001), similar to others (Brown, Halpert, &
246 Goodale, 2005; Gottwald, Lawrence, Hayes, & Khan, 2015; Khan & Lawrence, 2005), compared loVF and upVF
247 (Danckert & Goodale, 2001), and found better performance in the control of skilled, visually guided motor actions
248 in the loVF than in the upVF. In line with previous research (Previc, 1998), they linked loVF to the processing of
249 stimuli in the peri-personal space to controlling actions, such as tool manipulation and object grasping, whereas
250 they attributed more importance to the upVF for the processing of the extra-personal space to controlling actions
251 such as scene parsing and object identification. Overall, the role of the peripheral processes in the performance of
252 fundamental motor actions is suggested (the upVF is involved in such extra-personal space processes), and authors
253 agree in that the peripheral vision is used when reaching and grasping, for location and movement (Sivak &
254 MacKenzie, 1992).

255 The visual information about the extra-personal space has been related to route finding and hold identification.
256 It has been observed that climbing style affects the number and duration of sight fixations in the upVF; for example,
257 climbers look more frequently and longer overhead, searching for the next hold to reach (Sanchez & Dauby, 2009;
258 Seifert et al., 2015). In the present study, climbers who have climbed harder routes showed some better perception
259 in the upVF. Nevertheless, due to the cross-sectional nature of this study, one cannot really establish whether such
260 better perception system (the visual hardware) would be due to such environmental demands and challenges, even

1
2
3 261 though past research has associated the development of the visual hardware with the environment in which one
4
5 262 develops and interacts (Schoups, Vogels, Qian, & Orban, 2001).

6
7 263 The study of visual software has received some attention in climbing; Seifert et al. (2014) suggested that
8
9 264 climbing practice could lead to a decrease in exploratory movements (Seifert et al., 2014). Accordingly, Seifert et
10
11 265 al. (2015) suggested that climbers learn to search and explore during practice and proposed that the type and shape
12
13 266 of holds affect exploratory and performatory movements, ascent duration and climbing fluency. They also
14
15 267 suggested that, when climbing, one needs information about the features of holds in order to control equilibrium
16
17 268 and transit to the following hold (Seifert et al., 2015).

18
19 269 Previous studies showed that expert climbers had better visual strategies than lower-level climbers (Boschker
20
21 270 et al., 2002; Sanchez et al., 2012; Seifert et al., 2014). When climbing, better perception of the shape, depth,
22
23 271 contrast and other route details can be considered assets that may help climbers to perform a difficult movement,
24
25 272 a *crux*, and climb more dynamically, with fewer and shorter stops for exploratory movements (Sanchez et al.,
26
27 273 2012). Such stops may lead to an increase in the overall isometric work and thereby increase energy expenditure
28
29 274 and decrease climbing performance (España-Romero et al., 2012) and climbing fluency (Nieuwenhuys et al., 2008;
30
31 275 Orth et al., 2017; Sanchez et al., 2012; Seifert et al., 2015) Isometric work can also alter the forearm blood flow,
32
33 276 another aspect that could decrease climbing performance (Fryer et al., 2016). Seifert (2014) suggested that
34
35 277 perceiving the features of holds could improve perceiving affordances (Seifert et al., 2014). According to Orth et
36
37 278 al. (2017), more successful climbers are most effective in how they explore new routes (Orth et al., 2017). We
38
39 279 suggest that visual perception could help, at least partially, in route finding. And route finding skill has been
40
41 280 associated with performance in sport climbing (Boschker et al., 2002; Sanchez et al., 2019).

42
43 281 To the best of the authors' knowledge, this is the first study that examines the visual hardware in expert
44
45 282 climbers. Limited previous research has examined visual hardware in elite sport. Is significant to study this visual
46
47 283 hardware because the specific in-nature type of activity, as climbing requires route examination, that is critical to
48
49 284 both performance and safety.

50
51 285 In order to better understand peripheral perception in climbers, is necessary to both perform similar analysis
52
53 286 while measuring dynamic visual acuity and evaluate VF stimuli more similar to climbing holds, where the
54
55 287 perception of depth and contrast of different hold-types could be analysed (e.g., by using a climbing treadmill, or
56
57 288 an eye-movement registration system (Button et al., 2018)). Our study is a first step towards a better understanding
58
59 289 of the perception system in climbing, but non-specificity of tests and the cross-sectional design entail a cautious
60

1
2
3 290 interpretation of findings. Experimental designs are warranted to test whether given visual training programmes
4
5 291 may ultimately influence actual climbing performance, as it has been shown for other sports (Seya & Mori, 2007).

6
7 292

8
9 293 **Conclusions**

10
11 294 The present study was the first to investigate visual perception among expert rock climbers through a series of
12
13 295 psychophysical optic tests. Interestingly, climbers with more experience and higher red-point best lead skill levels
14
15 296 perceived better the stimuli in the upper visual field. Such better perception may be explained by (1) the greater
16
17 297 time spent coercing the visual system during the process of climbing and (2) the complexity of the stimuli climbers
18
19 298 encounter when climbing harder routes, in which holds are less perceptible and time to find the best hold sequence
20
21 299 is constrained. A better performance at specific psychophysical optic tests may be link to route previewing in
22
23 300 climbing, a critical skill for both performance and health and safety aspect. Further studies on visual fields in
24
25 301 climbing may contribute to a better understanding on how expert climbers perceive hold characteristics, thus
26
27 302 influencing positively route previewing and, ultimately, actual climbing performance.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

303 **References**

- 304 Anderson, A. J., & Johnson, C. A. (2003). Frequency-doubling technology perimetry. *Ophthalmology Clinics of*
305 *North America*, 16(2), 213–225.
- 306 Bailey, I. L., & Lovie-Kitchin, J. E. (2013). Visual acuity testing. From the laboratory to the clinic. *Vision*
307 *Research*, 90, 2–9. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2013.05.004>
- 308 Boschker, M., Bakker, F., & Michaels, C. (2002). Memory for the functional characteristics of climbing walls:
309 perceiving affordances. *Journal of Motor Behavior*, 34(1), 25–36.
310 <https://doi.org/10.1080/00222890209601928>
- 311 Brown, L. E., Halpert, B. A., & Goodale, M. A. (2005). Peripheral vision for perception and action.
312 *Experimental Brain Research*, 165(1), 97–106. <https://doi.org/10.1007/s00221-005-2285-y>
- 313 Button, C., Orth, D., Davids, K., & Seifert, L. (2018). The influence of hold regularity on perceptual-motor
314 behaviour in indoor climbing. *European Journal of Sport Science*, 18(8), 1090–1099.
315 <https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1472812>
- 316 Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence
317 Erlbaum.
- 318 Danckert, J., & Goodale, M. (2001). Superior performance for visually guided pointing in the lower visual field.
319 *Experimental Brain Research*, 137(3–4), 303–308. <https://doi.org/10.1007/s002210000653>
- 320 Draper, N., Dickson, T., Blackwell, G., Fryer, S., Priestley, S., Winter, D., & Ellis, G. (2011). Self-reported
321 ability assessment in rock climbing. *Journal of Sports Sciences*, 29(8), 851–858.
322 <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.565362>
- 323 Draper, N., Giles, D., Schöffl, V., Fuss, F. K., Watts, P. B., Wolf, P., ... Abreu, E. (2016). Comparative grading
324 scales , statistical analyses , climber descriptors and ability grouping : International Rock Climbing
325 Research Association position statement. *Sports Technology*, (January), 1–7.
326 <https://doi.org/10.1080/19346182.2015.1107081>
- 327 Elliot, D., & Flanagan, J. (2007). Assessment of visual function. In D. Elliot (Ed.), *Clinical procedures in*
328 *primary eye care* (3rd ed., pp. 29–81). Edimburgh: Butterworth Heinemann.
- 329 España-Romero, V., Jensen, R. L., Sanchez, X., Ostrowski, M. L., Szekeley, J. E., & Watts, P. B. (2012).

- 1
2
3 330 Physiological responses in rock climbing with repeated ascents over a 10-week period. *European Journal*
4
5 331 *of Applied Physiology*, 112(3), 821–828. <https://doi.org/10.1007/s00421-011-2022-0>
6
7 332 Ferrand, C., Tetard, S., & Fontayne, P. (2006). Self-Handicapping in Rock Climbing: A Qualitative Approach.
8
9 333 *Journal of Applied Sport Psychology*, 18(3), 271–280. <https://doi.org/10.1080/10413200600830331>
10
11 334 Fryer, S., Stoner, L., Stone, K., Giles, D., Sveen, J., Garrido, I., & España-Romero, V. (2016). Forearm muscle
12
13 335 oxidative capacity index predicts sport rock-climbing performance. *European Journal of Applied*
14
15 336 *Physiology*, 116, 1479–1484. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00421-016-3403-1>
16
17 337 Gottwald, V. M., Lawrence, G. P., Hayes, A. E., & Khan, M. a. (2015). Representational momentum reveals
18
19 338 visual anticipation differences in the upper and lower visual fields. *Experimental Brain Research*, 233,
20
21 339 2249–2256. <https://doi.org/10.1007/s00221-015-4294-9>
22
23 340 Guo, F., Wang, Q., Liu, Y., & Hanson, N. J. (2019). Changes in blood lactate and muscle activation in elite rock
24
25 341 climbers during a 15-m speed climb. *European Journal of Applied Physiology*, 119, 791–800.
26
27 342 <https://doi.org/10.1007/s00421-018-04070-w>
28
29 343 Jones, G., & Sanchez, X. (2016). Psychological processes in the sport of climbing. In Ludovic Seifert, A.
30
31 344 Sweizer, & P. Wolf (Eds.), *The Science of Climbing and Mountaineering* (pp. 244–256). Oxford, UK:
32
33 345 Routledge.
34
35 346 Kaczorowski, K., Mulak, M., Szumny, D., & Misiuk-Hojło, M. (2015). Heidelberg Edge Perimeter: The New
36
37 347 Method of Perimetry. *Advances in Clinical and Experimental Medicine*, 24(6), 1105–1112.
38
39 348 <https://doi.org/10.17219/acem/43834>
40
41 349 Khan, M. a., & Lawrence, G. P. (2005). Differences in visuomotor control between the upper and lower visual
42
43 350 fields. *Experimental Brain Research*, 164(3), 395–398. <https://doi.org/10.1007/s00221-005-2325-7>
44
45 351 Laffaye, G., Levernier, G., & Collin, J. M. (2015). Determinant factors in climbing ability: Influence of strength,
46
47 352 anthropometry, and neuromuscular fatigue. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*,
48
49 353 26(10), 1151–1159. <https://doi.org/10.1111/sms.12558>
50
51 354 Nieuwenhuys, A., Pijpers, J. R., Oudejans, R. R. D., & Bakker, F. C. (2008). The influence of anxiety on visual
52
53 355 attention in climbing. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 30(2), 171–185.
54
55 356 Orth, D., Kerr, G., Davids, K., & Seifert, L. (2017). Analysis of relations between spatiotemporal movement
56
57
58
59
60

- 1
2
3 357 regulation and performance of discrete actions reveals functionality in skilled climbing. *Frontiers in*
4
5 358 *Psychology*, 8(1744). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01744>
6
7 359 Potter, J. A., Hodgson, C. I., Broadhurst, M., Howell, L., Gilbert, J., Willems, M. E. T., & Perkins, I. C. (2019).
8
9 360 Effects of New Zealand blackcurrant extract on sport climbing performance. *European Journal of Applied*
10
11 361 *Physiology*, 120, 67–75. <https://doi.org/10.1007/s00421-019-04226-2>
12
13 362 Previc, F. (1990). Functional specialization in the lower and upper visual fields in humans: Its ecological origins
14
15 363 and neurophysiological implications. *Behavioral and Brain Sciences*, 13, 519–575.
16
17 364 Previc, F. (1998). The neuropsychology of 3-D space. *Psychol Bull*, 124, 123–164.
18
19 365 Sanchez, X., & Dauby, N. (2009). Imagery and videomodelling in sport climbing. *Canadian Journal of*
20
21 366 *Behavioural Science*, 41(2), 93–101.
22
23 367 Sanchez, X., Lambert, P., Jones, G., & Llewellyn, D. J. (2012). Efficacy of pre-ascent climbing route visual
24
25 368 inspection in indoor sport climbing. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 22(1), 67–72.
26
27 369 <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01151.x>
28
29 370 Sanchez, Xavier, Torregrosa, M., Woodman, Jones, G., & Llewellyn, D. J. (2019). Identification of parameters
30
31 371 that predict sport climbing performance. *Frontiers in Psychology*, 10(1294).
32
33 372 Schoups, A., Vogels, R., Qian, N., & Orban, G. (2001). Practising orientation identification improves orientation
34
35 373 coding in V1 neurons. *Nature*, 412(6846), 549–553. <https://doi.org/10.1038/35087601>
36
37 374 Seifert, L., Orth, D., Boulanger, J., Dovgalecs, V., Herault, R., & Davids, K. (2014). Climbing skill and
38
39 375 complexity of climbing wall design: Assessment of jerk as a novel indicator of performance fluency.
40
41 376 *Journal of Applied Biomechanics*, 30(5), 619–625. <https://doi.org/10.1123/JAB.2014-0052>
42
43 377 Seifert, Ludovic, Boulanger, J., Orth, D., & Davids, K. (2015). Environmental design shapes perceptual-motor
44
45 378 exploration, learning, and transfer in climbing. *Frontiers in Psychology*, 6(NOV).
46
47 379 <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01819>
48
49 380 Seifert, Ludovic, Wattebled, L., Herault, R., Poizat, G., Adé, D., Gal-Petitfaux, N., & Davids, K. (2014).
50
51 381 Neurobiological degeneracy and affordance perception support functional intra-individual variability of
52
53 382 inter-limb coordination during ice climbing. *PLoS ONE*, 9(2).
54
55 383 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089865>
56
57
58
59
60

- 1
2
3 384 Seya, Y., & Mori, S. (2007). Motion illusion reveals fixation stability of karate athletes. *Visual Cognition*, 15(4),
4
5 385 491–512.
6
7 386 Sivak, B., & MacKenzie, C. (1992). The contribution of peripheral vision and central vision to prehension. In L.
8
9 387 Proteau & D. Elliot (Eds.), *Vision and motor control* (pp. 233–259). Amsterdam: Elsevier.
10
11
12 388 Skrandies, W. (1987). The upper and lower visual field of man. Electrophysiological and functional differences.
13
14 389 In H. Autrum & et al (Eds.), *Progress in sensory physiology (vol 8)* (pp. 1–93). Berlin Heidelberg:
15
16 390 Springer.
17
18 391 Williams, A. M., Davids, K., & Williams, J. G. (1999). *Visual perception and action in sport*. London: E&FN
19
20 392 Spoon.
21
22
23 393
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

394 **Table Legend**

395

396 Table 1. Mean (SD), P-values and Effect Size (ES) for group’s demographic, anthropometric and opthalmologic
397 data.
398

For Peer Review Only

1
2
3 **399 Figure Legends**

4
5 **400 Figure 1.** Frequency-doubling technology perimeter (FDT) Visual Field results between SORG and LORG
6
7 **401** groups

8
9 **402** SORG: Small Onsite-Redpoint Gap; LORG: Large Onsite-Redpoint Gap

10
11 **403** The complete sector shaded cells represent significant differences ($p < .05$). P values of .00 represents P values <
12
13 **404** .005

14 **405**

15 **406**

16
17
18 **407 Figure 2.** Heidelberg Edge Perimeter (HEP) Visual Field results between SORG and LORG groups

19
20 **408** SORG: Small Onsite-Redpoint Gap; LORG: Large Onsite-Redpoint Gap

21
22 **409** The complete sector shaded cells represent significant differences ($p < .05$).
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1

Table 1.

Mean (SD), P-values and Effect Size (ES) for group's Demographic, Anthropometric and Ophthalmologic data.

	SORG Mean (SD)	LORG Mean (SD)	p value	ES
Age (years)	28.94 (6.05)	32.20 (8.64)	.29	0,18
Age start climbing (years)	17.33 (6.12)	16.43 (4.54)	.67	0,13
Years training (years)	6.25 (2.63)	10.36 (6.18)	.04*	0,31
days/week climbing	3.83 (0.72)	4.43 (1.55)	.22	0,23
Best On-sight lead (IRCRA scale)	20.17 (1.80)	21.86 (3.23)	.12	0,25
Best Red Point lead (IRCRA scale)	20.50 (2.02)	24.21 (3.40)	.002*	0,57
VA100	-0.17 (0.09)	-0.16 (0.07)	.53	0,12
VA2.5	0.22 (0.1)	0.23 (0.12)	.98	0,01
VA1.25	0.35 (0.1)	0.34 (0.11)	.94	0,02
CS3	1.81 (0.13)	1.83 (0.14)	.7	0,07
CS6	2.10 (0.14)	2.08 (0.13)	.46	0,15
CS12	1.83 (0.10)	1.81 (0.12)	.75	0,06
CS18	1.42 (0.14)	1.39 (0.16)	.62	0,1

SORG: Small Gap On-sight-Redpoint group; LORG: Large Gap On-sight-Redpoint group; VA100: Visual Acuity 100% contrast; VA2.5: Visual Acuity 2.5% contrast; VA1.25: Visual Acuity 1.25% contrast; CS3: Contrast sensitivity 3 cycles/degree ; CS6: Contrast sensitivity 6 cycles/degree; CS12: Contrast sensitivity 12 cycles/degree; CS18: Contrast sensitivity 18 cycles/degree

* Shows significant differences between SOG and LOG groups

2

1 2 3	SORG mean(SD)	Nasal Superior area	25.08 (4.12)	25.15 (4.89)	26.69 (4.63)	26.54 (5.32)	Temporal Superior area				
	LORG mean(SD)		27.23 (4.16)	29.31 (3)	27.88 (4.36)	27.96 (3.54)					
	p-value / ES		.02/0.3	.00/0.49	.07/0.22	.058/0.25					
4 5 6			25.5 (3.94)	26.15 (3.6)	27 (4.32)	26.35 (5.95)	26.19 (4.31)	27.88 (4.9)			
			28.19 (3.32)	29.04 (4.24)	30.77 (3.46)	29.19 (3.95)	28.62 (3.98)	29.73 (3.41)			
			.00/0.43	.00/0.47	.00/0.56	.01/0.32	.01/0.35	.03/0.24			
7 8 9			27.12 (3.34)	28.15 (3.83)	28.38 (3.57)	29.81 (3.96)	28.54 (5.19)	27.88 (3.95)	27.12 (4.54)	27.31 (3.81)	
			28.54 (3.08)	30 (2.87)	31.65 (2.67)	31.5 (3.08)	30.73 (3.04)	29.92 (3.39)	30.35 (3.55)	30.42 (3.58)	
			.06/0.27	.01/0.37	.00/0.57	.02/0.34	.02/0.28	.01/0.34	.00/0.45	.00/0.48	
10 11 12			27.38 (3.01)	28.5 (3.39)	30.77 (4.09)	39.23 (38.38)	31.31 (4.02)	29 (6.47)	29 (3.06)	27.23 (3.7)	27.35 (3.87)
			28.08 (3.21)	31.54 (2.86)	31.88 (2.78)	32.23 (2.82)	31.54 (3.91)	30.88 (4.13)	30.35 (2.98)	27.54 (4.62)	28.88 (4.12)
			.26/0.17	.00/0.49	.05/0.26	.34/0.09	.39/0.1	.08/0.25	.03/0.3	.59/0.13	.04/0.28
13 14 15			27.58 (4.17)	28.81 (4.08)	31.58 (3.26)	30.73 (3.44)	30.42 (4.08)	30.27 (5.7)	27.96 (6.98)	25.42 (4.61)	25.69 (3.9)
			29.08 (3.68)	29.81 (3.82)	31.35 (2.99)	32.04 (2.49)	31.85 (2.49)	30.35 (6.54)	30.92 (3.73)	27.08 (4.47)	27.69 (3.12)
			.13/0.19	.15/0.21	.59/0.08	.06/0.25	.18/0.14	.58/0.14	.03/0.33	.09/0.27	.00/0.4
16 17 18			28.19 (2.48)	28.38 (2.8)	29.04 (3.45)	28.85 (3.77)	28.96 (5.5)	28.62 (2.5)	27.23 (2.55)	28.27 (3.44)	
			28.31 (4.16)	29.46 (2.76)	30.69 (3.2)	30.08 (3.15)	30.92 (3.53)	30.46 (3.05)	29.58 (4.09)	28.88 (3.63)	
			.74/0.12	.01/0.36	.03/0.29	.07/0.23	.04/0.29	.00/0.41	.00/0.42	.14/0.25	
19 20 21			28.12 (3.24)	27.88 (4.1)	27.58 (3.34)	29.27 (2.75)	28.96 (2.81)	29.35 (3.02)			
			29.15 (3.43)	29.04 (3.49)	29.62 (3.63)	29.96 (2.62)	29.73 (2.85)	30.46 (3.05)			
			.15/0.22	.08/0.24	.01/0.35	.10/0.23	.09/0.23	.02/0.31			
22 23 24			27.5 (4.65)	26.58 (3.44)	28.88 (2.69)	28.73 (2.96)					
			28.46 (2.72)	28.69 (3.76)	29.81 (2.94)	30.35 (2.51)					
			.28/0.14	.00/0.38	.06/0.27	.02/0.3					
25 26 27		Nasal Inferior area						Temporal Inferior area			

Figure 1. Frequency-doubling technology perimeter (FDT) Visual Field results between SORG and LORG groups
 SORG: Small On-sight-Redpoint Gap; LORG: Large On-sight-Redpoint Gap
 The complete sector shaded cells represent significant differences ($p < 0.05$). p values of .00 represents P values $< .005$

1	SORG mean(SD)						Temporal Superior area	
2	LORG mean(SD)						Superior area	
3	<i>p</i> -value / ES						area	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								

Figure 2. Heidelberg Edge Perimeter (HEP) Visual Field results between SORG and LORG groups

SORG: Small Onsite-Redpoint Gap; LORG: Large Onsite-Redpoint Gap

The complete sector shaded cells represent significant differences (*p* < .05).

ANEXO 4. Hoja de información y consentimiento informado del segundo estudio: Equilibrio en escalada deportiva. Presentación del proyecto al comité de ética interno Universidad San Jorge

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

¿A qué años comenzaste a escalar?

¿Cuántos años llevas entrenando/practicando de forma regular?

¿cuántos días escalas por semana?

- Roco
- Roca

Máximo grado encadenado a vista

Grado asentado a vista

Máximo grado encadenado ensayado

Grado ensayado ensayado

¿Practicar algún otro deporte?

¿Compites en algún otro deporte?

¿A qué nivel? Volumen de entrenamiento, competiciones, resultados...

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del proyecto de investigación

Valoración de parámetros biomecánicos en escaladores de alto nivel

Yo,

- He leído la hoja de información que se me ha entregado
- He sido informado/a de forma clara, precisa y suficiente de los extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para la realización del Proyecto de investigación.
- He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo.
- He hablado con

Comprendo que mi participación es voluntaria.

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

- 1) cuando quiera
- 2) sin tener que dar explicaciones
- 3) sin que esto repercuta sobre mi persona

A continuación se detallan los supuestos en los que usted puede manifestar su negativa al tratamiento, uso y publicación de sus datos personales y pruebas físicas recabados para la realización del Proyecto citado, según ha sido debidamente informado, los cuales están incorporados a un fichero titularidad de la FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE con la única finalidad del correcto desarrollo del presente Proyecto de Investigación:

- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento al tratamiento de sus datos personales y pruebas físicas con fines estadísticos y científicos, lo cual se llevará a cabo mediante procesos adecuados de disociación de datos que impidan su identificación.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento al tratamiento de sus datos personales y exámenes físicos con fines de investigación, lo cual se llevará a cabo siempre mediante procesos adecuados de disociación de los datos que impidan su identificación.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento a la publicación de los resultados de investigación, resultados estadísticos o científicos, publicación que únicamente reflejará datos disociados que no permitan la identificación de los participantes en el Proyecto de Investigación.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento al tratamiento de sus datos personales y exámenes físicos con fines docentes, lo cual se llevará a cabo siempre mediante procesos adecuados de disociación de los datos que impidan su identificación.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento a la toma de imágenes (fotos y/o vídeos) a efectos de documentar el caso durante la realización del Estudio.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento al uso de las imágenes tomadas (fotos y/o vídeos) durante la realización del Estudio, para fines docentes de difusión del conocimiento científico del presente Proyecto de Investigación.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta a que sus datos clínicos sean revisados por personal ajeno al centro con la única finalidad de la realización del presente Proyecto, de conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos.
- Si lleva a cabo la marcación de ésta casilla, usted presta consentimiento a que las muestras derivadas de este estudio sean utilizadas en futuras investigaciones relacionadas con ésta, incluyendo los análisis genéticos.

Con la firma del presente documento, y si realiza la marcación de las casillas correspondientes, usted otorga consentimiento al tratamiento de los datos personales, exámenes físicos e imágenes que nos ha proporcionado como participante en el Proyecto de Valoración de parámetros biomecánicos en escaladores de alto nivel, consentimiento que podrá ser revocado en cualquier momento sin que de ello se derive consecuencia alguna para usted.

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio: SÍ NO
He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado.

El equipo investigador encargado de dicho estudio estará formado por: Noel Marcén Cinca, profesor de la Universidad San Jorge, la Dra. Vanessa Bataller Cervero, profesora de la Universidad San Jorge y miembro de la Federación Aragonesa de Montaña, con los que podrá contactar a lo largo del estudio en cualquier momento que así lo desee, acudiendo al departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de dicha universidad o a través de la dirección de correo electrónico: nmarcencinca@yahoo.es . Así mismo, el equipo investigador estará en contacto con los participantes y la FAM para la divulgación de resultados obtenidos en el estudio.

Ningún componente del equipo investigador va a obtener beneficio económico ni de otra clase a través de la realización de este estudio.

Firma del participante y fecha

Firma del investigador y fecha

Firma de los padres o tutores (si procede)* y fecha

*Procede el consentimiento paterno en personas menores de 14 años

Título del proyecto:

Valoración de parámetros biomecánicos en escaladores de alto nivel.

Investigador principal:

Noel Marcén Cinca. Grupo de Investigación GIMACES. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge, Zaragoza.

Colaboradores:

Vanessa Bataller Cervero. Grupo de Investigación GIMACES. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge, Zaragoza.

Alfredo Irurtia Amigó.

Cristina Cimarras Otal. Grupo de Investigación GIMACES. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge, Zaragoza.

Luis Roche Seruendo. Grupo de Investigación GIMACES. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge, Zaragoza.

Carlos Valero del Campo. Grupo de Investigación GIMACES. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge, Zaragoza.

Marco teórico:

La escalada deportiva de alto rendimiento está determinada por la combinación de una serie de factores condicionales como son: la fuerza, resistencia, técnica y perfil antropométrico del escalador, así como factores externos al deportista dependientes de la vía, como son la inclinación de la pared, el tamaño y la forma de los agarres presentes en la vía, la distancia entre ellos, los puntos de reposo, el riesgo (real o percibido) asociado al ascenso, la dificultad para asegurarse y/o el número total de movimientos necesarios para alcanzar el final de la vía (Draper et al., 2011). El escalador conseguirá el grado de la vía (puntuación que se otorga a la vía en función de su dificultad) cuando realice ésta sin ningún tipo de ayuda artificial y sin paradas facilitadas por la ayuda del material de aseguramiento, es decir, con sus propios medios. Debido al gran componente de incertidumbre del medio, es habitual que los escaladores consigan su máximo grado después de numerosos ensayos de la misma vía, memorizando las distintos presas-agarres y así, poder encadenar los movimientos hasta el final de ella. A esto se le conoce como grado “ensayado”.

Un escalador que consiga encadenar una vía sin conocerla, pero que tenga información de la misma habiendo observado a otros escaladores recorrerla o habiendo recibido información previamente, consigue el llamado grado “a flash”.

Por último, un escalador que consigue encadenar una vía sin tener información previa de la misma, consigue ese grado “a vista”. Es el grado más valorado en la escalada deportiva. La dificultad de la misma viene definida por el desconocimiento absoluto de las presas-agarres hasta el momento de alcanzarlas y/o visualizarlas.

La escalada deportiva es un deporte que está en auge, tanto en el aspecto popular-recreativo como en el de competición, ámbito en el que los deportistas de nuestro país destacan a nivel mundial. La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC-Climbing) mantiene sus esperanzas de que pronto sea un deporte olímpico, de hecho la escalada deportiva será deporte de exhibición en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Es destacable que a pesar de esta importancia que tiene la escalada y el nivel de competición de nuestros deportistas, la investigación y publicaciones asociadas a esta disciplina sea escasa, y centrada principalmente en factores como la fuerza.

De esta forma, tal y como se ha señalado en el apartado previo a la introducción, el presente proyecto pretende analizar el impacto del equilibrio y el control postural en el rendimiento de la escalada deportiva, así como caracterizar a los escaladores de élite por su antropometría y realizar

un estudio de las estructuras que más se solicitan en una vía que suponga un esfuerzo cercano al máximo, mediante termografía. Existen diversos estudios científicos sobre la parte condicional de la escalada: Fuerza y Resistencia muscular y su influencia en el rendimiento deportivo. Pero sólo se han encontrado escasos estudios (Boschker, 2002; De Benito, 2011, 2012; Dupuy et al, 1989; Heyman, 2009) relacionados con factores más biomecánicos y perceptivos de la escalada: la estabilidad dinámica y estática, las características del apoyo del pie en la pared son factores de rendimiento en la escalada deportiva y apenas se encuentran referencias en la literatura (Sanchez, 2010) científica,

sí que existen aproximaciones a la antropometría en escaladores (España-Romero, 2009, Grant et al. 2007 y 2010, Watts 2003, Mermier 2003, Tomaszewski 2011)

Termografía

Por todo ello los objetivos de este proyecto son:

Caracterizar a una población de escaladores de alto nivel en función de su capacidad de control postural y equilibrio.

Valorar el equilibrio y el control postural de escaladores de alto nivel y su relación con el rendimiento en la escalada deportiva (objetivo que se resolverá con un diseño transversal, cuasi-experimental, categorizando grupos de escaladores con distintos grados de escalada);

Caracterizar a una población de escaladores de alto nivel y élite por su antropometría.

Analizar posibles disimetrías y las estructuras más solicitadas en una escalada sub-máxima mediante termografía.

Hipótesis

- El rendimiento en escalada deportiva está condicionado por el equilibrio, estabilidad dinámica-estabilidad estática, y el apoyo del pie en la pared.
- Los escaladores de élite tienen mejor equilibrio y control postural que los de medio y alto nivel

MATERIAL Y MÉTODOS:

Diseño descriptivo:

Se seleccionarán de forma prospectiva y consecutiva, a 35 escaladores de alto rendimiento, con una experiencia similar en el desarrollo de la actividad, a través de Federación Aragonesa/Española de Montaña (FAM/FEDME) y entidades privadas y públicas que deseen participar en el estudio. Todos ellos deberán ser informados de las bases del estudio mediante el consentimiento informado (CI), y aceptadas las mismas mediante la firma del documento del paciente o de su representante legal, se procederá a la realización de las pruebas. Serán excluidos del estudio aquellos sujetos que no firmen el CI y/o que no cumplan todos los criterios de inclusión. Para conseguir la consecución de los objetivos manifestados en el presente proyecto de investigación, se dispondrá de la muestra de un conjunto 35 escaladores de alto nivel, nacional e internacional

Criterios de inclusión:

- a) Encadenamiento a vista de tres vías de grado 7a o superior, en los últimos dos años
- b) Tener experiencia en la escalada deportiva de, al menos, cinco años
- c) Ser mayor de 18 años

Se harán valoraciones termográficas con una cámara FLIR T400bx antes y después de cada prueba con el objetivo de comprobar la adaptación sufrida después de una escalada submáxima.

Para el análisis del equilibrio y del control postural: Se utilizará una plataforma baropodométrica FREESTEP, aplicando los test de Romberg (bipodal) y Sway (monopodal), con ojos cerrados y abiertos, . Con el OPTOGAIT se aplicará el Protocolo Drift, cinco saltos monopodálicos, midiendo el área de recepción , valorando con este último la estabilidad dinámica y el test “march in place”.

Herramientas recogida de datos:

EQUILIBRIO Y CONTROL POSTURAL

- Plataforma baropodemétrica FreeMed® Modelo BASE (Sensor Medica, Roma, Italia)
- OptoGait, sistema modular (Microgate, Bolzano, Italia)

ANTROPOMETRÍA

- Plicómetro (Harpenden, Inglaterra)
- Paquímetro modelo Innovare (Cescorf, Porto Alegre, Brasil)
- Cinta antropométrica (Cescorf, Porto Alegre, Brasil)

TERMOGRAFÍA

- cámara termográfica Flir T400bx (Flir systems, Wilsonville, Estados Unidos)

Por último se realizará un análisis de los resultados.

Métodos analíticos:

Valoración del salto: Altura de salto, velocidad máxima, potencia e índice de producción de fuerza en la unidad de tiempo (RFD).

Cada sujeto completará 5 saltos con contramovimiento. Se solicitará a los participantes que salten lo máximo posible, con las manos agarradas a la cintura. La recuperación entre saltos será pasiva y de 2 minutos. El mejor y el peor de los saltos serán eliminados, mientras que los otros 3 registros serán guardados para su posterior análisis (Lopez-Segovia, Palao Andres et al. 2010; de Villarreal, Izquierdo et al. 2011). Las variables que se analizarán serán la altura del salto (cm), la potencia desarrollada (W), la velocidad máxima (m/s) y la RFD. La velocidad máxima es la variable más fiable de las seleccionadas, ya que se alcanza, previamente, al despegue dónde no tienen ninguna influencia los aspectos técnicos del salto.

- Termografía:

Para realizar las medidas termográficas se habilitará un espacio adecuado en condiciones ambientales para realizar la medida, a temperatura estable con ausencia de material metálico que distorsione la imagen termográfica. Las imágenes se tomarán antes de realizar el entrenamiento, en ropa interior y con el sujeto aislado del suelo mediante un step o similar. Se tomarán varias imágenes para cada sujeto.

El tipo de cámara a utilizar es una FLIR T400bx y se analizarán con el software proporcionado con el sistema. Se tomarán varias imágenes de tren superior para cada sujeto identificando zonas calientes que se puedan relacionar con lesiones musculotendinosas y las estructuras más solicitadas. Se harán imágenes en plano frontal desde vista anterior y posterior.

ESTADÍSTICA

- Programa SPSS® v20 Statistics (Chicago, EEUU).

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizará con el programa estadístico SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). Previamente al análisis se comprobará su ajuste a la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Se analizará la media y desviación estándar de cada una de las variables y mediante un test de la t de Student/Chi cuadrado se compararán las diferentes variables entre los grupos de estudio. Se realizará un análisis mediante correlaciones de Pearson u otros parámetros estadísticos de medición de asociación entre las variables pertinentes. Se analizarán las diferencias de los parámetros obtenidos entre escaladores con grados “a vista” y “ensayado” próximos y aquellos con grados distantes mediante el test de t-student. Un nivel de $p < 0,5$ será considerado significativo para los análisis estadísticos.

Plan de trabajo

Cronograma

II. Estudio II. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO DE LA ESTABILIDAD ESTÁTICA Y DINÁMICA EN LA ESCALADA DEPORTIVA

Desde 1 de enero del 2014 al 15 de enero del 2014.

- Reclutamiento de los escaladores (CCAFD Huesca, CCAFD Universidad San Jorge, Federación Aragonesa de Montaña, clubes e instituciones).

1 febrero – 1 marzo:

- Recogida de datos

15 marzo – 30 abril:

- Análisis de los resultados

- Redacción de artículo científico

- Publicación de los resultados

Previsión de resultados (publicaciones)

El estudio planteado por compendio de cuatro publicaciones internacionales, aportará información relevante sobre las adaptaciones biomecánicas y perceptivas de los escaladores de alto nivel y su influencia en el rendimiento deportivo. Se aportará por primera vez en el ámbito internacional y nacional, datos de referencia en estos factores comentados, en un deporte con escasa divulgación científica, que será de gran ayuda para la planificación del entrenamiento de entrenadores y deportistas.